

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Artes

Celso Azevedo Lembi de Carvalho

**A CURADORIA COMO LUGAR DE INVENÇÃO
E A PRÁTICA EXPERIMENTAL DE FREDERICO MORAIS**

Belo Horizonte

2023

Celso Azevedo Lembi de Carvalho

**A CURADORIA COMO LUGAR DE INVENÇÃO
E A PRÁTICA EXPERIMENTAL DE FREDERICO MORAIS**

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música.

Linha de pesquisa: Dimensões Teóricas e Práticas da Produção Artística.

Orientadora: Dra. Celina Figueiredo Lage.

Belo Horizonte

2023

C331c Carvalho, Celso Azevedo Lembi de.

A curadoria como lugar de invenção e a prática experimental de Frederico Morais. / Celso Azevedo Lembi de Carvalho. _ Belo Horizonte, 2023.

144 f. : il. , color. ; 31 cm.

Orientação: Profa. Dra. Celina Figueiredo Lage.

Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Curadoria. 2. Invenção. 3. Frederico de Morais. 4. *Arte no Atêrro*. 5. Domingos da Criação. I. Lage, Celina Figueiredo, Profa. Dra. II Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. III. Título.

CDU: 7.01

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956

FICHA DE APROVAÇÃO

A curadoria como lugar de invenção e a prática experimental de Frederico Morais, dissertação defendida pelo mestrando Celso Azevedo Lembi de Carvalho, como requisito para o título de Mestre em Artes (Área de concentração: Artes/Música), em 30 de outubro de 2023, às 14 horas, presencialmente, na sede do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba, nº 232. Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG, e aprovada pela banca examinadora assim constituída:

Professora Dra. Celina Figueiredo Lage
Orientadora e Presidente
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professora Dra. Juliana Silveira Mafra
Examinadora interna
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professor Dr. Eduardo Antônio de Jesus
Examinador Externo
Universidade Federal de Minas Gerais

Professor Dr. André Araújo de Menezes
Examinador Externo
Universidade do Estado de Minas Gerais

Dedico essa pesquisa em memória de meus queridos e amados pai e mãe:

José Lembi de Carvalho e Marlene Cardoso de Carvalho.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família por toda a dedicação e esforço sem os quais eu não teria condições de realizar o curso de mestrado em artes; à Universidade do Estado de Minas Gerais e em especial à Escola Guignard por me possibilitar dar mais um passo nos estudos e formação acadêmica; aos diretores, coordenadores, auxiliares e a todos os professores e professoras do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Artes que ao longo dessa jornada sempre estiveram dispostos a contribuir para o meu aprendizado. Agradeço pela bolsa de pesquisa do Programa de Bolsas Institucionais de Pós-Graduação - ProBPG/UEMG que me foi concedida, recurso essencial para a conclusão desta trajetória.

Agradeço às professoras Celina Lage e Juliana Mafra por mais uma vez estarem no meu processo de formação acadêmica; a todos os colegas de curso pela maravilhosa experiência e convivência; aos queridos professores Eduardo Jesus e Juliana Mafra pelos aprendizados, compartilhamentos e leitura deste trabalho na qualificação desta dissertação. Agradeço em especial à minha querida professora e orientadora Celina Lage pela companhia, por todos os ensinamentos, trocas e partilhas ao longo dessa fantástica caminhada.

Agradeço ao final, o querido, destemido e admirável Frederico Moraes, crítico, professor, curador e artista mineiro, por toda a sua trajetória e enorme contribuição para minha formação, atuação e para o campo da arte.

O artista, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte, uma forma de emboscada. Atuando imprevisivelmente, onde e quando é menos esperado, de maneira inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em arma ou instrumento de guerra ou de arte) o artista cria um estado permanente de tensão, uma expectativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, mesmo o mais banal evento cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, o espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (o olho, o ouvido, o tato, o olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos), sobretudo, necessita tomar iniciativas. A tarefa do artista-guerrilheiro é criar para o espectador (que pode ser qualquer um e não apenas aquele que frequenta exposições) situações nebulosas, incomuns, indefinidas, provocando nele, mais que o estranhamento ou a repulsa, o medo. E só diante do medo, quando todos os sentidos são mobilizados, há iniciativa, ou seja, criação.

(Morais, 1975, p.49)

RESUMO

A presente dissertação aborda a curadoria como lugar de invenção, delineando os campos interdependentes e complementares da curadoria, crítica e fazer artístico no contexto histórico da segunda metade do século 20. Apresenta as origens, transformações, caminhos e significados produzidos pela prática experimental de Frederico Moraes nas radicais experiências em *Arte no Atêrro* e *Domingos da Criação*. Investiga como essas iniciativas seminais foram transformadoras, traçando uma perspectiva de seus possíveis efeitos, aproximações e reverberações nas dimensões teóricas e práticas para a curadoria e a crítica de arte no Brasil, e no mundo. Aponta ainda possíveis (des)continuidades até a atualidade e contribui na construção de um referencial, um panorama, que valorize a atuação e importância de nossos atores no campo da arte.

A dissertação articula pesquisa bibliográfica, documental e estudos de casos, coletando dados e informações em teses, dissertações, artigos, livros, filmes entre outros registros históricos. O referencial teórico propõe uma análise das mudanças envolvendo a cultura e a arte, especialmente a curadoria e a crítica brasileira a partir de meados do século XX. Articula fontes da história e crítica da arte, da curadoria e estudos biográficos, aproximando no texto as articulações de autores como Aracy Amaral, Carolina Ruoso, Cristiana Tejo, Frederico de Moraes, Glória Ferreira, Hans Ulrich, Jens Hoffmann, Júlia Rebouças, Maria Melendi, Mário Pedrosa, entre outras.

Palavras-chave: Curadoria; Invenção; Frederico Moraes; *Arte no Atêrro*; *Domingos da Criação*.

ABSTRACT

The present dissertation addresses curation as a place of invention, delineating the interdependent and complementary fields of curation, criticism, and artistic creation in the historical context of the second half of the 20th century. It presents the origins, transformations, paths, and meanings produced by the experimental practice of Frederico Morais in the radical art experiences of *Arte no Atêrro* and *Domingos da Criação*. It investigates how these seminal initiatives were transformative, tracing a perspective on their possible effects, approaches, and reverberations in the theoretical and practical dimensions of curation and art criticism in Brazil and the world. It also points out possible (dis)continuities up to the present day, contributing to the construction of a reference, a panorama, that values the role and importance of our actors in the field of art.

The dissertation combines bibliographic research, documentary analysis, and case studies, gathering data and information from theses, dissertations, articles, books, films, and other historical records. The theoretical framework proposes an analysis of the changes involving culture and art, especially curatorial and critical practices in Brazil from the mid-20th century onwards. It draws on sources from the history and critique of art, curatorial studies, and biographical research, bringing together the contributions of authors such as Aracy Amaral, Carolina Ruoso, Cristiana Tejo, Frederico de Morais, Glória Ferreira, Hans Ulrich, Jens Hoffmann, Júlia Rebouças, Maria Melendi, Mário Pedrosa, among others, within the text.

Keywords: Curation; Invention; Frederico Morais; *Arte no Atêrro*; *Domingos da Criação*.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - <i>O Porco</i> - Obra de Nelson Leirner	28
Figura 2 - Poema/Processo	33
Figura 3 - Panfleto <i>Arte no Atêrro</i>	37
Figura 4 - Programação <i>Arte no Atêrro</i>	38
Figura 5 - Hélio Oiticica, integrantes da escola de samba Estação Primeira de Mangueira com <i>Parangolés</i> e o público na mostra <i>Opinião 65</i> no MAM-RJ	44
Figura 6 - Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro (MAM-RJ)	48
Figura 7 - <i>Um domingo de papel</i>	51
Figura 8 - <i>O domingo por um fio</i>	52
Figura 9 - <i>O tecido do domingo</i>	53
Figura 10 - <i>Domingo terra a terra</i>	54
Figura 11 - <i>O som do domingo</i>	55
Figura 12 - <i>O corpo a corpo do domingo</i>	56
Figura 13 - Catálogo-poster <i>Vanguarda Brasileira</i>	96
Figura 14 - Declaração de Princípios Básicos da Vanguarda	97
Figura 15 - Catálogo <i>Nova Objetividade Brasileira</i> /Capa	98
Figura 16 - Catálogo <i>Nova Objetividade Brasileira</i> /Páginas	99
Figura 17 - Catálogo <i>Nova Objetividade Brasileira</i> /Páginas	99
Figura 18 - Catálogo <i>Nova Objetividade Brasileira</i> /Páginas	99
Figura 19 - Catálogo <i>Nova Objetividade Brasileira</i> /Páginas	99
Figura 20 - Catálogo <i>Nova Objetividade Brasileira</i> /Páginas	99
Figura 21 - Catálogo <i>Nova Objetividade Brasileira</i> /Páginas	99

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABCA	Associação Brasileira de Críticos de Arte
AICA	Associação Internacional de Críticos de Arte
E.A.R.	Espaço de Aprendizado em Rede
EMBRAFILME	Empresa Brasileira de Filmes S.A.
FUMA	Fundação Mineira de Arte
FUNARTE	Fundação Nacional de Artes
MAC-USP	Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo
MAM-RJ	Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
MAM-SP	Museu de Arte Moderna de São Paulo
MINC	Ministério da Cultura - Governo Federal
MOMA	Museu de Arte Moderna de Nova Iorque
MUAC (UNAM)	Museo Universitario Arte Contemporáneo da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
ONG	Organização Não-Governamental
PUC-RJ	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
REPIA	Rede de Pesquisa Interdisciplinar em Arte
UEMG	Universidade do Estado de Minas Gerais
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFG	Universidade Federal de Goiás
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
USP	Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
1.1 Deslocamentos e mudanças de paradigmas nas artes na segunda metade do séc. XX; desafios para a atuação do curador	13
2 ARTE NO ATÊRRO E DOMINGOS DA CRIAÇÃO	26
2.1 O porco no museu; O museu na rua e a revolução pela sensibilidade em <i>Arte no Atêrro</i>	26
2.2 Opinião 65; Domingos da liberdade e a rua no museu em <i>Domingos da Criação</i>	42
3 A CURADORIA COMO LUGAR DE INVENÇÃO	60
3.1 Crítica e Curadoria: termos e uma possível genealogia no Brasil e no mundo.....	60
3.2 O Roteiro Narrativo Curatorial e uma possível Tipologia Curatorial.....	77
3.3 Cartografia de Estratégias nas práticas curatoriais de Frederico Morais	93
3.3.1 A crítica nos jornais e revistas	93
3.3.2 A comunicação gráfica	95
3.3.3 Os grupos experimentais e a formação de redes colaborativas.....	100
3.3.4 Os cursos de arte, de história da arte e os artistas professores.....	102
3.3.5 Novas materialidades, desmaterialização da arte, arte e a vida em fluxo	104
3.3.6 A participação do público e o coletivo	107
3.4 Frederico Morais e a prática experimental.....	109
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	114
REFERÊNCIAS	123
Referências Complementares	129
ANEXOS	130

1 INTRODUÇÃO

1.1 Deslocamentos e mudanças de paradigmas nas artes na segunda metade do séc. XX; desafios para a atuação do curador

São muitas as tarefas a se realizar quando falamos de processos artísticos envolvendo obras de arte e artistas: investigar, organizar, inventariar, documentar, conservar, restaurar, divulgar, administrar. Todas estas tarefas são executadas no âmbito tanto de acervos como de instituições, exposições, coleções, projetos, catálogos, livros, ensaios, conferências, cursos, mediações, formação de público, etc. Dentro desse enorme escopo age o curador e o crítico de arte, agenciando propriamente ou colaborativamente cada uma dessas atividades através de suas proposições e em consonância com os demais atores do sistema das artes, atuando em instituições públicas, privadas ou mesmo em espaços independentes e alternativos.

Pesquisar e refletir sobre as origens, transformações, caminhos e significados produzidos pela curadoria e crítica de arte ao longo do tempo, buscando compreensão das metodologias de investigação e análise é pretendido por essa pesquisa. Para isso, propõe-se a análise das mudanças envolvendo a cultura e a arte, especialmente a curadoria e a crítica brasileira ou realizada no Brasil a partir de meados do século XX.

A tradição dos estudos em história da arte geralmente é balizada por estudos descritivos e cronológicos de caráter positivista. Contudo, se considerarmos desde os meados do século XX as diferentes quebras (ou abalos) de paradigma no campo das artes, podemos supor que os fenômenos não correspondem exatamente a uma ideia de progresso e de linearidade, sendo possível então pensar outras abordagens a partir de propostas inovadoras envolvendo os processos artísticos. O intuito desta dissertação é contextualizar algumas dessas mudanças de paradigmas e rupturas, e a partir de recortes teórico-metodológicos atuais repensar as relações entre a curadoria e a crítica, a serem entendidos como lugar de invenção.

Levantar dados a fim de construir um panorama da atuação muitas vezes interdisciplinar do historiador, do pesquisador, do crítico e do curador como sendo indissociáveis e complementares se mostrou para mim como uma questão importante a ser investigada, diante da complexidade e desafios dos cenários artísticos atuais. A atividade cada

vez maior de curadores críticos na organização de publicações, livros e catálogos de exposição, em projetos artísticos e culturais, em galerias, museus, centros culturais e institutos de arte tanto de pequeno como de grande porte, torna ainda mais necessários os estudos na área. A responsabilidade do curador-crítico (Costa e Magalhães, 2021, p. 16) como aquele que muitas vezes propõe, seleciona, media, exclui, marca posicionamentos, divulga e propaga valores de uma obra de arte e de uma exposição de arte, ganha novos e importantes contornos para o processo cultural e histórico, tornando a curadoria um processo facilitador das mais variadas práticas. Quando uso o termo curador-crítico, estou me referindo ao profissional que acumula pelo menos estas duas funções da curadoria e da crítica na sua prática, podendo ainda se estender para outras funções. Ricardo Basbaum nos aponta que, principalmente a partir da década de 70, os circuitos das artes estão em deslocamento, seus atores: os artistas, os curadores e os críticos de arte passam a não se moldarem em categorias fechadas, mas constituindo pontes, ligações, trânsitos, combinações e práticas híbridas estabelecendo vários nós e amarrações entre os componentes dos sistemas da arte, estabelecendo novas dobras em suas estruturas internas (Basbaum, 2013, p. 168).

Nesse sentido faz-se necessário lançar luzes a fim de visibilizar a prática experimental do mineiro Frederico Morais, como um importante marco histórico, político, metodológico, dentre tantas perspectivas possíveis de serem adotadas. Frederico Morais teve importante passagem pela antiga escola FUMA (Fundação Mineira de Arte, hoje a atual Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais na primeira metade dos anos 60, onde lecionou História da Arte e organizou seminários no campo do desenho industrial, do design e decoração de interiores e das artes aplicadas, além de colaborar na construção do currículo escolar e do programa de curso (Ribeiro, 1997, p. 106). Esta dissertação, portanto, se insere na tradição e constelação de estudos que já vêm sendo desenvolvidos por diversos docentes e discentes na linha de pesquisa Dimensões Teóricas e Práticas da Produção Artística do Programa de Pós-graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais, especialmente neste caso envolvendo a curadoria, a crítica e a história das exposições, de modo a valorizar a atuação de atores culturais locais relevantes para nossa história.

O contexto desta dissertação envolve as grandes transformações que se desenvolveram no conjunto de convenções do código pictórico e das artes de uma maneira geral sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Segundo Arthur Danto (Danto, 2002, p. 26), a arte na década de 60 se recusou a permitir a distinção entre o requintado e o

comercial, entre o erudito e o popular, buscando uma aproximação ainda maior entre a arte e a vida cotidiana, revelando novas transgressões de linguagem, novas aberturas às possibilidades experimentais capazes de significações e contradições diversas. As poéticas então passaram a reunir conceitos, categorias e imagens de campos variados, revelando cada vez mais o caráter entrópico do sistema, trazendo outras referências, outros campos de saberes e significados, ambiguidades, o uso de materiais industriais, o cotidiano e a cultura de massa. Neste contexto, as agruras das duas guerras mundiais acabaram abrindo e promovendo outros caminhos diversos para o desenvolvimento de processos artísticos, alargando espantosamente todo o arcabouço de contaminações e alterações dentro do conjunto de convenções não só daquele período, mas também influenciando fortemente o que viria depois, colocando explicitamente à prova o instrumental moderno de aproximação e abordagem dos objetos artísticos. De forma radical, a arte implodiu e explodiu resultando em inovações, experimentalismos, novas linguagens e meios, todo um conjunto de expressões artísticas, práticas fronteiriças, linguagens transbordantes e relações interartes. *Performance, Body Art, Instalações, Videoarte, Happenings, Poesia Visual, Assemblages, Land Art*, são alguns exemplos que podemos citar de formas artísticas que foram criadas e ou desenvolvidas neste período com grande presença e expressão.

George Maciunas no artigo *Neo-Dada* (Danto, 2002, p. 89), *Neo-Dada na Música, Teatro, Poesia, Arte (1962)*, já observava a possibilidade de obras pertencerem ao mesmo tempo a várias categorias, os conceitos de indeterminismo e de improvisação, de crise e erro, e a compreensão da multiplicidade e da complexidade do que se produzia então. Somamos este entendimento à abordagem de Rosalind Krauss (Krauss, 1979) sobre a ideia de campo ampliado, incluindo outras possibilidades de estruturação de formas diferentes dentro de uma mesma categoria ou campo, buscando o experimentalismo dos processos artísticos que reconstróem os modelos tipológicos dos códigos. As artes em transformação produzem novas possibilidades de atuar no mundo, questionando não só a rigidez das classificações, categorizações e tipologias, bem como os espaços institucionalizados. Dan Graham (Graham, 1979) apontou que a arte começou a operar conexões com diversas representações, linguagens de outros campos do saber, assumindo assim um caráter híbrido, lidando com interconexões, superposições, combinações dinâmicas em um todo essencialmente relacionado, onde as conexões são resultado de um trabalho crítico e de caráter experimental que alteraram definitivamente a experiência das artes visuais.

Recuperando o conceito de intempestividade de Nietzsche sobre o contemporâneo, como algo imprevisto, súbito, fora do tempo próprio, Agamben assim formulou: “A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela” (Agamben, 2009, p. 59).

Ao meu ver, esta intempestividade é a marca mais radical das realizações de Frederico Morais em *Arte no Atêrro* e *Domingos da Criação*. Tendo isto em vista, observaremos ao longo desta pesquisa como sua prática experimental provocou uma série de abalos e criou propósitos para o expandir das possibilidades curatoriais que se seguiram. Frederico Morais é um jornalista, professor, crítico, curador e historiador da arte brasileiro, nascido em Belo Horizonte, em 1936. Casado com Wilma Martins (1934) em 1959 e radicado no Rio de Janeiro desde 1966. Organizou eventos emblemáticos como a exposição *Vanguarda Brasileira* (UFMG, Belo Horizonte, 1966), o *Arte no Atêrro* (Rio de Janeiro, 1968), o *Do Corpo à Terra* (Belo Horizonte, 1970), o *Domingos da Criação* (Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1971), entre outros. Em sua trajetória constam mais de 70 exposições e eventos nacionais e internacionais de arte como a *1ª Bienal do Mercosul* (1997), a *9ª Bienal Internacional de São Paulo* (1967), salões como o *Salão da Bússola* (1969), entre vários outros eventos e exposições de artes visuais no Brasil.

Atuou também como crítico de arte no Diário de Notícias e no jornal O Globo entre as décadas de 60 e 80, lecionou na PUC-RJ e na UERJ, foi coordenador de cursos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) e diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1967-1973). Publicou entre 1962 e 2009 mais de 40 livros sobre arte brasileira e latino-americana no Brasil e no exterior. Integrante da autointitulada “*nova crítica*” é conhecido por articular o diálogo entre crítica, fazer artístico e prática experimental, propunha o crítico de arte como sujeito atuante e propositivo dentro da arte, estabelecendo parcerias com os artistas.

Frederico Morais organizou em 1968 o evento *Arte no Atêrro - um mês de arte pública*, no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo onde hoje está situado o MAM-RJ. Era um misto de ações envolvendo exposições de arte contemporânea, artes plásticas, aulas e

atividades criativas, cinema, dança, poesia e música em uma diversificada manifestação integrando artistas e a comunidade ao museu e seu entorno (Gogan, 2017). Construindo de maneira multifacetada uma concepção “antropofágica” e libertária entre arte, educação e política, sobretudo como ação naqueles tempos obscuros.

Já em 1971, Frederico Moraes organizou e realizou agora no MAM-RJ os *Domingos da Criação* (ibid.). Uma prática experimental híbrida entre arte, educação e manifesto político, que podemos considerar radical em termos de buscar uma forma libertária, antropofágica inclusive sobre a própria ideia de museu. Frederico Moraes chamou de “museu-liberdade”. Essa espécie de punção marginal, subversiva, era também reflexo e resposta para o contexto opressivo do regime da ditadura militar imposta ao Brasil à época, um choque de forças contrárias, uma visão social e de futuro, uma miragem. De maneira bem simplificada, conforme nosso entendimento, a ideia que se manifestava ali fazia pelo menos dois movimentos: um no sentido contrário ao museu como mausoléu, depósito ou cemitério de obras mortas (Crimp, 2005, p. 1) ou seja, propondo um museu de processos vivos, mais próximo dos fluxos com a vida; e o segundo movimento se lançava no sentido real da crença de que a arte tinha um papel libertador, de promover um futuro tanto mais universal e revolucionário em contraposição às perspectivas desenvolvidas pelo liberalismo. O sujeito poderia então superar seus dilemas e, por que não, suas condições materiais.

O crítico Mário Pedrosa endossava o conceito de “museu-liberdade”, acreditando que a proposta experimental de Frederico Moraes poderia se expandir e radicalizar sobretudo pelo aspecto da coletividade. Impactado pelos processos realizados por Nise da Silveira no ateliê do Engenho de Dentro, trabalho realizado juntamente com Abraham Palatnik, Ivan Serpa e Almir Mavignier com os doentes mentais no Hospital Psiquiátrico Pedro II (Villas Bôas, 2008), e inspirado pelas ideias de Herbert Read em *Education Through Art* (Read, 1943) assim como muitos educadores e artistas da época, Frederico Moraes acreditava no afeto como fonte de criatividade e construção, redesenhando um devir mais libertário para a arte e a educação. Ele defendia ainda que a expressão e a apreciação da arte, a educação estética, teriam importante relevância para o desenvolvimento não só da sensibilidade, mas do indivíduo como um todo de maneira plena e ainda com forte repercussão em relação aos aspectos psicológicos e sua permeabilidade no contexto social. Pedrosa chegou inclusive a colaborar na escritura de diversos catálogos sobre essas experiências no MAM-RJ.

Aracy Amaral buscou revisar a historiografia em arte produzida entre as décadas de 1960 a 1990, refletindo sobre a construção de uma história da arte no continente sul-americano, e focando nas publicações que formularam uma história da arte moderna e contemporânea, e mesmo uma identidade coletiva (Amaral, 2004). Aracy ainda aponta que a ideia de uma forma hegemônica se desconstrói pela força constitutiva dos povos, mas que passando pelo fenômeno da arte popular e da criatividade do povo, há muito mais pontos de encontro, resistência e contaminações que nos unem. Ao mesmo tempo, Aracy faz uma crítica às obras estrangeiras, que ignoraram as realizações de estudos de pesquisadores independentes e universidades do continente sul-americano, contribuindo assim com a construção de uma outra bibliografia, que ainda necessita de muitos estudos, evidenciando o caráter e importância dos empreendimentos aqui realizados. Conhecer a poética do continente, escrever sobre ela, sua diversidade, suas diferenças climáticas, étnicas, culturais, suas matrizes e suas misturas, se constituem como uma tarefa urgente e necessária a se construir.

Outra importante aproximação que podemos evocar diz respeito à obra *A Tropicália* (1967) de Hélio Oiticica, exposta na mostra *Nova Objetividade Brasileira*, realizada no MAM-RJ, e o contexto dos rompimentos das barreiras entre autor e espectador, testadas ao limite com o experimentalismo por e após Oiticica. Seus valores se irradiam em manifestações artísticas com princípios antropofágicos e posteriormente desdobraram-se no movimento do tropicalismo. A sociedade muda, a exposição e a forma de expor também mudam e mudam as relações com o público, revelando a construção do papel do curador e o desafio de inovar sempre, perante as vertiginosas transformações sobretudo as observadas ali nos meados do século 20, afirma Hoffmann em seu abecedário painel sobre a curadoria nas últimas décadas (Hoffmann, 2017, p. 9).

Tendo em vista todo este cenário de transformações no campo das artes, podemos então estabelecer em paralelo com Obrist (Obrist, 2010) um desenho de como o conceito de curadoria e o curador foram se consolidando, a partir dos pioneiros que moldaram a função e os diferentes caminhos pelos quais críticos de arte, teóricos, e profissionais de diferentes formações constituíram essa maneira específica de pensar a arte e seu lugar na sociedade. Este papel do curador de arte, que remonta apenas ao século passado e se estende acumulando cada vez mais importância até o presente, está intrinsecamente conectado ao que aconteceu no período nas artes e foi se expandindo em outras esferas. A curadoria hoje

nos rodeia o tempo todo, partindo dos museus e espaços convencionais das artes, mas não se restringindo e atuando até mesmo nos espaços mais comuns do cotidiano.

Minha experiência em práticas e atividades da curadoria é um bom exemplo de como é ampla e variada a atuação de um curador artista na contemporaneidade. Do ponto de vista da trajetória acadêmica e profissional busco aprofundar minha formação e meus conhecimentos nos campos da curadoria e da crítica, complementando minha formação junto às áreas artística e da licenciatura, atualizando e possibilitando a ampliação de minha atuação multidisciplinar, a qual já venho desenvolvendo a alguns anos. Apresentarei a seguir mais informações como um recorte autobiográfico, relevante para compreender como cheguei nesta pesquisa que ora desenvolvo.

Minha trajetória se iniciou no campo da organização de acervos em 2010, onde desenvolvi alguns trabalhos e continuo desenvolvendo, e foi se ampliando para a curadoria educativa em projetos sócio culturais, curadorias artísticas em diversos meios e recortes como fotografia, artes visuais, obras interartes, arte indígena e arte negra contemporânea, a colaboração com o trabalho de outros curadores.

No ensino médio, no grêmio estudantil da Escola Municipal Marconi, eu participava especialmente da organização cultural e ao mesmo tempo de três programas de rádio comunitária, um na rádio Promove em debates sobre as juventudes e dois na rádio Santa Tereza, um programa sobre *rock in roll* e o *Agenda*. Na mesma época trabalhei na organização de festas de música na cidade, na parte de divulgação e comercialização de estandes. Dois processos se iniciaram então vieram a me influenciar muito, a formação da DuRolo filmes com Gustavo Jardim e Alexandre Braga (experiências com o audiovisual) e os encontros de juventudes na praça do Museu Abílio Barreto que resultou na fundação da ONG Contato (políticas públicas para a juventude). Em 2000 entrei no curso de Bacharelado em Artes Plásticas da Escola Guignard. Na ONG Contato ajudamos a construir o primeiro seminário de políticas públicas para juventude e a criação do conselho municipal da juventude de Belo Horizonte, participei da rede internacional de jovens, a URB-AL, que unia a juventude da América Latina e da Europa para debater políticas públicas. No ano seguinte comecei a dar aula de desenho e pintura na Escola Integrar no Anchieta.

Em 2003 realizei com vários outros artistas colegas da Escola Guignard um projeto de intervenções urbanas na cidade chamado *Novos Utópicos*. Ao final da graduação me habilitei em fotografia e gravura. Na gravura produzi em rede uma série de gravuras feitas em

colaboração com outros artistas amigos, na fotografia fiz o trabalho *Planos Roubados*, uma série de cartões postais fotográficos onde eu apaguei alguns monumentos da cidade. Os postais foram instalados em algumas bancas no centro da cidade e em livrarias de Belo Horizonte. Em 2004, ajudei a organizar o *1º Manifesto Cultural do Bichinho*, em Vitoriano Veloso, distrito de Prados, bem próximo de Tiradentes. Aprovamos o projeto *Cine Aberto* no programa Pontos de Cultura junto ao MinC. Um espaço de vivências socioculturais para a produção e exibição de filmes, na Casa Aberta, sede da Contato, onde atuei por cerca de 7 anos. Produzimos o *Pontão de Cultura Cidades Invisíveis* e o *Cidades Digitais* com a Fábrica do Futuro e a Rede Minas de televisão, o *Cine Aberto Ponta de Areia* com a Eletrocooperativa na Bahia, e participei do Festival Internacional de Filmes de Cinco Minutos da Bahia.

Junto à Escola Guignard, realizei um projeto de extensão chamado *Argonautas*, uma residência criativa entre artistas e jovens, que ao final resultou no documentário *Paisagem Interior*. Na Contato realizamos o evento *Cultura e Pensamento Juventude e Ativismo* no qual reunimos jovens e pensadores de América Latina, África e Europa para debater as juventudes, onde promovemos residências criativas na música e no audiovisual, colaborei também na criação e produção musical do *Estúdio Aberto*. De 2001 a 2003 participei do grupo de pesquisa da professora Maria Angélica Melendi, a Piti. Estudávamos diversos autores sobre os temas arte, política, museu, memorial, monumento, arquivo, memória. Foi esse meu primeiro contato mais profissional e de estudos com acervos, coleções, organização de exposições e suas possibilidades e implicações com a pesquisa em arte. É dessa época meu primeiro contato com Frederico Moraes, Luis Camnitzer, o conceitualismo sul-americano, a arte política e seus universos.

Ainda na ONG Contato idealizei e realizei o projeto *Memórias Urbanas: expressões culturais e a cidade*, uma residência de formação e produção audiovisual que gerou uma série de filmes e uma exposição no museu Abílio Barreto. Em seguida, o projeto *Ateliê Aberto*, uma residência em artes visuais que ao final produziu uma exposição na FUNARTE. Fui residente bolsista no *REPIA*, residência de pesquisa interdisciplinar em arte, projeto multidisciplinar envolvendo arte, tecnologia e educação. Feito na rede Vivo Lab. em parceria com o Lab. Mídia da UFMG, onde desenvolvemos três instalações audiovisuais interativas, alguns aplicativos interativos para TV e uma ferramenta virtual de aprendizagem em rede, o *E.A.R.*, espaço de aprendizado em rede.

Junto com Daniel Perini, em 2013 e 2014, fizemos o projeto *Bit e Ponto* em 20 escolas públicas na cidade de Pedro Leopoldo. Era um laboratório de ensino de arte utilizando a fotografia como processo expressivo. Em 2018, trabalhei no projeto *Entrecenas* da Carolina Gontijo, um projeto de escola de artes experimentais tendo o audiovisual como meio expressivo, em que junto com Gustavo Jardim, Clarissa Campolina, Ricardo Alves Júnior e Pablo Lobato produzimos filmes uma coleção de filmes feitos em 10 cidades do interior de Minas gerais.

Em 2019, conclui a Pós-graduação *lato sensu* em Arte e Contemporaneidade da Escola Guignard com o trabalho *Horizontes da Resistência: Inventário/Testamento imagético* onde eu estudei, acompanhei e documentei quatro movimentos políticos visuais que participei na cidade de Belo Horizonte nos anos de 2016 e 2018, Coletivo Alvorada, Tenda da Democracia, Projeções Golpe Concreto e As bordadeiras do Linhas do Horizonte e o Pontos de Luta. Como resultado produzi um caderno memorial e um atlas imagético, livro de artista contendo 330 imagens. Na exposição de formatura, em 2019, apresentei o trabalho *Bom Dia! Foi Golpe!* que se constituía de um processo de organização de acervo de imagens coletadas na internet, eram telas de redes sociais com frases de cerca de 70 pessoas que transformei em gif animado instalativo para projeção.

Ingressei no curso de Licenciatura em Artes Plásticas da Escola Guignard em 2020, fui bolsista do programa Encontro de Saberes onde desenvolvi a *Roda de Fotografia e Saberes*. Na pandemia realizei com cerca de 40 colegas fotógrafos da rede Fotógrafos pela Democracia a campanha solidária de fotografia, *Fotografias por Minas: para imaginar um mundo novo*. Participei de algumas exposições e residências digitais na internet como o *Queimão Fotográfico* e o *Show de Likes* do Coletivo Erro99, da exposição livro de artista eletrônico *Entre isolamento e o contato* e da *A Existência residência digital*. No coletivo Expo-Lab com Rachel Diógenes e Paulo Costa fizemos *Expo-Laje*, um programa de encontros online com artistas, suas obras e debate mediado com o público onde realizamos cerca de 30 episódios com artistas, sempre apresentando uma obra inédita para o projeto. Produzi o projeto *Gravura Suprema*, um processo de popularização de imagens autorais através de prints a preços mais acessíveis.

Ainda em 2020, integrei a Rede Projetemos, um coletivo de projetionistas ativistas espalhados pelo Brasil. Desenvolvemos vários projetos, processos, oficinas e obras como a participação no *Zonas de compensação*, programa de extensão da Unesp, a *Bienal de*

Imágenes en Movimiento na Argentina. Fizemos uma obra comissionada para o acervo permanente do Museu da Língua Portuguesa, uma exposição coletiva no MAC USP sobre arte na pandemia. Participamos da primeira *Festa da Luz* em Belo Horizonte. Cursos de arte e tecnologia em vários festivais como o *13º Visões Urbanas*, *Festival Internacional de Dança em Paisagens Urbanas*, *Festival de Cineclubismo da Casa Vila das Artes: Escola Pública de Cinema de Fortaleza*. Ministramos aulas expositivas na UEMG, UERJ, UFG, UFPE, UFRJ.

Recentemente participei como organizador colaborador do projeto *Ateliê Online*, onde contribuo também com o processo do *FeedPlay*, uma curadoria de imagens de feeds montadas em pequenos vídeos. Retomei o projeto da *Gravura Suprema* junto ao projeto. Contribuí na construção de um livro de estratégias e propostas de objetos pedagógicos poéticos na Licenciatura. Participei das duas exposições internacionais *Giro Gráfico*, uma na Espanha no Museu Reina Sofia e outra no México no MUAC (UNAM), com os trabalhos feitos para e com o Coletivo Alvorada.

Tendo em vista todos os aspectos contextuais e teóricos abordados anteriormente, e tendo em vista as questões que surgiram de minha própria prática artística, fui levado a me interessar em investigar mais a fundo a obra de Frederico Moraes, que em muitos sentidos percebo ter uma similaridade em termos de valores e de modo de atuação com a minha própria. Ambos acreditamos na arte como forma de revolucionar pela sensibilidade e compartilhamos caminhos que se hibridizam, que transitam pelas experiências criativas nos campos da arte, da educação, da curadoria, da produção cultural e do ativismo.

Sendo assim, a presente pesquisa foca nas realizações de Frederico Moraes em dois estudos de casos específicos: *Arte no Atêrro* e *Domingos da Criação*. O objetivo é investigar como estas iniciativas seminais e suas práticas experimentais foram transformadoras para a curadoria e a crítica de arte no Brasil. Esta pesquisa propõe ainda apontar possíveis efeitos, (des)continuidades e contribuições que essas práticas geraram em alguns casos específicos de curadores e curatorias emblemáticas, se estendendo até a atualidade. O referencial utilizado nesta pesquisa articula fontes da história e da crítica da arte, da curadoria e dos estudos biográficos, aproximando do autor estudado também as perspectivas de outros autores como Aracy Amaral, Arthur Danto, Giorgio Agamben, Glória Ferreira, Hans Ulrich Obrist, Jens Hoffmann, Mário Pedrosa, Hélio Oiticica entre outras referências.

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um estudo sobre arte, considerando a curadoria como lugar de invenção, conceito este que demonstraremos nos capítulos seguintes, derivando das ideias iniciais presentes nos textos *A exposição como trabalho de arte* (Hoffman, 2004) e das propostas apresentadas em *Do conservador do museu ao autor de exposições* (Heinich, 1989), de modo a delinear como a prática experimental de Frederico Morais promoveu transformações e ainda causa reverberações nas dimensões teóricas e práticas da curadoria. Escolhi estes dois eventos por se inserirem de maneira seminal dentro do contexto de modificações nas práticas curatoriais a partir da década de 60 no Brasil, por afirmarem veementemente o aspecto criativo e autoral do curador e, finalmente, mas não menos importante, por não serem eventos tão visibilizados e estudados quanto o evento *Do corpo à terra* (1970), também realizado por Frederico Morais. Os objetivos específicos da pesquisa são contribuir para os estudos sobre curadoria e crítica das artes no Brasil; refletir sobre os conceitos e práticas presentes na curadoria e na crítica de Frederico Morais; apresentar e rever de maneira crítica os casos *Arte no Atêrro* e *Domingos da Criação*; construir uma perspectiva sobre a prática experimental na curadoria; apresentar e embasar o conceito de curadoria como lugar de invenção; e apontar possíveis reverberações das experiências estudadas em alguns casos atuais na curadoria.

A metodologia dessa pesquisa tem uma abordagem mista. Pretende estudar o fenômeno das práticas experimentais de Frederico Morais dentro de seu contexto sem generalizar, pelo método da aproximação (Warburg, 2009) busca relações de causa e efeito caracterizando desdobramentos futuros; e tenta definir uma espécie de *modus operandi* curatorial, que se expande em práticas de outros realizadores na atualidade. O formato escolhido pretende dissertar a partir de um prólogo premissa em digressão histórica, desenvolver o assunto escolhido com base nas teorias do presente momento, chegando a um desfecho analítico contemporizado com seu campo, a curadoria.

Os procedimentos utilizados articulam pesquisa bibliográfica, documental e estudos de casos. Foram coletados dados em artigos, dissertações, teses, livros, filmes, fotografias, jornais e outros documentos sobre o assunto, que contribuíram para a construção das análises críticas. A metodologia escolhida pretende elaborar um pensamento sobre a curadoria como lugar de invenção, seus procedimentos e estratégias, a partir dos eventos realizados por Frederico Morais. Busca colaborar na construção de um entendimento que possa ser aplicado nas práticas curatoriais contemporâneas. A contextualização dos

fenômenos visa apresentar suas características e dimensões, proporcionar visibilidade e conhecimento sobre o assunto e seu campo de ação.

Para atingir os objetivos desta pesquisa, no capítulo 2 apresento alguns apontamentos sobre as estratégias e a crítica institucional presente na obra *O Porco - Matéria e forma* de Nelson Leirner, realizada em 1966, e em seguida abordo o evento de arte pública, *Arte no Atêrro*, organizado por Frederico Morais e realizado por ele junto a um grande grupo de artistas e artistas-professores no aterro do Flamengo no Rio de Janeiro em 1968, com a participação massiva do público. A obra de Leirner poderia ser considerada um possível embreante deste evento, pois provocou questionamentos sobre a crise dos valores estéticos e outras perspectivas sobre as materialidades e imaterialidades nos processos artísticos, os processos de transformações da própria arte, a mercantilização de seus ofícios e práticas, a crítica de arte e a curadoria. As questões postas pelo porco de Leirner no museu acabam por preconizar premissas que mais tarde viriam a se tornar objeto dos estudos e das práticas a serem realizadas no evento *Arte no Atêrro*. Já Frederico Morais concebe o evento em 1968 com a ideia de um "museu" na rua, a cidade toda passa a ser "museu" e "ateliê" onde a arte teria como pressuposto buscar revolucionar pela sensibilidade, propondo uma coleção de práticas experimentais híbridas entre arte, educação e manifesto político em espaço público, questionando os espaços tradicionais da arte. Ambos problematizam aspectos relacionados à crítica institucional, os valores estéticos, os processos de criação artística e as práticas museais.

Ainda no capítulo 2, faço um resumo descritivo com algumas anotações críticas, desta vez focando no evento *Domingos da Criação* (1971), também realizado por Frederico Morais e seu grupo de colaboradores no MAM-RJ, buscando novamente evidenciar e visibilizar alguns aspectos trabalhados pelos artistas e suas propostas desenvolvidas durante o evento. A ideia que conduz esse capítulo se sintetiza como a rua no museu, invertendo a perspectiva do museu na rua, agora a proposta é quebrar a ideia do museu como um espaço fechado, restrito, e trazer o cotidiano, a própria vida para dentro do museu subvertendo a ideia de mausoléu de obras de arte, mas sim um espaço para o estudo e prática experimental um laboratório do fazer-pensar artístico, incluindo em especial a coletividade e a participação. Apresento aqui e analiso brevemente também a mostra *Opinião 65*, que considerei ser um possível embreante do evento. Em 1965, este evento que contava com a participação popular e que foi impedido de entrar no museu, já trazia em sua essência as premissas ligadas à

participação das comunidades, das pessoas comuns, do coletivo e do cotidiano, que Frederico Morais trouxe da porta para dentro do museu, e da própria ideia de museu, amplificando ainda mais e efetivando as propostas através das práticas e atividades planejadas para cada um dos domingos a serem realizadas no MAM-RJ.

Para a construção deste capítulo sobre os eventos *Arte no Atêrro* e *Domingos da Criação*, os estudos e a escrita principalmente a parte descritiva estão baseados nos artistas e autores da época como o próprio Frederico Morais, Mário Pedrosa, Nelson Leirner, Hélio Oiticica e Marília Andrés Ribeiro, somados a autores que desenvolveram estudos e pesquisas posteriores sobre os eventos como Tamara Chagas, Valéria Alves e Jessica Gogan, essa última que junto com Frederico Morais escreveu um livro arquivo antologia sobre os *Domingos da Criação*. As referências principais são os livros, artigos, matérias de jornais, catálogos, e revistas destes autores aqui apresentados, fora outras citações.

No Capítulo 3 apresento a curadoria como lugar de invenção. Na primeira parte apresento uma distinção entre os termos crítica e curadoria de arte, além de trazer uma genealogia do curador e da curadoria no Brasil e no Mundo, em sequência desenvolvo uma espécie de tipologia curatorial na qual estarão inseridas as práticas de Frederico Morais junto e seus colaboradores. Pretendo articular aqui as questões envolvendo as práticas e os pensamentos sobre a curadoria e a crítica de arte, partindo dos estudos dos seguintes autores: Cristiana Tejo, Carolina Ruoso, Hans Obrist, salvo outros. Na segunda parte deste capítulo pretendo decupar e traçar a construção de uma cartografia, um mapa das estratégias elaboradas e praticadas por Frederico Morais e seu grupo circundante nos dois eventos aqui descritos, funcionando como um tipo de condição epistêmica, de métodos dos processos realizados ou *modus operandi*. Trago aqui elementos do conceitualismo latino-americano, de importantes pedagogistas agitadores da educação afetiva e da sensibilidade.

No Capítulo 4 apresento finalmente as reflexões que os estudos e o trabalho desta pesquisa me trouxeram a partir da prática experimental de Frederico Morais, do seu grupo de colaboradores, dos eventos *Arte no Atêrro* e *Domingos da Criação* e fazer possíveis apontamentos de continuidade da pesquisa.

2 ARTE NO ATÊRRO E DOMINGOS DA CRIAÇÃO

2.1 O porco no museu; O museu na rua e a revolução pela sensibilidade em *Arte no Atêrro*

O contexto da segunda metade do século 20 foi marcado por intensas mudanças nos cenários políticos e culturais. Nas artes, acompanhamos a eclosão de uma diversidade de estilos e movimentos como a pop art, a arte povera, o novo realismo, dentre tantos outros. Este período foi marcado não apenas por processos artísticos interdisciplinares, mas também multidisciplinares e transdisciplinares, estabelecendo muitas vezes uma relação peculiar com o cotidiano, o uso de materiais comuns e industriais, e do próprio corpo constituindo novas materialidades (Danto, 2002, p. 25). Este foi um tempo de diálogos entre campos do conhecimento e de rupturas de fronteiras epistemológicas, em que os artistas trabalham muitas vezes fora dos seus ateliêrs, em colaboração com profissionais de outras áreas, e a participação do público nos processos artísticos se torna uma possibilidade bastante explorada, de modo a ele não mais agir como um mero observador. Observamos muitas vezes a busca pelo experimentalismo e pela liberdade de criação, a existência de obras de arte em uma vertente sensorial, participativa, aberta, que se manifesta em instalações, performances e intervenções coletivas e outros formatos híbridos, provocando assim questionamentos ao estatuto das artes.

A discussão no Brasil não foi diferente, contou ainda na década de 1960 com as questões advindas do golpe civil militar e do estado autoritário que se instalou, gerando diversas formas de atuação e resistência, que foi expressiva também no campo das artes. Vários artistas e intelectuais se engajaram na luta pela redemocratização do país e acentuaram a importância das artes, construindo discussões e questões sobre seus limites e alcances, refletindo e reverberando nas experiências estéticas conduzidas na época. Hélio Oiticica em 1967 sintetizou:

A formulação de um estado de arte brasileira de vanguarda atual, cujas principais características são: 1. vontade construtiva geral; 2. tendência para o objeto [...]; 3. participação do espectador; 4. abordagem e tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5. tendência para proposições coletivas [...]. sendo um estado, não é um movimento dogmático, esteticista [...], mas uma chegada constituída de múltiplas tendências.” (Oiticica, 1986, p. 84).

Diferentes propostas trabalharam em comum a liberdade e o afeto como força para a criação, questionaram as fórmulas consagradas e as convenções institucionais, buscando ampliar o acesso e o diálogo direto com o público. Outra característica marcante foi o uso das praças, parques e ruas para a realização de manifestações políticas e também como palco para a produção de diversas experiências estéticas inovadoras. Alguns artistas como Lygia Clark, Ivan Serpa e Hélio Oiticica trabalharam diretamente em colaboração com os críticos, enquanto alguns curadores como Frederico Morais, Walter Zanini e Aracy Amaral pautaram uma relação mais estreita entre arte e política, sinalizando assim possíveis caminhos para transbordar a realidade através de formulações e concepções que passavam pela crítica da cultura e da sociedade brasileira. Mário Pedrosa assim caracterizou a essência daquele momento nas transformações que aconteciam no estado das artes:

[...] Estamos agora interessados em cercar o problema tão complexo e contraditório de condição do artista na sociedade moderna. É esta uma preliminar indispensável para se compreender a posição não só da arte atualíssima atual como de seus artistas, sobretudo do pop, com todas as variações e designações que cabem dentro daquela sílaba tão vasta e tão abstrata. Creio não ser exagero afirmar que o traço decisivo que caracteriza o comportamento artístico de agora é a liberdade, ou o sentimento de uma liberdade nova. Já faz bastante tempo que, tentando analisar o fenômeno, define a arte de nossos dias como o exercício experimental da liberdade [...] (Pedrosa, 1966, p. 3).

Nelson Leirner, cuja trajetória artística é marcada por provocações da ordem estética, protagonizou um episódio polêmico ao enviar em 1967 para *IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal*, conhecido como Salão de Brasília, um porco empalhado e engradado (fig. 1), uma cadeira presa a um tronco de árvore com o título *O Porco e O Tronco*. E com a aceitação dos mesmos, convocou o júri do salão a explicar os critérios de seleção, o que ficou conhecido e chamado por ele mesmo de “*happening da crítica*” (Chagas e Lopes, 2020, p. 295). Prontamente vários críticos toparam a provocação e responderam, dentre eles Mário Pedrosa e Frederico Morais que participaram do júri do salão.

[...] A arte sempre foi provocação. [...] Ah! O porco do Leirner. O Júri não aceitou o porco, tal como insinua o jornal. Considerou uma proposição digna de exame e interesse, ainda que, no título, equivocada. Tanto que seu envio não constou de uma obra, mas de duas, ambas abordando o mesmo problema. Não se trata, portanto, para o Júri, do porco ou do tronco, mas de

uma relação entre produtos e derivados, ou do porco e do pernil, do tronco e da cadeira. Ora, no IV Salão de Brasília deu outro nome às obras, *Matéria e forma*, um título muito mais comprometido com problemas da estética. Afinal, por que matéria e forma, se tudo é forma, se nada existe sem forma, mesmo o informe? [...] À crítica aberta não interessa a obra em si; ela não julga mais, academicamente, os chamados valores plásticos, as qualidades artesanais. A esta crítica interessa o problema, a proposição [...] e como ela foi resolvida. Digo de alto e bom som: tudo é válido para mim, tudo é passível de se transformar em arte. A vida, o viver, o próprio homem, até o porco do Leirner. [...] (Morais, 1968a, p. 3).

Fig. 1. *O Porco* - Obra de Nelson Leirner, 1966. Fonte: Jornal da USP, 2016.
<https://jornal.usp.br/?p=35087>

No texto *Como julgar uma obra de arte: o porco do Leirner* (Morais, 1968a), Frederico Moraes deixou claro seu interesse pelos novos estatutos da arte, pela exploração da ideia e da experiência como propostas poéticas. Os conceitos tradicionais de obra estavam defasados e novas perspectivas tomavam o centro do trabalho artístico. Sem se prender em pretensões judicativas, autoritárias, e em diálogo constante com os próprios artistas, Frederico Moraes partilhava da crise sobre os critérios da crítica e dos valores estéticos (Chagas e Lopes, 2020, p. 297-300), e por outro lado abria poeticamente espaços às transformações, apoiava os artistas e suas experimentações e na construção de seus pensamentos. Já em *“Do porco empalhado ou os critérios da crítica”* (Pedrosa, 1968, p. 4), Mário Pedrosa traça um panorama da arte desde Edouard Manet e o impressionismo, passando por diversos

movimentos modernistas, chegando nas tendências contemporâneas, evidenciando deste modo uma vertiginosa profusão de escolas e estilos que acarretaram em mudanças radicais de seus valores. Pedrosa reconhece na obra de Leirner menos o objeto, sua forma, material e título, observando mais a ação e as ideias que se encontravam por trás, suas entrelinhas, seu extracampo. Mário Pedrosa e especialmente Frederico Moraes abriram espaço para uma outra compreensão e novas discussões acerca do experimentalismo dos artistas, não sem sofrerem oposição e crítica à sua postura adotada. A obra de Leirner em um primeiro momento pode ser percebida como remetendo à relação entre o mundo natural e sua transformação industrial, e por seu caráter questionador e provocativo, se desdobrou em um happening da crítica, trazendo à tona a crise dos valores estéticos, os processos de transformações da própria arte, a mercantilização de seus ofícios e práticas e, por que não dizer, colocou em cheque até mesmo a crítica e a curadoria, suscitando a crítica institucional, com forte impacto no mundo da arte. Como apontaram Chagas e Lopes, “Leirner partiu do objeto rumo à situação, ao *happening*, que é puro acontecimento diluído no âmbito da vida.” (Chagas e Lopes, 2020, p. 305). A obra não se restringiu apenas ao espaço do Salão, mas desdobrou-se ainda para o espaço dos jornais, pois o artista trocava cartas sobre ela com os críticos instaurando, assim, um debate aberto e público.

Sobre o episódio do porco de Leirner, seus desdobramentos e o embate debelado entre os críticos de arte no "*happening* da crítica", Tamara Chagas nos apontou algumas perspectivas sobre o impacto daquela ação,

[...] O artista, com seu trabalho, tensionou a ordem normal das coisas, desarranjando o lugar-comum esperado do artista que se submete às regras de um salão: uma atitude, muitas vezes, passiva diante da autoridade do júri. [...] Porque, para o artista, interessava o confronto perante as verdades estabelecidas, os critérios nem sempre muito bem definidos que dão poder a alguns e subjugam outros[...] (Chagas e Lopes, 2020, p. 305),

e concluiu:

[...] o *happening* de Nelson Leirner evidencia uma experiência artística, um comportamento ético e estético. É uma “obra” desmaterializada, em franco contraste com a matéria e a forma, [...] Ela é complexa, pois ultrapassa os problemas da forma e da poética dos materiais, não sem antes atravessá-los. E mais ainda, é uma ação/ideia que se desdobra a partir do momento em que há a participação dos críticos - convidados a serem cocriadores do *happening* [...] (Chagas e Lopes, 2020, p. 307).

No final da década de 60 o crítico e curador Frederico Morais mudou-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro onde continuou sua atuação no cenário artístico e ganhou projeção nacional, quando em 1966 assumiu o departamento de cursos do MAM-RJ, onde desenvolveu diversos cursos, oficinas e no mesmo ano tornou-se redator da coluna de Artes no Jornal Diário de Notícias. Em sua coluna no jornal, afirmou sua disposição em tratar de novas formas no campo da arte que se situam na vanguarda e desafiavam as noções modernas:

[...] esta coluna, que sairá às terças, quintas, sábados e domingos. Quero fazê-la dinâmica, na medida do possível bem informativa. E com firme propósito de só comentar o que é bom, e de vanguarda. Vanguarda mesmo: arte pós-moderna, antiarte. [...] (Morais, 1966a. p. 3).

Entusiasmado, Frederico Morais destacava a cidade do Rio de Janeiro como sede da vanguarda artística, da liberdade criadora, da ausência de compromisso com as tradições, pelo menos se comparada com as cidades de Belo Horizonte e São Paulo. Esta cidade era sentida como um acontecimento, happening, festa, vernissage. Improvisação sem conotação ruim, ousadia sem arrogância ou prepotência, e isso era bom sobretudo para a arte permitindo uma renovação constante (Alves, 2020, p. 13). No MAM-RJ ele promoveu uma ampla reforma, integrou os ateliês de pintura, gravura e escultura com matérias teóricas e história da arte, iniciou o curso popular de arte, gratuito, onde debatia cultura contemporânea e os mais diversos temas em aulas diárias pela manhã, e aos domingos desenvolvia um módulo experimental. Continuou mantendo contato com Rubens Gerchman, Hélio Oiticica e também foi se relacionando com artistas mais novos como Cildo Meireles e Artur Barrio. Sempre comentando exposições e política, discutindo questões estéticas e programando diversas atividades.

Durante esse período muitas e variadas obras de arte da mesma geração de artistas foram recusadas em bienais e salões ou retiradas das exposições sob a alegação, pelos órgãos de controle e censura da ditadura militar, de que eram obras subversivas (Bassani, 2020, p. 135). As dificuldades encontradas para expor as obras foram ponto de partida para eles buscarem outras alternativas, para levarem as obras para as ruas e para as páginas de jornal. Nesse contexto surgiu a proposta de ocupação do aterro do Flamengo.

Com apoio do Jornal Diário de Notícias, Frederico Moraes realizou junto com diversos artistas o evento *Arte no Aterro* que durou todo o mês de julho de 1968. Como não poderia deixar de ser, no contexto da ditadura, se impregnou por questões políticas. Frederico Moraes defendia um processo de democratização, de dessacralização da arte e a rua tornou-se então nova morada para a criatividade dos artistas e lugar de transposição para os processos e trabalhos a se desenvolverem (Bassani, 2020, p. 136). Ele defendia a ideia de que todas as pessoas eram criativas, independente de sua origem, classe e gênero, bem como nem todas essas pessoas criativas se tornariam artistas.

[...] No futuro, quando o homem tiver recuperado o equilíbrio [...] a arte estará perfeitamente integrada na vida. E ela desaparecerá, pois tudo será arte. [...] a aplicação das ideias neoplásticas não era exclusivamente o quadro de cavalete, mas, sobretudo, o planejamento físico (da arquitetura ao urbanismo) do mundo, que precisa ser reambientado [...] reeducar visualmente o homem, reintegrá-lo na beleza e simplicidade do cotidiano, tornando-o mais autêntico é útil. (Moraes, 1966b, p. 3).

O caráter experimental e as inovações estéticas muitas vezes dificultavam a recepção das obras, sobretudo em razão da pouca informação do público sobre o cenário artístico atual. Se algumas obras desafiavam o público a decifrá-las, por outro lado outras eram compreendidas sem dificuldades dentro do contexto político autoritário vigente no Brasil, já que a denúncia e o protesto estavam presentes e constituíam várias obras, processos e experiências (Bassani, 2020, p. 139-141).

Matéria do Diário de Notícias (DN, 1968, p. 6) convidava o público em geral a frequentar atividades de criação e aprendizagem e a terem contato com a arte no aterro. O evento começou no dia 6 de julho de 1968 e acabou tendo o último dia de atividades adiado devido as chuvas na cidade do Rio de Janeiro, encerrando-se no primeiro do domingo de agosto com a apresentação dos parangolés de Hélio Oiticica e as passistas das escolas de samba do Rio de Janeiro (Chagas, 2021, p. 3). A programação do evento foi planejada a princípio para acontecer durante todo o mês de julho e era realizada aos sábados e domingos.

Arte no Aterro contou com a exposição de esculturas de Jackson Ribeiro em frente ao Pavilhão Japonês (Moraes, 1995, p. 301). Eram 25 esculturas de grandes dimensões, diversas estavam sobre o chão sem pedestal. Em geral utilizavam o ferro a partir de sucatas industriais e constituíam figuras próximas a totens. O ato de removê-las do espaço museal e

do pedestal fez com que o elo entre vida e a arte se tornassem mais próximos, em fluxo, alterando a realidade do espaço em que estavam expostas, e convidando o público a se envolver com as atividades. As pesadas esculturas de sucata permaneceram ali durante cerca de um mês (Chagas, 2021, p. 3).

Foram realizadas exposições de uma semana de duração no Pavilhão Japonês com diversos artistas como Dileny Campos, Ione Saldanha, Júlio Plaza, Miriam Monteiro, Pedro Escosteguy, Wladimir Dias-Pino. Alguns destes integrantes do Grupo de poesia experimental Poema/Processo, levaram seus dispositivos, objetos/poemas para a rua (Chagas, 2021, p. 3). No dia 6 de julho às 17h, após o começo do evento com a exposição do Jackson Ribeiro, houve a apresentação de um filme que trazia a programação das manifestações, obras e artistas, que ainda seriam apresentadas em *Arte no Atêrro* (Ribeiro, 2013, p. 342).

Ao longo do evento além das exposições foram realizadas aulas de arte e de história da arte voltadas tanto para crianças quanto para adultos, sempre ministradas pelos jovens artistas participantes. No Domingo dia 7, Maria do Carmo Secco, Dileny Campos e Ângelo Aquino deram início às aulas de desenho, pintura e expressão livre em madeira e outros materiais. O artista José Barbosa realizou uma oficina de entalhe para adultos e ao final a mostra dos trabalhos produzidos com os alunos. Muitas vezes esses materiais eram refugos e retalhos doados pelas indústrias e fábricas do Rio de Janeiro a partir de articulações do Frederico Morais e do Jornal de Notícias (Ribeiro, 2013, p. 342).

No sábado, dia 13, foi a vez da abertura da exposição de Ione Saldanha e de suas obras feitas a partir de bambus e ripas. Já Antonio Manuel ensinou desenho sobre suportes alternativos como jornal e flan¹. No domingo, dia 14, seguindo a programação publicada no jornal, foi aberta a exposição de Maurício Salgueiro intitulada *Postes* e junto Wilma Martins e Manoel Messias ensinaram gravura para adultos. No dia 20 de julho, sábado, foi Gastão Manoel Henrique quem expuseram suas esculturas conversíveis na exposição da semana e Raimundo Colares conduziu a aula de colagens e composição voltada também para os adultos. Na semana seguinte, no sábado dia 21 de julho, o Roberto Moriconi e o grupo Poema/Processo (fig. 2) promoveram a manifestação *Artes Dinâmicas no Espaço*, um happening que consistia em atirar em balões repletos de tinta (Chagas, 2021, p. 4). Posteriormente o artista Urian Souza organizou um debate sobre arte. Ainda, João Carlos

¹ Papel matricial para a feitura de jornais.

Goldberg, Marília Andrés Ribeiro, Vera Roitman, Wanda Pimentel e Frederico Morais ministraram aulas de arte e história da arte em *Arte no Atêrro* (Morais, 1995, p. 301).

Fig. 2. Poema/Processo, 1968. Fonte: *Art Review*, 2015. <https://artreview.com/september-2015>

No último domingo Hélio Oiticica comandou a Apocalipopótese (apoteose, hipótese e apocalipse), em que articulou vários outros happenings. Em Apocalipopótese foram apresentados os parangolés de Hélio Oiticica. Vestidos especialmente por passistas da Mangueira, Portela, Vila Isabel, Salgueiro e por mais alguns amigos como o artista Torquato Neto, e também por Frederico Morais, que usava o parangolé Guevarcália. Neste parangolé Hélio misturou uma homenagem ao revolucionário argentino Ernesto Guevara, o Che, personagem central da Revolução Cubana (1959) com a *Tropicália*, uma espécie de provocação socialista tropical (Chagas, 2021, p. 5). Com a guerra fria e o mundo dividido por uma polarização mundial disputada por Estados Unidos e União Soviética, o Brasil passando por uma ditadura sob essa influência da disputa e o fato de o regime estar apoiando os americanos, revela como essa obra se destaca pela radicalidade em enfrentar os dilemas, revelar as contradições e suscitar outras possibilidades, tudo isso de maneira muito feliz,

alegre e tensa. Funcionou como um grito metafórico, um tipo de enfrentamento contra a censura promovida pelo governo. Para Frederico Morais o trabalho era uma espécie de bandeira-corpo (Morais, 1975, p. 98).

Segundo Frederico Morais, a *Apocalipopótese* (Chagas, 2021, p. 5), termo este criado por Rogério Duarte, sintetizava que tudo que fosse acontecer e deveria acontecer sempre com a participação do público, pois este era o elemento central que unia happenings realizados por diversos artistas simultaneamente. Cada qual trazendo uma temática, uma proposição, um experimentalismo, sempre convocando o cotidiano e a atualidade do momento como motivos para o desenvolvimento dos processos.

O nome da manifestação *Apocalipopótese* nada significava segundo seus proponentes Hélio Oiticica e Rogério Duarte, mas podemos aproximar significados às combinações das palavras apocalipse, apoteose e hipótese utilizadas para formar o nome da manifestação (Ribeiro, 2013, p. 342). De um lado havia uma realidade social marcada pela crescente repressão e escalada de violência promovida pela ditadura militar, por outro lado havia o êxtase da possibilidade máxima de experimentação, como hipótese a efervescência da época e suas possibilidades utópicas, seus delírios, sonhos e desejos. A manifestação reunindo as propostas dos diversos artistas foi registrada no documentário de Raymundo Amado *Apocalipopótese - Guerra & Paz* de 1968.

Rogério Duarte participou com uma ação em que um amestrador de cães (Morais, 1995, p. 341) apresentava um show com os animais. O amestrador utilizava dois cães treinados para defender as pessoas umas das outras, numa espécie de alegoria cafona, totalmente engajada em construir uma paródia do momento ou constituir-se como um retrato da cultura brasileira no momento. Essa ação considerada uma das mais importante na manifestação por Oiticica (1986, p. 129), não postulava reproduzir ou se apropriar de uma apresentação de cães amestrados ou revelar uma informação, mas atuava como estímulo apocalíptico para a constituição de novos atos criativos, sendo que sua execução e as participações não poderiam ser ensaiadas, e também não era intenção constituir uma mensagem intencional a priori e sim serviam como um sinal, um apelo provocativo para a participação. A ideia era promover um ambiente aberto a novas significações, era como uma semente que jogada sobre um campo buscava pelo seu brotamento e desenvolvimento, uma descoberta do mundo a cada instante pelo comportamento criativo, pelo corpo, e pelo posicionamento ético-político (Oiticica, 1969, p. 27).

No *happening* de Antonio Manuel, o artista colocou em jogo sua obra *Urnas Quentes* (Chagas, 2021, p. 4). Essas urnas eram caixas de madeira lacradas que guardavam dentro uma coleção de textos, panfletos e imagens da violência e opressão do regime ditatorial em vigência no Brasil, assim como da guerrilha urbana que acontecia como forma de resistência. Estas urnas foram destruídas e machadadas para revelar o trágico sofrimento, muitas vezes anônimo, perpetrado pela ditadura.

Lygia Pape participou com seu trabalho *Ovos*, eram três cubos de estrutura de madeira todos cobertos por uma capa de plástico colorido nas quais o espectador era convidado a entrar, e deles sair rompendo o invólucro e suscitando assim analogias com o ato do nascimento em algumas espécies (Chagas, 2021, p. 4). Era ao mesmo tempo um convite à participação, onde o corpo era compelido ao gesto, à expressividade, como se fosse numa dança. Segundo Hélio Oiticica, este trabalho teria dado origem às ideias de projeto Apocalipopótese formuladas por ele e Rogério Duarte um pouco antes, em maio de 1968 (Oiticica, 1986, p. 129).

Outra ação foi realizada por Júlio Plaza, artista espanhol, consistia na apresentação de um painel composto por quadrados pintados que podiam ser controlados pelo público permitindo experimentação da construção de novas composições. Uma outra ação muito interessante foi a exposição dos trabalhos feitos por presidiários de diversas instituições penitenciárias que eram alunos da Escola de Artes Plásticas do Instituto Educacional Muniz Sodré, que aconteceu no espaço do Pavilhão Japonês. Repercutindo diversas iniciativas que por meio da arte estavam sendo utilizadas na recuperação e tratamento de pessoas envolvidas em conflitos com a lei e pessoas com deficiências (Chagas, 2021, p. 5).

Não havia inscrições para o público participante e os materiais utilizados nas atividades foram captados e doados pelo Diário de Notícias, como divulgou o panfleto (fig. 3) do evento. As atividades foram amplamente divulgadas por meio destes panfletos que eram distribuídos em locais de ampla concentração nas ruas, nas praias e em escolas (Chagas, 2021, p. 5). A intenção era facilitar o acesso à arte para todo o povo, principalmente para aquele geralmente excluído do ambiente artístico tradicionalmente elitista e frequentado apenas pelas classes dominantes. Levar a arte à rua, incluir o povo na criação artística, promover uma programação (fig. 4) de debates e atividades criativas incluindo crianças e adultos de todas as classes era uma forma de lutar com a arte buscando a democratização, removendo-a do ambiente isolado e aproximando-a dos subúrbios, esse era por assim dizer o próprio exercício

experimental de liberdade. Morais afirma que a arte deve abrir mão de sua aura e inserir o público em seus processos, como coautores:

[...] a vocação da arte atual, para a sua democratização, é ir ao encontro do público. Passou a fase do “pede-se não tocar”, da obra única e exclusivista, distanciada em sua aura. O espectador é convidado, hoje, a pegá-la, apalpá-la e mesmo cooperar na sua criação. Da mesma forma, a criação deve ser dessacralizada, ser algo público, e também o ensino. (Morais, 1968b. p. 1).

Foi percebendo e agindo em um cenário político caótico e delicado, que Frederico Morais se engajou na promoção de uma arte de vanguarda. Como estratégia abriu espaços para jovens artistas, novas linguagens, experimentações, possibilitando a manifestação de variadas vertentes da arte, o que podemos talvez considerar como a mais radical experiência de arte coletiva e pública feita na rua até aquele momento no Brasil, evocando alegria e tensão, comunhão e violência. O evento foi capaz de celebrar e unir arte e vida, de ressignificar objetos, colocar situações e provocações sugestivas utilizando a arte como elemento central de articulação do pensamento e sentido do homem, como queria Frederico Morais (1975).

Uma questão que Frederico Morais trabalhava com Hélio Oiticica era a superação dos suportes tradicionais em direção à criação de novas ordens estruturais (Morais, 1975, p. 15-17), devido a uma transformação contínua dos meios de concepção e produção artística potencialmente a serem explorados. Havia o desejo de estender o processo à experiência cotidiana, atuando fora dos padrões tradicionais do sistema da arte, de colocar os trabalhos artísticos na rua, nos morros e parques, a recusa ao espaço dos museus e das galerias e um confronto com a mercantilização da arte. Havia a vontade da interação com o público e o ambiente, o que também se aproxima da ideia de arte ambiental e de manifestação. Por fim, propunha-se uma disponibilidade do artista visando maior aproximação com o público através de experiências criativas de caráter transgressor, como uma espécie de comunhão, do sentimento de coletividade e da experiência conjunta do ambiente (Morais, 1975, p. 54).

ARTE NO ATÊRRO

Pavilhão Japonês, de 6 a 28 de Julhó

A arte é do povo e para o povo.

É o povo que julga a arte.

A arte deve ser levada à rua (ao atêrro) ou ali ser realizada.

Para ser compreendida pelo povo deve ser feita diante do povo, sem mistério. De preferência por todos, coletivamente.

Qualquer um pode fazer arte. É boa arte. Para tanto deve ver obras de arte Feitas (em exposições públicas) ou que estejam sendo feitas E conversar, dar palpites sôbre o que vê, diretamente com os artistas, críticos e professôres.

E tudo isso será feito no atêrro. Durante um mês, o DIÁRIO DE NOTÍCIAS reunirá os melhores artistas plásticos da Guanabara para realizarem no atêrro (ali no Pavilhão Japonês, defronte do Cine Bruni-Flamengo) suas obras. E quem quiser poderá tocá-las, analisá-las, modificá-las. E o artista estará perto para conversar com o povo, pedir sua opinião.

Crianças e adultos, pais e filhos, operários e estudantes, todo mundo, poderá, nos sábados e domingos, pela manhã e à tarde, aprender as mais variadas técnicas de arte, usando todos os materiais e instrumentos possíveis, os quais estarão à sua disposição.

TUDO ISSO GRATIS, SEM INGRESSOS OU INSCRIÇÕES.

Fig. 3. Panfleto *Arte no Atêrro*. Fonte: Revista UFMG, 2013. <https://www.ufmg.br/revistaufmg>

ARTE NO ATÊRRO

Promoção do DIÁRIO DE NOTÍCIAS
De 6 a 28 de julho — sábados e domingos

PROGRAMAÇÃO :

- 6/7 — 16 hs. — Exposição de esculturas de Jackson Ribeiro.
17 hs. — «Trailer» das demais manifestações e obras que serão apresentadas durante todo o mês, por outros artistas.
- 7/7 — 9 hs. — Início das aulas de desenho, pintura, livre expressão em madeira e outros materiais: Maria do Carmo Secco, Dileny Campos e Ângelo Aquino.
15 hs. — Exposição, realização e ensino de talhas (para adultos) por José Barbosa.
- 13/7 — 9 hs. — Aulas para crianças.
15 hs. — Exposição de Ione Saldanha: ripas e bambus. Realização de desenhos sobre jornal e flan, por Antônio Manoel.
- 14/7 — 9 hs. — Aulas para crianças.
10 hs. — Exposição de Maurício Salgueiro: postes.
15 hs. — Ensino de gravura para adultos: Wilma Martins e Manoel Messias.
- 20/7 — 9 hs. — Aulas para crianças.
10 hs. — Exposição de Gastão Manoel Henrique: esculturas conversíveis.
15 hs. — Ensino de colagens e composições para adultos: Raimundo Colares.
- 21/7 — 9 hs. — Aulas para crianças.
10 hs. — Aulas para adultos: gravura.
13 hs. — Manifestação «Dinâmica no Espaço», de Roberto Moriconi. Cooperação do grupo «Poesia/Processo»
16 hs. — Debate público sobre arte: Urian Souza, organizador.
- 27/7 — 9 hs. — Aulas para crianças.
10 hs. — Aulas para adultos: colagens.
15 hs. — Apocalipopótese:
Hélio Oiticica — Mangueira — Parangolé.
Lygia Pape — «Semente».
Luiz Carlos Saldanha/Raimundo Amado/Rogéria Duarte.
- 28/7 — 9 hs. — Aulas para crianças: encerramento.
15 hs. — Debate sobre Arte Pública.
17 hs. — Hélio Oiticica — Parangolé.
Encerramento.

NOTA — No decorrer da promoção, outros artistas poderão ser convidados para apresentar suas obras ou realizar manifestações.

Fig. 4. Programação Arte no Atêrro. Fonte: Instituto MESA, 2017. <https://docplayer.com.br>

Os atos de participação e vivência na relação com a coletividade se intensificaram e a ideia de criação/participação coletiva buscava igualar as condições entre propositores e participantes num circuito aberto a novas significações que buscavam diluir essas fronteiras e estabelecer um processo mais plural, na mesma linha de pensamento de artistas como Duchamp (1986, p. 72-74) e Barthes (2004, p. 57-64). O artista mais que um criador individual passava a mediar condições experimentais para a coletividade (Oiticica, 1986, p. 96). Segundo esses valores, era preciso criar condições de participação popular aberta, prescindindo de objetos e obras palpáveis e percorrendo proposições, promoções, manifestações com apelo a todos os sentidos, de caráter imersivo ou fugaz, por vezes contraditórios e idiossincráticos, alucinógenos, objetivando desta maneira exercícios criativos capazes de descobertas sensoriais, repletos de espontaneidade criativa e construção expressiva. Havia uma certa coesão de propósitos nesse complexo de vivências e ações, buscando materializar o efeito do tempo, intensificar a experiência do presente, e também relacionando momento e movimento e aderindo às interferências do imponderável e a cada comportamento individual que determinava uma relação no coletivo na proposição-vivência.

A diversidade das ações e seu caráter experimental fez interagir domínios e saberes distintos, possibilitando a expansão dos campos e formas de atuação, sendo que nesse cenário dois elementos eram imprescindíveis: educação e política (Bassani, 2020, p. 137). Juntos à arte estes poderiam ampliar o conhecimento sensível, a expressão, a própria compreensão da realidade. Os saberes e o pensamento estético imbricados possibilitavam aos participantes a experimentação prática daquela espécie de sentimento de liberdade nova. O fazer criativo apegado ao cotidiano e sua atualidade permitiam ao sujeito articular conhecimentos e assim buscar superar os dilemas, as proposições. Tudo isso potencializando o viver.

Frederico Morais, que ministrava aulas de História da Arte no MAM-RJ e coordenava o departamento de cursos, trabalhou para oferecer aulas gratuitas de artes nos ateliês de pintura, gravura e escultura. Naquele momento também estava criando o grupo Unidade Experimental que se propunha estudar os estados e estatutos da arte atual com outros artistas e interessados. Nesse sentido, a proposta que culminou no evento foi desde o início articulada com a educação, como forma de manifestação política (Morais, 1969).

A ação proposta por Frederico Morais se apresentava como uma afronta à situação instaurada no período, colocando-se como forma de resistência, na medida em que

criou espaços de questionamentos e arenas de debates. A posição dos artistas mediadores tinha uma marca política acentuada, não deixava de ser uma resposta à censura e truculência, beneficiando também a busca de novas soluções, formas de atuação e espaços alternativos. Frederico Morais já defendia um processo de democratização da arte, e que ela fosse levada à rua (Bassani, 2020, p. 140).

A democratização do acesso, a conexão com o público na ocupação da rua funcionava como uma experiência educativa, articulando o conhecimento sensível a proposições político-poéticas. A arte do povo para o povo buscava romper os padrões e forças hegemônicas, buscava uma base de aprendizagem e reflexão democrática exprimindo seu posicionamento político, assim como novas possibilidades de existência artística. Nesse sentido se dava a urgência de participação de todos, da coletividade, manifestando, propondo, opinando e fazendo arte. Deste modo, seria possível momentaneamente superar as questões do contexto político, resistir, enfrentar os dilemas, proporcionando um ambiente de formação do pensamento crítico, configurando assim um caráter pedagógico (Bassani, 2020, p. 141). A arte era concebida por ele como um instrumento crítico no âmbito das artes, da sociedade e da política:

É preciso, pois, examinar esses instrumentos de dominação e, em seguida, libertar cada um dos componentes do sistema da arte - a obra, o público, a crítica, o ensino, o museu, o próprio mercado nacional - para que, novamente juntos, possam servir como instrumento de aprofundamento de nossa realidade sociocultural e política. (Morais, 1979, p. 14).

Romper certos sistemas, inclusive os da arte, rumo a uma emancipação ideológica era a trilha política, o caminho revolucionário a construir. A reflexão, a compreensão crítica, o questionamento da realidade social através da arte era uma abordagem educativa sensível, era a forma de lutar na sociedade contra o fundamentalismo, a ditadura e o atraso.

O MAM-RJ teve fundamental e importante papel, unindo intelectuais e artistas que permaneceram no país desenvolvendo projetos corajosos que davam continuidade aos avanços nas investigações sobre os processos artísticos e no enfrentamento do autoritarismo. Ainda,

Existiu no evento “*Arte no Atêrro*” a intenção de refletir e fazer agir politicamente quando num determinado momento o aparelhamento

público, bem como seus agentes, se voltou contra o meio cultural e seus modos de expressão. A arte e a educação se apresentaram como formas de se manifestar politicamente. Nesse caso, foi o modo que se estabeleceu frente a uma condição imposta socialmente. (Bassani, 2020, p. 143).

A ocupação no aterro do Flamengo em 1968 funcionou com uma espécie de extensão, de continuidade do museu, segundo o próprio Frederico Morais. As práticas buscaram aproximar a arte ao povo, desmistificá-la, promover a criatividade na rua, exercitar a coletividade, a educação, o engajamento. Era um laboratório pedagógico, experimental, político e poético. As linguagens e ações estavam a serviço da ética, o tempo e o espaço integrados em pensamentos e ações. Uma coleção de práticas experimentais híbridas entre arte, educação e manifesto político, que podemos considerar radical em termos de buscar uma forma libertária, antropofágica inclusive com a própria ideia de museu. Exposições de arte contemporânea, artes plásticas, aulas e atividades criativas, cinema, dança, poesia, música em uma diversificada manifestação integrando artistas e a comunidade ao museu e seu entorno. Mário Pedrosa assim observou:

Os “museus” de arte contemporâneos [...] São eles intrinsecamente casas, laboratórios de experiências culturais. Laboratórios imediatamente desinteressados, isto é, de ordem estética, a fim de permitir que as experiências e vivências se façam e se realizem nas melhores condições possíveis ao estímulo criador. (Pedrosa, 1998. p. 341).

Frederico Morais (1970a) chamou isso de “museu-liberdade”. Essa espécie de punção marginal, subversiva, que foi também reflexo e resposta para o contexto opressivo da época, um choque de forças contrárias, uma visão social e de futuro, uma miragem. Alinhado e inspirado por uma série de outros postuladores como Paulo Freire (1967) e Herbert Read (1943), acreditavam na força da arte, do afeto e do coletivo como contraposição às ordens hegemônicas em disputa, constituindo-se com um radical programa de atividades que rapidamente se tornou uma referência pelo espírito de liberdade e gana de revolucionar pela sensibilidade. Tamara Chagas salientou em suas considerações finais,

Arte no Aterro, por meio dos esforços de Frederico Morais e dos artistas por ele reunidos, levou a arte aos extramuros, envolvendo o parque e caminhando na direção da desalienação do espectador, por intermédio da arte pública e do ato criador. E o fez rompendo com a separação arte/vida e

museu/entorno, usando o *happening* e sua radical ligação com a experiência vivida como estratégia (Chagas, 2021, p. 11).

Finalizando estes apontamentos, verificamos tanto na obra de arte de Nelson Leirner quanto na curadoria de Frederico Morais diversas questões que buscam aproximar a arte das práticas e das materialidades comuns, evocando liberdade de criação e extinção de fronteiras. Enquanto Leirner provoca uma reflexão sobre o uso de materiais muito próximos da vida cotidiana, dessacralizando a obra de arte, o artista, o crítico de arte, o curador e, por consequência, o próprio espaço tradicional das artes, acabando por desdobrar o debate sobre sua arte nas páginas dos jornais, Frederico Morais extingue radicalmente as fronteiras que separam o espaço público do espaço interno do museu, levando a arte para o espaço urbano, e propondo autorias e experiências coletivas. A crítica institucional presente nas proposições de ambos promove uma revisão de valores estéticos, trazendo a arte para um lugar muito mais próximo do público, através de um entendimento de que ela pode ser feita e experienciada por todos. Observa-se, assim, que a crítica institucional ocupa um lugar importante na constituição da arte pública, na medida em que tensiona as fronteiras e os valores da arte, resultando disso um movimento de aproximação entre arte e vida, valorizando sobretudo o valor da experiência.

2.2 Opinião 65; Domingos da liberdade e a rua no museu em *Domingos da Criação*

Frederico Morais realizava atividades experimentais, misturando arte e vida, entretenimento e educação, crítica, curadoria e fazer artístico, promovendo uma reflexão em todos os sentidos sobre o contemporâneo. Desse modo, ele ampliava os procedimentos e as experiências envolvendo esses campos de forma híbrida e transbordante. Frederico Morais já vinha trabalhando com a ideia de atuar como um programador de atividades no museu. Mais que atuar em um espaço delimitado e com propostas educativas museológicas, propunha que o trabalho pudesse se estender por toda a cidade, que o aprendizado não se restringisse a técnicas e habilidades específicas e tradicionais. Segundo sua percepção, todo material poderia ser trabalhado poeticamente, inclusive os materiais precários, sendo os mais adequados aqueles disponíveis em dados locais e momentos. Assim o participante poderia exercitar livremente sua criatividade e todos teriam potencial criativo independente de origem, formação e condição social (Gogan e Morais, 2017, p. 236-241). A proposta de

Frederico Morais não era levar os trabalhos de arte já finalizados para público, mas sim levar as obras em processo, em uma tentativa de abolir as fronteiras entre os produtores e os consumidores de arte. Essa arte não seria simplesmente um produto a ser consumido, comercializado ou virar propriedade de alguém, de uma coleção, mas sim viria a ser como um bem comum aos cidadãos, apostando na experiência direta e coletiva da criação e promovendo outras possibilidades de produção e recepção (Gogan e Morais, 2017, p. 242).

Em agosto de 1965 foi realizado no MAM-RJ uma importante mostra chamada *Opinião 65*, organizada pelo marchand, galerista e colecionador de arte Jean Boghici junto com a crítica de arte e galerista Ceres Franco. A mostra reuniu 29 artistas brasileiros e europeus, entre eles os brasileiros: Antônio Dias, Rubens Gerchman, Flávio Império, Hélio Oiticica, José Roberto Aguilar, Carlos Vergara e entre os europeus: Juan Genovés, Roy Adzak, Alain Jacquet e Gérard Tisserand. Além de se tornar um marco na arte brasileira, a mostra poderia ser considerada um embreante para o que Frederico Morais viria a organizar nos anos seguintes (Strecker, 2020).

A mostra ocorreu no Bloco Escola do museu, pois o bloco expositivo ainda não estava pronto. Jornais da época dão conta que a abertura recebeu mais de mil pessoas e que foi animadíssima. Do lado de fora se deu uma apresentação dançante e musical, com mestresala, porta-bandeira, percussionistas e passistas da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Foi aí então, inserido neste acontecimento, que Hélio Oiticica expôs seus primeiros *Parangolés* (fig. 5). Segundo Ceres no catálogo do museu, “o Parangolé cria uma arte tridimensional de participação, inspirada na tradição do folclore musical dos subúrbios cariocas”. A interseção entre os *Parangolés* e a manifestação da Mangueira na porta, o poético social - o social poético, que foi impedido de entrar no museu sem, no entanto, haver uma justificativa plausível, constituíam na verdade uma tentativa de levar ao museu uma certa realidade que tradicionalmente não habitam estes espaços. Parangolé, como dizia a gíria carioca nos 1950 (Strecker, 2020), podia ser aquela conversa fiada, o lero-lero que não leva a nada, ou poderia ser também uma esperteza, astúcia ou a própria ideia de malandragem, do marginal herói.

Fig. 5. Hélio Oiticica, integrantes da escola de samba Estação Primeira de Mangueira com *Parangolés* e o público na mostra Opinião 65 no MAM-RJ. Rio de Janeiro, 1965. Fonte: MAM-RJ, 2023.

<https://mam.rio/historia/parangole-em-opiniao-65/>

O título *Opinião 65* foi dado por influência do histórico show *Opinião* dirigido por Augusto Boal em dezembro de 1964 e produzido pelo Teatro de Arena e por integrantes do Centro Popular de Cultura da União Nacional de Estudantes. Com viés político, o show que contava com elenco de Nara Leão, Maria Bethânia, Zé Kéti, João do Vale, e os textos contundentes de Armando Costa, Oduvaldo Vianna Filho e Paulo Ponte se tornaram rapidamente referência da música e arte de protesto do Brasil. Acabou por contaminar a mostra que viria a acontecer no ano seguinte no MAM-RJ. O caráter essencialmente “antiestético” de quase todas as obras na mostra chocou o público, demonstrando que os artistas haviam conseguido realizar seus propósitos e assim acabaram por contribuir para o ambiente de liberdade, de nova liberdade, que se sustentava na contestação dos padrões pré-estabelecidos, no ineditismo e na alegria, em uma atitude de clara afronta aos ditames impostos pelo regime da ditadura civil militar (Strecker, 2020).

Em 1969, Frederico Morais já havia formulado a ideia de que o museu ia além do seu edifício, de seu espaço delimitado, que não era apenas um depositário de acervo de obras de arte. O museu era um programador de atividades que se estendiam por toda a cidade. Frederico Morais havia criado junto com Cildo Meireles, Guilherme Vaz e Luiz Alphonsus, a Unidade Experimental (UE), grupo que realizava estudos, debates e experiências ligadas a diversas linguagens artísticas, aos estatutos e estados da arte naquele momento (Gogan, 2017, p. 3-7). O grupo também tinha como objetivo agregar participantes que pudessem colaborar na programação a ser desenvolvida no MAM-RJ. Realizar atividades externas, cursos, exposições, conferências, debates e manifestações ambientais, plurissensoriais e interdisciplinares a partir do departamento de cursos. A Unidade Experimental foi pensada como um laboratório pedagógico para realizar novas atividades de educação, um laboratório de linguagens, buscando exercitar ao máximo da capacidade lúdica explorando o tato, o olfato, o gosto, a audição e a visão como forma de pensamento, de comunicação e de linguagem (Gogan, 2017, p. 8-9).

Já em 1970, Frederico Morais organizou a manifestação "Do corpo à terra" no Parque Municipal Américo Renné Giannetti e a exposição "Objeto e participação" no Palácio das Artes, ambos na região central de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Participaram vários artistas como Artur Barrio, Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Ione Saldanha, Lótus Lobo, Terezinha Soares, dentre tantos. Nestes dois eventos Frederico Morais trabalhou alguns aspectos inovadores e relevantes. Os artistas foram convidados a criarem seus trabalhos nos locais

junto ao público, as obras eram feitas para perecerem, evidenciando seu caráter efêmero, as ações eram divulgadas no entorno como foi em *Arte no Atêrro*. Em vez de produzirem um catálogo para os eventos, eles imprimiram um manifesto mimeografado que era distribuído aos participantes (Gogan e Morais, 2017, p. 238). Frederico Morais pela primeira vez atuou assumidamente como curador, crítico e artista.

Em meio às mudanças radicais que aconteciam na arte e cultura nos anos 60 e 70 em várias partes do mundo, no MAM-RJ foram organizados os *Domingos da Criação* pelo curador e crítico Frederico Morais, então coordenador de cursos no museu (Gogan, 2017, p. 1). Era 1971, no auge da ditadura militar brasileira e aquela atitude de liberdade antropofágica inclusive em relação ao próprio conceito de museu buscou ampliar os sentidos da arte e da educação bem como estabelecer outros parâmetros ao público. Entre janeiro e agosto de 1971 aconteceram os *Domingos da Criação*, que foram manifestações de criatividade realizadas na área externa do MAM-RJ, idealizados e coordenados por Frederico Morais junto a um grupo de artistas. Foram ao todo realizados 6 eventos: um domingo de papel, o domingo por um fio, o tecido do domingo, domingo terra a terra, o som do domingo, o corpo a corpo do domingo, todos estes os quais detalharei a seguir. Tudo começou como extensão das atividades didáticas, buscando desenvolver a criatividade no período das férias de janeiro. Nesse período o público aumentava, sobretudo nos finais de semana, e Frederico Morais dirigia um curso popular de arte gratuito na Cinemateca do MAM-RJ. Aos sábados havia o ateliê com Ivan Serpa voltado às crianças, além dos ateliês livres integrados, uma espécie de laboratório, que produziu experimentações tanto nas formas de ensino, trabalhando práticas e teorias conjuntamente, quanto no uso dos espaços, ocupando a área externa ao museu (Gogan e Morais, 2017, p. 239).

As formulações de Frederico Morais avançaram para a cidade como uma continuidade ou extensão do museu, era como se o museu fosse toda a cidade, e como se a cidade fosse um grande ateliê e um salão de exposições. Segundo ele,

A cidade é a extensão natural do museu de arte. É na rua, onde o “meio formal” é mais ativo, que ocorrem as experiências fundamentais do homem. Ou o museu de arte leva à rua suas atividades “museológicas”, integrando-se ao cotidiano e fazendo da cidade (a rua, o aterro, a praça ou parque, os veículos de comunicação de massa) sua extensão natural, ou ele será um quisto. (Morais, 2017, p. 270).

Era na rua onde as experiências fundamentais das pessoas se davam, sendo assim, o museu deveria ir às ruas e levar as ruas ao museu, integrando-se e interagindo com o cotidiano através de atividades variadas. O ensino e o aprendizado deveriam também ser ampliados nesse mesmo sentido para a cidade, pois desta forma toda cidade era transformada em um grande ateliê, podendo ser os materiais da arte os mesmos materiais comuns presentes no cotidiano, sendo que qualquer material poderia hipoteticamente ser trabalhado, novas técnicas deveriam ser experimentadas e desenvolvidas, de modo a dialogar diretamente com a cidade, seu cotidiano e seus dilemas (Gogan e Morais, 2017, p. 240).

No verão, geralmente o público dos museus do Rio de Janeiro diminuía, devido ao calor que tornava a praia mais atrativa, além da concorrência com outras opções de lazer diversas, mas havia ainda uma parcela de pessoas interessadas em participar de atividades relacionadas à cultura. Ao mesmo tempo, havia um fluxo enorme de pessoas trazidas pelo turismo na cidade, tanto nacional quanto internacional. Levando em conta essas circunstâncias e a diversidade de público potencial, Frederico Morais propôs uma programação de atividades criativas que exploravam de maneira lúdica o comportamento e a irreverência dos meses de verão (Gogan e Morais, 2017, p. 239).

As qualidades arquitetônicas do prédio exerciam um papel importante, uma vez que integravam o museu ao largo do aterro do Flamengo, funcionando como um convite para o acesso do público. A arquitetura que Affonso Eduardo Reidy projetou para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (fig. 6) em 1952, que propunha ao espaço do museu envolver as vistas das montanhas, do mar e da cidade, alinhava blocos na horizontalidade (Bloco Escola, Bloco de Exposições e Bloco de Teatro) em meio a jardins no cenário do Pão de Açúcar e do Corcovado. O projeto apostava que o espaço fluente pudesse superar o espaço confinado possibilitando assim também outros modos de ver (Gogan, 2017, p. 2). No contrapé, o programa proposto por Frederico Morais ao museu trazia essa contradição da horizontalidade oposta à ideia verticalizada da tradicionalidade museal.

Evocando forças contraditórias em um jogo construtivo, antropofágico, entre a "floresta e a escola" comum ao pensamento hibridista sobre a essência da identidade brasileira, Frederico Morais potencializou a exploração de dicotomias como a do horizontal/vertical, da democrática/elitismo, do dentro/fora, do museu/antimuseu tensionando ao extremo as possibilidades experimentais na construção de sua idéia "museu-liberdade" (Gogan, 2017, p. 1).

Fig. 6. Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Fonte Porto Imagem, 2011.

<https://portoimagem.wordpress.com/2011>

Ao mesmo tempo, se colocava em discussão as relações entre trabalho e lazer na cidade. Muitas vezes as pessoas acabavam se tornando alienadas, em virtude da ação das estruturas urbanas que condicionam e determinam tanto as atividades de labor quanto de lazer. A sensação era de que tudo era transformado em atividades repetitivas e burocráticas, mesmo na esfera do lazer e do entretenimento. (Gogan e Morais, 2017, p. 240) Os *Domingos* de Frederico Morais buscavam então devolver ao sujeito sua intranquilidade perdida, provocava questionamentos dessas formas e fórmulas já prontas, e assim suscitava múltiplas e inusitadas respostas. Agindo contra a oposição artificial entre os polos do lazer e do trabalho, as atividades artísticas não deveriam desta feita se restringir aos domingos e aos museus, mas idealmente estariam ligadas ao trabalho e ao lazer, sem operar por meio de dicotomias, mas sim se integrando e interagindo constantemente. Segundo Frederico Morais:

Nas artes plásticas houve uma implosão do sistema das artes, com todos os seus componentes mudando de posição. Guerrilha artística: o crítico como artista, a crítica como criação, o artista-crítico, o espectador como cocriador. Rapidíssima sucessão de "ismos". Passou-se da arte-coisa à arte-atividade.

Plurissensorialidade. Em vez de pinturas ou esculturas, objetos, eventos, ações, happenings, performances, rituais, instalações, o artista abandonando o ateliê para fazer suas incisões diretamente no mundo: na rua, na praça, no parque. O artista como proponente de situações dadas à participação do público (Gogan e Morais, 2017, p. 241).

A arte se aproximava mais da vida, buscando reinventar o mundo a todo instante, sentindo, respirando, e buscando perceber e compreender o entorno, ou seja, reconfigurando a própria existência. Era como se também a arte assumisse diretamente um papel mais engajado, mais conectado com a política, seus ativismos, resistências e atuações. A educação era percebida na mesma sintonia, no mesmo lugar, voltada ao mundo e seus sentidos de existir, tanto social como político e artístico. Os *Domingos* eram dedicados a libertar a criatividade, evocando a imaginação e a criação. Não se limitava a realizar trabalhos de arte ou a exibir artistas realizando seus trabalhos, era algo com intuito de revolucionar, ser uma cultura pulsante baseada na vida e no cotidiano, capaz de influir no indivíduo e na coletividade, buscando nada menos que transformar o homem, a sociedade, e ao final o próprio mundo das artes. Esses eram os Domingos da liberdade.

De certa maneira, percebe-se uma influência do movimento Arte Povera, na medida em que se buscava fazer arte sem os materiais e as práticas tradicionais. Os *Domingos da Criação* se organizavam sobre alguns princípios e propósitos, sendo todos eles criativos, absolutamente todos, como já citei anteriormente, haja vista o uso dos materiais comuns, precários, os quais assumiram grande potencialidade expressiva, por serem mais acessíveis a todos e revelarem ainda o estado de pobreza que estava amplamente presente em um país como o Brasil, considerado naquela época um país em desenvolvimento. Era como se a miséria pudesse ser hackeada de algum modo e assim se configurasse como riqueza, sendo considerada nossa principal fonte e sendo aquela mesma que nos diferencia. O corpo nesse contexto se potencializaria como matéria prima para os processos, o mais direto e imediato recurso a se utilizar, a ser explorado poeticamente, politicamente, podendo ser qualquer corpo. A arte não seria propriedade de ninguém, no limite ela não seria nem mesmo de quem a faz, mas seria de todos, do homem comum e um patrimônio da humanidade.

Conforme já observamos, o processo poético seria mais importante que a obra final. A democratização da arte, operada desse modo, visava emancipar o público, colocando-o no lugar da criação, da invenção. A criatividade era direcionada para conduzir o sujeito à sua plenitude, em um processo aberto, de maneira contínua e livre, sendo que o ato criativo se

justificaria por si mesmo. Exercitar esse espírito livre, buscar o novo, o irreverente, fazia com que o ato criativo se tornasse uma forma de enfrentar o assujeitamento, a massificação e opressão dos tempos em que se vivia. Era preciso libertar o espectador, libertar a arte, o artista, o museu e as práticas educativas, de modo que esse sujeito participante se elevasse à condição de criador, de autor, de protagonista. Por isso, era necessário levar o fazer artístico a todos ao invés de se levar apenas a obra de arte acabada, pois esta última poderia inibir o sujeito em sua criação. O ato criador seria assim integrado à vida em sua maneira mais plena, se tornando revolucionário e transcendental (Gogan e Morais, 2017, p. 241). Gogan ainda enfatiza em seu texto,

Misturando a energia da contracultura do tropicalismo e o legado ativista do Centro Popular de Cultura do início da década de 1960 [...] experimentando o cotidiano, o político e o participativo, fundamentalmente entrelaçados na busca de novas formas e formatos [...] em sintonia com questões sociopolíticas, tradições etnográficas e antropologia cultural, além de palestras sobre música contemporânea brasileira, cinema, teatro e literatura. [...] relações horizontais entre professores e alunos, formas de arte desmaterializadas e uma espécie de educação-deseducação e a própria cidade como um contexto criativo [...] atividades experimentais baseadas em processos fora da sala de aula [...] problemas estéticos do momento cotidiano e político [...] Nessa ecologia mutuamente enriquecedora do experimental, pedagógico e popular, junto com os interesses artísticos em questões de participação e democratização, novos materiais e formas de suporte, assim como o uso da cidade e o museu, nasceram os *Domingos da Criação* [...] (Gogan, 2017, p. 10).

Fig. 7. Um domingo de papel. Rio de Janeiro, 1971. Fonte Instituto Mesa, 2018.
<http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018>

Foi realizado em 24 de janeiro, *Um domingo de papel* (Gogan e Morais, 2017, p. 243). Nas atividades os materiais trabalhados foram: papelão corrugado, papel higiênico, jornal, flans, embalagens de remédios e produtos alimentícios, sacos de papel. Foram ao todo utilizados duas toneladas de materiais. Os materiais ocuparam um lago seco do jardim e foram espalhando-se pelo pátio, cobrindo pessoas, objetos, brinquedos e árvores. As formas criadas espontaneamente se desenvolviam e se desmanchavam de maneira orgânica em um processo vivo, como se fossem esculturas vivas, um teatro de papel (fig. 7). Alguns criaram esculturas penetráveis, outros faziam casas de papel e colunas de papel. O papel foi transformado em roupa, em parangolé, virou jóia, anéis, colares e braceletes. Colaboraram com as atividades os artistas Carlos Vergara, que dirigia as atividades, junto a Paulo Roberto Leal, Antonio Manuel, Artur Barrio, Eduardo Ângelo, João Carlos Goldberg, Walter Marques e Joaquim Mariano Bellez.

Fig. 8. O domingo por um fio. Rio de Janeiro, 1971. Fonte Instituto Mesa, 2018.
<http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018>

Foi realizado em 7 de março *O domingo por um fio* (Gogan e Morais, 2017, p. 243). Como matéria prima foram utilizados dezenas de milhares de metros de fios de papel, plástico, nylon, poliestireno, cobre, aço, ferro, algodão, borracha, alumínio, sisal e lã. Fios de lã criavam contrastes de cores com a grama, com as pedras e com o piso do museu ao serem puxados pelos participantes de seus novelos. Outros construíram acessórios e vestimentas performáticas (fig. 8) como no domingo anterior. Fios de náilon foram enterrados. Algumas bobinas de fios elétricos foram suspensas no espaço, pesavam cerca de 725 quilos, pareciam flutuar. Vários metros de fios de náilon foram usados para interditar a rampa que ligava o terraço do museu. Participaram os artistas: Ascânio Maria Martins Monteiro, Eduardo Ângelo, João Carlos Goldberg, Sérgio Campos Mello, Guilherme Vaz, Paulo Fogaça, Carlos Vergara, Umberto Costa Barros, Marília Kranz, Sonia von Brusky, Pedro Correia de Araújo, Paulo Roberto Leal e o crítico de arte Roberto Pontual.

Fig. 9. O tecido do domingo. Rio de Janeiro, 1971. Fonte Instituto Mesa, 2018.

<http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018>

Foi realizado em 28 de março, *O tecido do domingo* (Gogan e Moraes, 2017, p. 243). As atividades foram desenvolvidas com agulhas, algodão, brim, casimira, cetim, dedais, feltro, jérsei, lã, linhas, lonas, máquinas de costura, morim, pincéis, poliéster, rendas, retalhos, sacos de anigam, seda, tecido, tesouras, tintas e veludo. Nos trabalhos foram exploradas as cores, texturas, estampas, os tecidos foram totalmente disponibilizados ao público. Foram realizadas improvisações, jogos dramáticos, as atividades eram executadas coletivamente e ao ar livre (fig. 9). Buscando sempre despertar e aguçar a criatividade de todos e alcançar as soluções para as questões suscitadas pelas mediações provocativas. Tirando o pensamento do lugar comum, da possibilidade usual e transportando a mente para o campo mais elevado da invenção criativa. Era ao mesmo tempo e sem detrimento, lazer e entretenimento. Alguns colaboradores foram Georgette Melhem, Wilma Martins, Paulo Fogaça, Sami Mattar e Amir Haddad que comandava as atividades com sua trupe de atores, o Tá na Rua.

Fig. 10. Domingo terra a terra. Rio de Janeiro, 1971. Fonte Instituto Mesa, 2018.
<http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018>

Foi realizado em 25 de Abril, *Domingo terra a terra* (Gogan e Morais, 2017, p. 244). Neste domingo foram utilizados areia, argila, brita, cal, cascalho, cimento, gesso saibro e muita terra. Foram usados muitos caminhões para transportar toneladas de materiais. A atividade trouxe grandes dificuldades devido a natureza dos materiais e o esforço físico necessário para manipulá-las, além da elaboração de estratégias de seu uso. Sem desanimar, o público interagiu intensamente mesmo chovendo o dia todo, o que dificultava ainda mais. Vários trabalhos e proposições evocaram o corpo, a arquitetura, o texto. Surgiram jogos de palavras, poemas enterrados, corpos modelados no gesso, na areia, moldados pelo corpo ou esculpidos no espaço. Alguns trabalhos constituíram esculturas efêmeras, fragmentos, representações de membros do corpo, enquanto surgiram também outras formas mais ligadas à uma síntese minimalista, constituindo formas geométricas, às vezes partindo da própria arquitetura do prédio do museu (fig.10). Colaboraram artistas como Osmar Dillon, Francisco Nascimento e o crítico Roberto Pontual entre outros. A cada domingo o público aumentava e esse domingo em especial foi sentido como uma consagração da proposta.

Fig. 11. O som do domingo. Rio de Janeiro, 1971. Fonte Instituto Mesa, 2018.
<http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018>

Foi realizado em 30 de maio, *O som do domingo* (Gogan e Morais, 2017, p. 244). Neste domingo nenhum material foi oferecido ao público e muitos trouxeram caixas de fósforo, chocalhos, flautas, folhas de alumínio, garrafas, latas de cerveja, tambores de gasolina, tamborins, violinos, violões, ou qualquer tipo de material que pudesse produzir uma sonoridade criativa, sendo que valia também gritar, berrar, fazer barulhos e ruídos, sendo a ideia fazer ecoar aquela nova liberdade. Jaceguay Lins (fig. 11) trabalhou uma improvisação com o público desenvolvendo sons com o corpo e instrumentos. Maurício Salgueiro construiu uma escultura-máquina com motor elétrico e uma grande lâmina de aço. Instalada no pátio externo do museu, a escultura emitia um som, parecendo um uivo que ecoava no vão.

Fig. 12. O corpo a corpo do domingo. Rio de Janeiro, 1971. Fonte Instituto Mesa, 2018.
<http://institutomesa.org/wp-content/uploads/2018>

Foi realizado em 29 de agosto, *O corpo a corpo do domingo* (Gogan e Morais, 2017, p. 244). Neste domingo o corpo foi proposto como suporte, meio e linguagem. Para realizar os trabalhos era necessário só o corpo. Qualquer corpo, e vários corpos. Na imprensa a divulgação dizia só para levar seu corpo ao museu. O corpo no museu, sua expressão, os gestos, movimentos, singularidades, dissonâncias, consonâncias. Ali improvisaram-se jogos (fig. 12), brincadeiras, performances, danças, cenas sobre caixotes, como se fosse sobre púlpitos. Foi um acontecimento marcante para todos. Participaram deste último domingo Amir Haddad, Cecília Conde, Eduardo Ângelo, Ivan Albuquerque, Judith Zoningein, Klaus Vianna e Angel Vianna, Maria Pompeu, Marilda Pedroso, Vera Azevedo, boxeadores, contorcionistas, estudantes de educação física, grupos de capoeira, praticantes de aikido e yoga, além de outros grupos de dança e de teatro.

Todos os domingos realizados foram amplamente documentados através de depoimentos gravados, fotografias e filmes em super-8 e 35mm que constituem o acervo pessoal de Frederico Morais localizado em sua casa no Rio de Janeiro. Acervo ao qual acessei

indiretamente e parcialmente pelas publicações aqui apresentadas sobre o assunto e especialmente no livro organizado por Jessica Gogan e Frederico Morais. Diversas reportagens foram publicadas na imprensa. Foram planejados outros dois domingos que não chegaram a ser realizados, previamente intitulados *É de lei, domingo da madeira*, e *Texto e contexto do domingo*. Outra proposta, desdobramento, seria levar essa ideia à semântica dos ofícios, explorando a poética e beleza dos mesmos, que também não se concretizou (GOGAN e MORAIS, 2017, p. 244). Ainda em setembro de 1971, ocorreu outro domingo no museu, mas este foi realizado pela nova direção que havia assumido e Frederico Morais não o elenca dentro da série organizada por ele (Gogan e Morais, 2017, p. 245).

Frederico Morais conta que sempre analisava a participação do público e buscava direcionar as dinâmicas de modo que elas evitassem a repetição de certas práticas e caísse na estereotipia. Nesse sentido propunha criar dificuldades com os materiais, sua manipulação, permitindo assim um esforço criativo renovado a cada evento e proposta. O curador ainda fez algumas observações sobre os domingos: As crianças geralmente tomavam a iniciativa e os pais depois começavam a participar; os domingos do papel e do tecido tiveram caráter mais coletivo; nos domingos do papel e no do fio muitos trabalhos foram levados para casa pelos participantes; o domingo do tecido ganhou um caráter ritualístico e coreográfico graças à turma de Amir Haddad e sua turma de teatro; no domingo da terra, o material foi substituído pelo corpo, o que acabou por influenciar a criação do domingo do corpo (Gogan e Morais, 2017, p. 245).

Alguns estudos foram desenvolvidos a partir dos *Domingos da Criação* em relação ao público participante, como o da Regina Gibaja (1961), e o da Rita Eder (1977). Essas pesquisas (Gogan e Morais, 2017, p. 247) se debruçaram em estudar as relações entre os museus e o público, como trabalhar com o público no museu, como formular políticas culturais voltadas aos públicos dos museus. Observando grupos com características e interesses definidos, realizando entrevistas com os participantes, artistas e demais envolvidos nos museus constatou-se que era possível viabilizar trabalhos que incluíssem o público numa parcela maior de atividades museais, bem como os museus poderiam e deveriam realizar outras propostas dentro dos seus programas.

Frederico Morais acreditava que nada era cem por cento novo, nem o novo, e que os domingos em certos aspectos remetia aos processos desenvolvidos pelo movimento Dadá, no uso de refugos e detritos, mas também se identificava em certos aspectos com vários

outros movimentos e estilos como Arte Povera, Land Art, Earth Art, Arte Conceitual e do Neoconcretismo (Gogan e Morais, 2017, p. 245). A participação do público, conforme vimos, estava no centro das propostas, trazendo a aproximação com as ideias de arte relacional que começaram a se desenvolver com Hélio Oiticica na mostra *Opinião 65*. Frederico Morais não realizou nenhuma das propostas em *Domingos da Criação* com intuito de comprovar ou ilustrar qualquer teoria. A intuição era o motor de suas provocações. Era analisando cada atividade anterior, debatendo com os artistas, conversando com o público que as formulações iam se construindo, se desdobrando e derivando.

Na época, grande parte da crítica, sobretudo a acadêmica, se opôs aos domingos de Frederico Morais. Mesmo assim, os eventos tiveram enorme cobertura e repercussão na imprensa do Rio de Janeiro. Matérias começaram em colunas e chegaram a algumas capas e foram se deslocando para os cadernos de cultura fazendo os domingos serem um dos assuntos mais comentados no momento (Gogan e Morais, 2017, p. 247). Matérias também foram publicadas em revistas especializadas em arte em Portugal, na Itália e na Inglaterra, nota-se que os *Domingos da Criação* tiveram tamanha notoriedade, que passaram a figurar como um verbete no *Dictionary of Art* (Turner, 1996), da editora Macmillan.

Os domingos realizados por Frederico Morais tiveram vários desdobramentos nos anos seguintes (Gogan e Morais, 2017, p. 246), atraindo interesses de artistas, educadores, pesquisadores e produtores culturais, e de instituições como escolas, universidades e outros museus no Rio de Janeiro, como também em Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Campina Grande e outras cidades. A Universidade Católica do Rio de Janeiro realizou o *Dia de criação do papel* e *Um domingo de papel* foi feito na Semana da Criança na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 1971. Júlio Plaza produziu uma iniciativa de intervenção urbana junto a estudantes universitários, utilizando papéis, fios e outros materiais na cidade de Porto Alegre em 1971 e cita os *Domingos* como ponto de partida. Fauzi Arap fez a *Noite do silêncio* no MAM-RJ ainda em 1971 que em contraposição aos agitos barulhentos era um jogo de conhecer o outro pelo olhar. O Instituto de Educação da Guanabara realizou um *Sábado da Criação* em 1972. Frederico Morais realizou duas atividades similares nos encontros de Arte Moderna de Curitiba, em 1971 e 1972, que depois virou parte integrante do programa cultural da prefeitura por um tempo. Ilo Krugli fez o *Domingo do Vento* no Aterro do Flamengo trabalhando as mesmas experiências criativas voltadas ao teatro em 1972. Em 1973, o Museu de Arte Contemporânea de Campina Grande, na Paraíba, através do Núcleo de Arte

Contemporânea, realizou um programa inspirado nos *Domingos* que acontecia todo primeiro domingo dos meses. No MAM-RJ outras atividades e cursos continuaram a ser desenvolvidos por colaboradores como Afonso Henriques Neto, Anna Bella Geiger, Carlos Vergara, Guilherme Vaz, Klauss Vianna, Luiz Alphonsus, Paulo Affonso Grisolli, Paulo Roberto Leal e Sidney Miller, que mantiveram o espírito experimental dos *Domingos* trabalhando artes plásticas, música, cinema, o corpo, objetos, instalações, a criatividade e a criação.

Finalmente, deve-se salientar que tal liberdade dos eventos participativos nos domingos era quase impensável, era uma intuição, uma aposta, uma subversão, como se o mundo atuasse sobre a função do museu (Gogan, 2017, p. 2). A ideia de museu/escola/laboratório trazia, como apontou Mário Pedrosa (1961, p. 341), todo um apanhado, um aproveitamento de experiências e influências da época como as de Nise da Silveira no Hospital Nacional de Psiquiatria, do poeta Herbert Read e sua ideia de educação pela arte, das oficinas dos ateliês de arte infantil de Ivan Serpa no próprio MAM-RJ. A hierarquia museu/escola foi subvertida, o modelo de apreciação invertido, pois a ideia era de que o museu servia à escola e não o contrário (Gogan, 2017, p. 3). O potencial experimental passa a ser então o fio condutor e agenciador das ações, assim recobrando e reativando aspectos artísticos sociopolíticos iniciados no *Opinião 65*. O museu-escola-laboratório é o próprio mundo, com suas camadas sociais e suas experiências coletivas participativas revigorando as práticas dos artistas, dos críticos, do público e das instituições em um momento-chave de profundas transformações. É como chamo neste texto a rua no museu, a rua como metonímia do mundo e de suas relações.

O experimental, o processual, o olfativo, o sensual, o tátil, o participativo, o coletivo, se manifestam nestes eventos como político e pedagógico. A rua faz vibrar o museu por dentro. Se o museu está na rua a rua está no museu, claramente as ações de Frederico Moraes correram no sentido de viabilizar esse paralelo, essa dicotomia, idiosincrasia, paradoxo, miragem, delírio tropicalista. Mobilizando interesses coletivos, o cotidiano, a participação, explorando questões e temas peculiares ao contexto local e global, o importante era agir no mundo. O museu, bem entendido o antimuseu de Frederico Moraes, era poroso para radicalizar novas formas de ativismo, do social, do popular, da experimentação, e estava novamente a serviço de revolucionar pela sensibilidade.

3 A CURADORIA COMO LUGAR DE INVENÇÃO

Esse capítulo é um estudo dedicado a compor uma espécie de tipologia curatorial na qual estarão inseridas as práticas de Frederico Morais, a construção de uma cartografia das estratégias elaboradas por Frederico Morais e seu grupo circundante e uma reflexão sobre a curadoria como lugar de invenção. Esse é o conceito ao qual eu estou vinculando as práticas curatoriais de Frederico Morais nesta dissertação. Para isso iniciarei com um breve panorama genealógico dos termos crítico e curador, apresentando possíveis origens no mundo e no Brasil, em seguida desenvolverei a tipologia curatorial e por fim a cartografia de estratégias, como modo de qualificar as práticas realizadas por Frederico Morais a partir da década de 60.

3.1 Crítica e Curadoria: termos e uma possível genealogia no Brasil e no mundo

No presente texto desta dissertação sempre trago o termo curadoria atrelado ao de crítico, mas, contudo, sabemos que nem sempre foi assim. Frederico Morais sempre se apresentou como crítico de arte, termo com origem mais antiga. Já o uso do termo curador de arte, no âmbito da arte contemporânea e não mais no sentido tradicional do termo, passa a ser usado mais largamente a partir da década de 1970 e vai se consolidando a partir dos anos 1980 em diante. Contudo, sabemos que as práticas de Frederico ainda na década de 1960 já se encaixavam perfeitamente na denominação de curadoria em arte, mesmo que Frederico tenha assumido essa nomenclatura recentemente. De qualquer forma, ambos os termos, curadoria e crítica de arte, denominam práticas que se modificaram e se modificam com o tempo.

A palavra "kritikós" em grego antigo é um adjetivo do gênero masculino. Seus significados são os seguintes: Capaz de discernir, crítico, com a habilidade de avaliar e julgar com precisão. Isso pode se referir à capacidade de julgar com discernimento; também pode ser usado para descrever a capacidade de discernir sabores; no contexto de pessoas, especialmente na área de linguagem e literatura, se refere a um erudito, gramático, estudioso ou crítico literário, é alguém que é profundo em sua análise e compreensão de textos e linguagem (esta última definição é usada, por exemplo, por Platão e Filodemo). No contexto de funções, pode se referir ao cargo de juiz ou à função de julgar. Em resumo, esta é uma palavra que pode descrever alguém com habilidades críticas e analíticas, especialmente no

campo literário, ou se referir à função de julgar (Liddell e Scott. 1940). Assim, na Grécia Antiga, a crítica era frequentemente associada ao campo da retórica e ao exercício do discernimento em relação a obras literárias, poesia e teatro. Na época, a crítica era realizada principalmente por indivíduos que tinham conhecimento e habilidades específicas nesses campos.

Ao longo dos séculos, o conceito de crítica se expandiu para abranger várias formas de arte e cultura. A crítica tornou-se uma prática mais sistemática e acadêmica, com o objetivo de avaliar e interpretar obras de arte, literatura, música, cinema e outros campos culturais. Os críticos de arte analisam e interpretam as obras, fornecendo avaliações, comentários e análises baseadas em seus conhecimentos e experiências.

Já o termo "curadoria" tem origem no latim. A palavra "curador" deriva do latim "curare", que significa "curar", "cuidar" ou "administrar", sendo que a palavra tem dois significados principais na língua latina. O primeiro significado refere-se a alguém que cuida ou administra algo, como um gerente, supervisor ou responsável. Um exemplo de uso é encontrado em Plauto, que menciona "ludorum coeratores" como supervisores dos jogos. O segundo significado é um termo legal específico, referindo-se a um guardião ou curador, alguém responsável por cuidar de uma pessoa menor de idade, incapaz ou ausente. Este uso é encontrado em Gaius, que menciona "curator" como um tutor legal (Lewis e Short, 1879).

Tradicionalmente, a curadoria estava associada à aquisição de obras, o cuidado e administração de coleções em museus, galerias e instituições culturais. Os curadores eram responsáveis por selecionar, organizar e exibir obras de arte, objetos históricos e outros materiais. Com o tempo, o papel do curador expandiu-se além do simples cuidado de coleções. A curadoria passou a envolver a seleção e organização de exposições e eventos culturais, bem como a criação de narrativas e conceitos, adotando um aspecto autoral e muitas vezes independente. Os curadores tornaram-se, assim, responsáveis por analisar e apresentar as obras de uma forma significativa para o público.

Embora possa haver em alguns casos uma sobreposição entre os papéis de curadoria e crítica, eles são distintos, do ponto de vista teórico. No entanto, é importante ressaltar que essas práticas não são mutuamente exclusivas e podem ser até mesmo complementares. No presente caso de estudo das práticas de Frederico Morais, geralmente emprego os dois termos associados, pelo fato do autor realizar atividades que se encontram sobre os escopos das duas denominações, no sentido contemporâneo dos termos, sendo difícil muitas vezes separá-los.

Em suma, a crítica e a curadoria evoluíram ao longo do tempo, refletindo as mudanças no sistema das artes. A crítica de arte esteve mais associada à análise e interpretação de obras, enquanto a curadoria de arte esteve mais relacionada à seleção, organização e apresentação de obras em contextos específicos, como museus, galerias e exposições. Entretanto, veremos como ambas as práticas, a partir de então, se encontram imbricadas, e muitas vezes são realizadas de forma indissociável.

Para aprofundarmos um pouco a genealogia desses dois termos, com foco na curadoria, tomaremos como base o percurso desenvolvido pela pesquisadora Cristiana Santiago Tejo em sua tese “A gênese do campo da curadoria da arte no Brasil: Aracy Amaral, Frederico Moraes, Walter Zanini” (Tejo, 2017). Em sua tese, ela desenvolve todo um arcabouço das estruturas envolvidas no surgimento, amadurecimento e consolidação do chamado campo da curadoria e do curador, utilizando principalmente referências da sociologia das artes, da museologia social e da museologia crítica.

A pesquisa de Tejo aborda a constituição do campo da curadoria com foco no Brasil, destacando três curadores pioneiros: Aracy Amaral, Frederico Moraes e Walter Zanini. A partir do campo da sociologia, da sociologia da arte mais precisamente, além de compreender a gênese e a singularidade da dinâmica social assumida pela curadoria no contexto brasileiro, busca considerar e traçar as interrelações com a crítica de arte, a história da arte e a transição da arte moderna para a arte contemporânea, e conseqüentemente o surgimento dos estudos curatoriais (*curatorials studies*). Cristiana busca apontar como a curadoria de artes plásticas tem se tornado um campo de saber autônomo e uma profissão em escala global, com presença massiva em eventos institucionais e mercadológicos.

Se no passado os “curadores” eram chamados de conservadores de museus e sua atuação não tinha um protagonismo, uma “assinatura” ou autoria nas exposições, posteriormente o curador foi ganhando poder em novas dinâmicas artísticas, econômicas, sociais e políticas. Assim, os estudos curatoriais e a história das exposições também acabaram por se consolidarem como campos de estudos onde a prática curatorial passou a receber uma contextualização mais ampla.

No Brasil, ainda há uma lacuna de estudos aprofundados sobre a curadoria, sua gênese e dinâmica específica (Tejo, 2017, p. 15-16). A bibliografia publicada no Brasil é limitada, e a ausência de estudos contribui para a concentração de conhecimento no “Norte Global” e a assimetria de saberes. Buscando preencher essa lacuna com curadores brasileiros

pioneiros, Tejo baseia seus estudos no período que vai desde a autonomização do campo da arte no Brasil na década de 1940 até a utilização do termo "curador" na Bienal de Arte de São Paulo em 1981, fase essa que abrange também a transição da arte moderna para a arte contemporânea junto à consolidação do campo da arte no país. Seu estudo ainda contrapõe a atuação de curadores internacionais, como Harald Szeemann, e busca confrontar o mito de origem europeu da curadoria contemporânea, destacando a diversidade de atuações e posicionamentos dos curadores brasileiros analisados.

Sobre a questão das fronteiras epistemológicas imprecisas (Tejo, 2017, p. 17-18), Cristiana propõe uma análise das relações entre a sociologia da arte e outras disciplinas, bem como a linha tênue que separa as disciplinas e suas possibilidades para os estudos sobre arte. A proximidade entre as disciplinas da sociologia da arte, da história da arte, da crítica de arte e da estética torna desafiador delimitar as fronteiras, que muitas vezes acabam não se diferenciando ou se misturando no terreno das práticas curatoriais.

A história da arte e a sociologia têm raízes e compartilham valores e interesses fundamentais. Ambas surgiram como respostas às mudanças sociais profundas que ocorreram durante o desenvolvimento da modernidade. A estética, a história da arte e instituições como os museus foram criadas à medida que a arte se tornava cada vez mais autônoma em relação às instituições religiosas e políticas que anteriormente controlavam sua produção e consumo. No processo de estabelecimento das disciplinas como independentes, os historiadores da arte redefiniram sua disciplina, deixando de lado sua inclinação mais sociológica inicial, enquanto os sociólogos desenvolveram atitudes e métodos específicos que se afastaram dos interesses mais gerais dos historiadores da arte. A história da arte se tornou uma disciplina particularista e orientada para um objeto, enquanto a sociologia se caracterizou como uma disciplina generalista e orientada para um problema.

A sociologia da arte é considerada um subcampo marginal da sociologia, com uma produção sociológica relativamente pequena em comparação com outras áreas. A delimitação das fronteiras da sociologia da arte é desafiadora devido à sua proximidade com outras disciplinas e à falta de consenso sobre os critérios que a definem. Apesar da marginalização da sociologia da arte, houve contribuições significativas de pensadores como Georg Simmel, que se dedicou a temas artísticos e investigou a influência das visões de mundo nas obras de arte, e Max Weber (Tejo, 2017, p. 18), que abordou a estética como uma estrutura cultural em competição com a religião e com preocupações morais.

Na origem da sociologia da arte proposta por Nathalie Heinich (2008) são identificadas três gerações de pesquisadores. A primeira geração inclui especialistas em estética e história da arte que buscaram romper com o enquadramento tradicional dessas disciplinas, acrescentando o termo "sociedade" à análise da arte. A segunda geração, surgida após a Segunda Guerra Mundial, foi composta por historiadores da arte que exploraram o contexto social, econômico, cultural e institucional de produção e recepção das obras. E há ainda uma terceira geração que é observada a partir dos leitores e re-leitores dos clássicos da disciplina. Embora não haja cânones estabelecidos, Pierre Bourdieu e Raymonde Moulin (Tejo, 2017, p. 20) são considerados referências importantes.

Ainda na sociologia da arte, Tejo aponta que Vera Zolberg (Tejo, 2017, p. 21) destaca duas grandes tarefas: compreender o significado do contexto e da contextualização, e explorar a problemática do valor e da avaliação das artes. Contextualizar a arte é essencial para compreender como as atividades e os objetos são definidos como arte, como são hierarquicamente ordenados e como certos tipos de arte recebem maior reconhecimento. No entanto, é necessário combinar o entendimento sociológico da contextualização com os significados atribuídos pelos agentes envolvidos na construção dos sentidos da arte.

A questão do juízo estético passa também a ser crucial. Embora os sociólogos evitassem emitir avaliações em seus estudos, os juízos de valor estético acabaram se tornando fundamentais para o campo da arte. Para superar possíveis vieses, uma abordagem reflexiva, na qual os pesquisadores analisam constantemente suas escolhas, perguntas, procedimentos e descobertas, é proposta. Há então uma dissociação entre a crítica e os juízos estéticos absolutos, dando lugar a uma crítica contextualizadora, problematizadora.

Heinich contribui ao propor uma redefinição sociológica dos propósitos buscando compreender as razões por trás das representações e ações dos agentes do campo da arte (Heinich, 2008, p. 22-27). Ela divide a sociologia da arte em quatro campos: recepção, mediação, produção e obras de arte. Esses campos interconectados passam a oferecer leituras mais complexas dos objetos artísticos. Essa variedade de caminhos metodológicos e possibilidades de análise permitem aos pesquisadores formas de refletir sobre as ferramentas necessárias para situar e compreender melhor o surgimento do campo da curadoria e da profissão do curador.

Dois outros autores que Cristiana nos propõe a leitura em seu arcabouço genealógico para a curadoria são Norbert Elias e Pierre Bourdieu (Tejo, 2017, p. 24-26). Em

suas obras Norbert proporciona uma abordagem abrangente transitando entre perspectivas internalistas e externalistas. Analisa as disposições individuais e coletivas, observando e utilizando métodos comparativos, estabelecendo conexões entre os indivíduos e as dinâmicas culturais. Aborda a gênese de profissões, e propõe uma teoria para o estudo da gênese de instituições. Nas quais, segundo Norbert, os conflitos são vistos como características básicas de processos em desenvolvimento, ocorrendo tanto sobre as novas profissões quanto na origem de novas instituições, e na busca pelo poder.

Norbert Elias (Elias, 2005, p.110) oferece uma abordagem pluridisciplinaridade, utilizando diversas metodologias e conhecimentos de diferentes campos, incluindo medicina, psicologia, filosofia, história da arte e sociologia na busca de analisar as relações sociais, os processos e os conflitos inerentes ao desenvolvimento das instituições, as relações indivíduo-sociedade, as redes de interdependência como elementos relevantes para compreender a importância das comunidades associadas, para a análise do campo da curadoria. No campo da curadoria, segundo a perspectiva de Elias, a comunidade curatorial é formada por redes de interdependência, onde o indivíduo precisa percorrer caminhos para se integrar a ela. O curador depende da comunidade artística e de seus pares para se tornar um curador, assim, segundo essa análise, a mesma premissa sobre a comunidade científica poderia ser aplicada à comunidade artística, e estudar os grandes curadores implicaria então em entender a comunidade e as redes nas quais estão inseridos.

Tejo, por sua vez, nos aproxima dos conceitos de Pierre Bourdieu no estudo da curadoria e da arte trazendo a ideia de que o campo é entendido como um microcosmo autônomo dentro do mundo social, com suas próprias leis e estruturas de poder (Bourdieu apud Tejo, 2017, p. 30). O campo da arte é um espaço estruturado onde ocorrem disputas e relações de poder, influenciadas muitas vezes pela distribuição desigual de capital entre seus agentes. O conceito de *habitus*, refere-se à capacidade dos agentes de incorporar as estruturas sociais e agir de acordo com disposições flexíveis. As práticas artísticas como a crítica e a curadoria estariam então sendo influenciadas pelas disposições individuais e pela constelação de posicionamentos no campo da arte. Bourdieu propôs uma metodologia mais dura no sentido de superar as dicotomias entre o subjetivo e o objetivo. O conceito de campo poderia orientar e proporcionar uma análise relacional entre agentes e objetos culturais. O processo hipotético-dedutivo propunha formular hipóteses e as confrontar empiricamente com a realidade do terreno, buscando uma teoria sistemática do real.

Com base nesses apontamentos, Tejo amarra a teoria de ecologias ligadas proposta por Andrew Abbott (2005) para analisar a construção do campo da curadoria (Tejo, 2017, p. 32). O campo é entendido como um espaço autonomizado, estruturado e marcado por disputas de poder. Por sua vez, a teoria de ecologias ligadas considera a dinamicidade e complexidade do mundo social, enfatizando a interdependência entre diferentes campos e forças. Na perspectiva de Abbott, em vez de enquadrar a curadoria como um quadro fixo de propriedades, de jurisdições, é aplicada a teoria de ecologias ligadas para compreender as interrelações entre as profissões e o controle do conhecimento (Abbott, 2005, p.246). Visa reconhecer a necessidade de analisar as peculiaridades e a dinâmica própria da curadoria, as transformações na prática curatorial ao longo do tempo e sua posição como uma profissão global e especializada, suas singularidades e aspectos mais gerais.

A profissão de curadoria está intrinsecamente ligada às transformações do campo da arte ao longo dos últimos dois séculos. Essa prática passou por mudanças significativas devido a fatores políticos, econômicos, sociais e culturais, além da disputa de jurisdição sobre a legitimação e o entendimento da arte. No campo da arte, houve uma disputa histórica entre artistas, colecionadores, historiadores da arte, filósofos e uma outra infinidade de agentes dos quais os principais destacados eram os críticos, e depois os curadores, pelo controle sobre a definição e a valorização da arte.

Boris Groys (2008) aponta que, originalmente, a arte tornou-se arte por meio das decisões dos curadores, e não dos artistas. Os primeiros museus de arte surgiram no final do século XIX e se estabeleceram ao longo desse período como resultado de revoluções, guerras, conquistas imperiais e pilhagem de outras culturas. Os curadores, no sentido tradicional do termo, foram os responsáveis por catalogar, organizar, preservar e expor as obras de arte nesses museus. No entanto, a atitude de artistas como Marcel Duchamp, que começaram a se apropriar de objetos do cotidiano, expondo-os nos museus como obras de arte, trouxe uma mudança significativa nas concepções sobre a arte, subvertendo a lógica tradicional e trazendo uma mudança de valores. De certo modo, essa mudança já havia sido iniciada pelos “curadores” e críticos de arte do século XIX, que, de certa maneira, preteriram objetos considerados sagrados, para incentivar a produção de um outro tipo de arte.

Na França, onde se encontra um dos museus modernos mais antigos do mundo, o Louvre, ocorreu um processo de profissionalização dos conservadores dos museus. Frédéric Poulard (2012) destaca que os curadores de museus se estabeleceram como grupo

profissional no século XIX, não apenas em Paris, mas também nas províncias francesas. Os museus locais eram iniciativas de escolas de desenho, academias de pintura ou do interesse das autoridades municipais. No entanto, a profissionalização dos curadores provinciais ocorreu algumas décadas depois em comparação aos curadores dos museus nacionais. Os curadores provinciais desempenhavam suas funções de catalogação e organização das coleções históricas, sem influência direta sobre a produção artística emergente. No século XIX, os museus estavam obcecados por um tipo de curadoria que construía narrativas baseadas em cronologias, em detrimento de outros valores estéticos e, assim, curiosamente, buscavam preencher lacunas nas suas coleções com réplicas.

A museologia como ciência começou a se desenvolver nessa época, buscando a conservação das obras de arte e a apresentação das coleções para fins educacionais. A profissionalização dos curadores de museus na França ocorreu com o estabelecimento de concursos públicos para a nomeação de curadores e curadores adjuntos nos museus nacionais e provinciais, a partir de um decreto em 1937. Essa política de subsídios aos municípios e a nomeação de novos curadores possibilitou a requalificação dos profissionais, a implementação de um sistema de concurso público e a valorização dos curadores como profissionais especializados contribuíram para elevar o status da curadoria dentro do campo da arte. Os curadores passaram a ter um papel mais ativo na seleção e exposição de obras de arte, na elaboração de conceitos curatoriais e na criação de narrativas expositivas. (Tejo, 2017, p. 35-37).

No contexto contemporâneo, a curadoria ganhou ainda mais importância e diversidade. Além dos museus tradicionais, surgiram galerias de arte, bienais, feiras de arte e outros espaços expositivos que têm demandado a expertise dos curadores. Atualmente a curadoria independente tornou-se ou assumiu-se como uma prática multidisciplinar, que envolve pesquisa, crítica, gestão, produção, comunicação e mediação cultural. Os curadores desempenham um papel fundamental na seleção e interpretação das obras de arte, na criação de diálogos entre diferentes artistas e períodos históricos, na reflexão sobre questões sociais e políticas, e na busca por novas formas de expressão artística. Eles também são responsáveis por estabelecer conexões entre o público e as obras de arte, tornando a experiência da visita às exposições mais enriquecedora e significativa. A prática curatorial também tem sido objeto de críticas e questionamentos. Algumas críticas apontam para a uma costumeira elitização da arte ou sobre a perpetuação de hierarquias e grupos de influência dentro do campo artístico

(Tejo, 2017, p. 38). Outras questionam tendências de espetacularização e mercantilização excessiva da arte nas exposições contemporâneas. Há também debates sobre a representatividade e inclusão, com a necessidade de ampliar a diversidade de vozes e perspectivas na curadoria.

O campo profissional da curadoria tem avançado ao longo do tempo, passando por transformações significativas e desempenhando um papel cada vez mais relevante no campo da arte. Continuar refletindo e debatendo sobre os desafios e questões éticas que envolvem a prática curatorial, além de buscar promover a diversidade, a inclusão e democratização da arte se tornou um norte para quem pensa a curadoria como uma poderosa possibilidade de prática social. Esses processos citados e as experiências curatoriais acabaram alargando os limites de atuação curatorial. O curador, desse momento em diante, não é mais apenas um organizador ou intermediário, mas um participante ativo na criação dos processos e dos discursos artísticos. Essa mudança de papel do curador pode-se refletir junto ao desenvolvimento da própria arte contemporânea, uma arte cada vez mais conceitual, efêmera, baseada em processos e experimentações. O curador, nesse âmbito, se tornou um colaborador direto do artista, atuando no planejamento, seleção e organização dos trabalhos, das exposições, muitas vezes trabalhando em estreita relação com o artista, outras provocando e propondo premissas aos artistas, buscando facilitar e mediar uma experiência artística de forma que seja mais relevante para todos e em especial para o público. (Tejo, 2017, p. 40).

À medida que a prática curatorial se expande e se autonomiza, surgem novas demandas e responsabilidades. Os curadores se tornam produtores de conhecimento, buscando entender e contextualizar a arte e seus cenários possíveis. Eles se envolvem às vezes em pesquisas longas e aprofundadas, produção de catálogos completos e publicações especiais, e desempenham um papel ativo na construção do discurso curatorial, crítico e histórico em torno da arte. A profissão curatorial também se torna mais internacional, mais colaborativa, mais compartilhada. Associações como a *International Association of Curators of Contemporary Art* surgem como plataformas de intercâmbio e apoio para curadores que trabalham com arte contemporânea. Através dessas redes, os curadores compartilham experiências, discutem questões profissionais e promovem o intercâmbio, fortalecendo a profissão e contribuindo para o desenvolvimento da arte contemporânea em escala global. (Tejo, 2017, p. 42).

As mudanças de status da curadoria e do curador também trazem desafios e questões. A ênfase na singularidade e autoria do curador, em detrimento do trabalho do artista, além da necessidade excessiva em destacar a curadoria numa busca desenfreada por originalidade e inovação, muitas vezes em detrimento da qualidade, são pontos frequentemente questionados. Em última instância, o curador representa uma transformação significativa da própria prática curatorial e de sua importância nos sistemas da arte. O curador participante ativo na criação do discurso artístico contemporâneo, mediador, busca refletir a natureza dinâmica da arte contemporânea, destacando sua promoção e importância para seu público. (Tejo, 2017, p. 44).

Existe um aumento da demanda por curadores em nível mundial desde os anos 1980. Surgiram novas formas de recrutamento, formação e legitimação na área, embora a profissão de curador não seja regulamentada por lei na maioria dos países. Sendo protegida apenas pelo reconhecimento dos pares e seus importantes trabalhos realizados ao longo da história. A entrada na profissão de curador não exige diploma, mas cursos de curadoria foram criados para atender a essa demanda por mão de obra especializada e têm se constituído como um campo de conhecimento. Essas escolas encorajam os alunos a desenvolverem projetos curatoriais e proporcionam redes de relacionamentos, discussões coletivas e contato com profissionais experientes, contribuindo para a formação e inserção no mercado de trabalho. (Tejo, 2017, p. 45).

Alguns países valorizam a obtenção de certificados e títulos em áreas de conhecimento já há mais tempo estabelecidas em termos de formação acadêmica, como História da Arte ou Museologia. Contudo, as realizações alcançadas pelo curador em termos de exposições, publicações e projetos de reconhecida relevância e importância ainda continuam tendo maior peso em convites e seleções para postos institucionais. Existe no campo da curadoria a preocupação com o aprofundamento de noções de Teorias e História da Arte, Escrita Crítica, Sociologia da Arte, Estética, Gestão Cultural e Projeto de Exposição. Fomentou-se novas dimensões e alcance deste trabalho, envolvendo a expansão das atividades e de multiplicação de elos da cadeia produtiva. O campo da curadoria, assim, busca estabelecer com todos enteveros sua própria dinâmica interna, baseada na interrelação com a produção artística, curatorial e o mercado, buscando ao mesmo tempo estar atualizado com a produção artística contemporânea, cada vez mais ampla e diversificada, movimentando seu

próprio campo de atuação e sendo ator no processo de ampliação e ressignificação do campo e das artes (Tejo, 2017, p. 46-47).

Aproximando a gênese da curadoria no Brasil e no Mundo, temos de considerar que o termo curador de arte começa a surgir no mundo todo em 1969, no Brasil o termo é oficialmente usado pela primeira vez em 1981 na Bienal de Arte de São Paulo (Tejo, 2017, p. 14). No estrangeiro, mais expressamente na França, a partir do final da década de 30, com o surgimento dos primeiros museus e posteriormente com desenvolvimento da museologia, os agentes que trabalhavam cuidando da salvaguarda e conservação das obras passaram a atuar na organização de exposições não propriamente de orientação estritamente histórica, ou mesmo de “objetos não artísticos”, o que já demonstra que esta atuação começaria a se distinguir das práticas tradicionais e se configuraria assim como momento seminal para a curadoria contemporânea. A exposição *“living in your head: when attitudes become forms”*, realizada por Harald Szeemann, em Berna, na Suíça, em 1969, onde os artistas fizeram seus trabalhos diretamente no próprio espaço expositivo, o que gerou sua demissão do cargo, fez com que ele começasse a trabalhar de forma independente, se configurando como um precursor (Tejo, 2017, p. 15). Diferentemente, no Brasil, a linhagem da curadoria descende da crítica de arte, que ao mesmo tempo impulsiona a criação dos museus e acaba se confundindo com a própria história arte, dada a imbricação entre esses campos. Temos nos anos 40 um período áureo para a crítica de arte no Brasil, quando Mário Pedrosa e Sérgio Milliet, entre outros, fundaram a Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) em 1949. Esses críticos participaram da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) em Paris, formada um ano antes, em 1948. Neste momento, estavam representando o Brasil Sérgio Milliet, Antônio Bento e Mário Barata. Eles partem então de uma discussão sobre a arte moderna:

(...) a criação da AICA representa um momento sintomático da crise intelectual atravessada pela história da arte, pois o clima intelectual no imediato pós-guerra era de tentativa de abertura de novos horizontes teóricos e metodológicos dessa disciplina, que estava sendo considerada nesta época um pouco esclerosada. (...) o segundo congresso da associação, em 1949, girou em torno de dois temas: um teórico, a relação entre arte e sociedade, e outro de ordem prática, as questões que envolviam a recém-estabelecida profissão de crítico de arte, cujo perfil estava gradualmente emergindo de dois papéis já estabelecidos no mundo da arte, a saber, o historiador da arte e o curador de museus. Como já citado anteriormente, esta era uma realidade europeia e norte-americana, onde o processo de institucionalização tanto da disciplina história da arte quanto dos museus já

se encontrava em curso há algumas décadas. No Brasil, a crítica de arte impulsiona a criação dos museus e vai confundir-se com a construção de uma história da arte brasileira. Trata-se de uma relação de campos interdependentes e até os anos 1970 quase simbiótica, sendo os fundadores de associações como a dos críticos de arte, historiadores da arte e diretores de museus de arte, quase sempre as mesmas pessoas. São elas que promovem, aconselham e fazem exposições de arte. É desta linhagem que descende o campo da curadoria no Brasil. (Tejo, 2017, p. 90).

A criação da Associação Brasileira de Críticos de Arte ocorreu em um momento em que a arte moderna estava se estabelecendo no Brasil e uma rede institucional começava a se formar. Essa associação foi o resultado do trabalho conjunto de importantes críticos de arte, como Sérgio Milliet (O Estado de São Paulo), Antônio Bento (Diário Carioca), Mário Pedrosa (Correio da Manhã) e Mário Barata, que estavam engajados na promoção da discussão pública sobre a arte moderna. Uma peça fundamental nesse processo foi a expansão e modernização das empresas jornalísticas, que estavam ligadas às instituições que apoiavam a arte moderna. Essas mudanças no setor de comunicação criaram condições favoráveis para o surgimento de novas instituições e contribuíram para o fortalecimento da crítica de arte. Dessa forma, o desenvolvimento da crítica e a criação de instituições tornaram-se pilares essenciais na arte moderna no Brasil. Essa conjuntura histórica possibilitou um ambiente propício para a consolidação da Associação Brasileira de Críticos de Arte, que, juntamente com a fundação da AICA, desempenhou um papel crucial na valorização e no reconhecimento da arte moderna no país, assim como o papel da crítica (Tejo, 2017, p. 90).

Sérgio Milliet e Mário Pedrosa foram dois críticos de arte brasileiros importantes no desenvolvimento da arte moderna no Brasil. Ambos nasceram por volta do mesmo período e compartilharam alguns eventos em suas vidas, como estudos na Suíça e o início de suas carreiras como escritores de arte na década de 30. Sérgio Milliet foi mais atuante no início, enquanto Mário Pedrosa ainda estava envolvido em sua militância socialista e exilado na Europa durante o Estado Novo no Brasil. A ligação de Pedrosa com a política acabou aproximando-o das artes plásticas, seu primeiro ensaio crítico foi sobre a obra da gravurista alemã Käthe Kollwitz em 1933.

Milliet teve importante participação na estruturação da arte moderna em São Paulo, envolvendo-se na criação da Seção de Arte Moderna da Biblioteca Municipal, na implementação do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) e da Bienal de São Paulo, além de fundar a Associação Brasileira de Críticos de Arte. Ao mesmo tempo foi ponto de

ligação entre os modernistas e os acadêmicos da Universidade de São Paulo. A atuação de Pedrosa foi mais marcante no Rio de Janeiro, onde exerceu grande influência no meio artístico. Milliet tinha uma visão mais aberta em relação às correntes artísticas, defendendo a liberdade de criação e expressão. Ele não se alinhava exclusivamente à figuração ou abstração, debate que havia tomado conta das artes nas primeiras décadas no país. Sua preocupação era compreender as dinâmicas do campo da arte e as tendências estéticas como resultado de diferentes grupos e agentes sociais. As Bienais de São Paulo II, III e IV realizadas 1953, 1955 e 1957 coordenadas por Milliet, especialmente a segunda edição, consolidaram o evento, proporcionando ao público acesso às principais correntes artísticas do século XX. A exposição reuniu obras renomadas, como a icônica *Guernica* de Pablo Picasso, além de artistas como Georges Braque, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Piet Mondrian e futuristas italianos. Detalhe, nesta bienal, Aracy Amaral foi monitora e Walter Zanini fez uma cobertura extensa para o jornal *O Tempo*, de São Paulo. (Tejo, 2017, p. 96).

Mário Pedrosa era crítico de arte e militante socialista, atuou mais ativamente nas décadas de 1940 a 1960. Se destacou por encarnar e radicalizar o projeto moderno para a crítica e as artes plásticas, estabelecendo uma conexão entre arte e política, e pela defesa da arte como exercício experimental da liberdade. Pedrosa acreditava que a luta pela libertação da humanidade passava pela preservação e ampliação da autonomia da arte. Ele compreendia a arte como um vetor importante no processo de transformação social. Pedrosa manteve contato com importantes intelectuais e artistas do cenário internacional. O contato com teorias da Gestalt quando estudou em Berlim e Moscou influenciaram sua abordagem na crítica de arte. Pedrosa também teve contato com os surrealistas em Paris e acompanhou o desenvolvimento das vanguardas nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em seu retorno ao Brasil em 1945, Pedrosa se dedicou profissionalmente à escrita sobre arte e se tornou uma figura influente na cena cultural do Rio de Janeiro. Ele foi mentor de jovens artistas e participou da formação do Grupo Frente (Ivan Serpa, Almir Mavignier e Abraham Palatnik), que foi precursor do movimento neoconcreto. Sua influência na vanguarda artística brasileira cresceu ao longo do tempo impactando nos trabalhos de artistas como Lygia Clark, Hélio Oiticica e Lygia Pape, que passaram a ser reconhecidos por importantes instituições de arte no Brasil e no mundo (Tejo, 2017, p. 99).

No ano de 1959, Mário Pedrosa, Sérgio Milliet e Mário Barata organizaram o Congresso Extraordinário Internacional de Críticos de Arte, que ocorreu em Brasília, Rio de

Janeiro e São Paulo, simultaneamente à V Bienal de São Paulo, e reuniu 65 participantes da Europa e Américas. Um pouco antes, no mesmo ano, Pedrosa foi convidado a assumir a direção MAM-SP e da VI Bienal de São Paulo. Pedrosa tinha planos ambiciosos para superar a crise que o museu enfrentava e buscou ampliar o diálogo com a classe artística. Ele desejava tornar o museu menos elitista, promover a circulação do acervo em exposições no interior do Estado de São Paulo, Brasil e América Latina, além de fortalecer as funções educativas e estabelecer parcerias internacionais (Tejo, 2017, p. 101).

A VI Bienal, comemorando sua primeira década, teve como objetivo mostrar a arte de várias partes do mundo e de diferentes períodos. A mostra foi considerada bastante ousada, inovou trazendo artistas contemporâneos da União Soviética e África, dentro do contexto de Guerra Fria e descolonização. A Bienal ainda incluiu arte indígena paraguaia, arte pré-colombiana, caligrafia sino-japonesa e arte aborígine australiana, buscando apresentar uma história da arte não hegemônica ou eurocêntrica. A bienal também introduziu novidades, como salas especiais para artistas premiados nas edições anteriores, maior presença feminina e a estreia do cinema russo de vanguarda. Apesar do interesse e da cobertura midiática, a VI Bienal não alcançou o público esperado, atraindo cerca de 300 mil visitantes. Outro fator diferente foi a criação de um setor de vendas de obras, com algumas peças disponíveis para compra, e a presença de galerias comerciais especializadas em Arte Moderna, denotando também aspectos mercantis no evento. Após a VI Bienal, Ciccillo Matarazzo, alegando falta de recursos para manter tanto a bienal quanto o MAM-SP, optou por encerrar o museu e doar todo o seu acervo para a Universidade de São Paulo (USP), resultando na criação do Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC-USP). O projeto de Pedrosa de transformar o MAM-SP em um museu vivo e promover o intercâmbio não foi totalmente concretizado, sendo desenvolvido e realizado posteriormente por Walter Zanini, o primeiro diretor do MAC-USP. (Tejo, 2017, p. 111).

Em meados dos anos 1960, o campo da arte moderna brasileira já estava estabelecido nos grandes centros urbanos, com museus, coleções, salões e galerias comerciais voltados para os artistas modernos. No entanto, nessa época, tanto o contexto político e econômico no Brasil e no mundo, especialmente a ditadura militar e o fortalecimento da sociedade de consumo refletem as transformações em processo no próprio fazer artístico trazendo mudanças significativas. No Brasil o regime militar teve um duplo sentido: uma dimensão política, marcada pela repressão, censura, prisões e exílios; e uma transformação

mais profunda no nível econômico. O Estado militar aprofundou as medidas econômicas que buscavam modernizar e internacionalizar o capitalismo no país. Houve um crescimento do mercado de bens culturais, assim como do parque industrial brasileiro e do mercado interno de bens materiais. A ditadura militar incentivou a criação de novas instituições culturais e estimulou a produção e difusão de bens culturais. Surgiram várias entidades, como o Conselho Federal de Cultura, o Instituto Nacional do Cinema, a EMBRAFILME, a FUNARTE e o Pró-memória. Além disso, reconheceu-se a importância dos meios de comunicação de massa, que tinham a capacidade de difundir ideias e criar estados emocionais coletivos. O Estado autoritário desempenhou um papel repressor, mas também atuou como incentivador das atividades culturais, por mais absurda e improvável que essa relação pudesse ser (Tejo, 2017, p. 113).

No campo das artes visuais, a relação entre a ditadura e o contexto cultural teve três momentos distintos. Inicialmente, entre 1964 e a instauração do AI-5, houve pouca interferência no cotidiano institucional artístico, mas algumas obras de arte foram alvo de tentativas de censura. Em seguida, de 1968 a 1977, o controle e a repressão se intensificaram, afetando especialmente a Bienal de São Paulo. O fechamento da II Bienal da Bahia e a censura à mostra no MAM-RJ, selecionada para representar o Brasil na Bienal de Paris, foram episódios graves que geraram protestos de críticos de arte e artistas. A ABCA, presidida por Mário Pedrosa, emitiu uma nota de repúdio e promoveu um movimento internacional de boicote à X Bienal de São Paulo, enfraquecendo sua reputação por cerca de uma década. Durante esse período, também ocorreu a aposentadoria compulsória de intelectuais e críticos de arte, além de perseguições políticas. A partir de 1977, o regime começou a relaxar, permitindo o retorno dos exilados e um alívio na repressão. As mudanças no contexto político e econômico, e a intervenção do Estado autoritário na cultura, tiveram um impacto significativo na arte. O perfil dos empresários e do setor cultural foi modificado, com a participação de conglomerados que abrangiam vários setores empresariais, incluindo a indústria cultural e a indústria propriamente dita. Isso resultou em um aumento no volume de publicações de arte, incluindo coleções de livros sobre pintores célebres, além do fortalecimento do mercado de bens culturais (Tejo, 2017, p. 116).

Os anos 1960 e 1970 foram marcados pela consolidação da profissionalização do mercado de galerias de arte moderna no Brasil. Embora o número de galerias não fosse muito grande, elas tiveram um grande impacto na classificação da arte e contribuíram para a

construção de uma história da arte moderna brasileira. Esse processo ocorreu paralelamente ao surgimento do primeiro curso de pós-graduação em artes, na USP, que concedeu o primeiro grau de mestre em 1969. Os imigrantes desempenharam um papel importante no mercado de arte moderna. Além de Giuseppe Baccaro, outros nomes influentes foram os casais Paschoale e Anna Fiocca e Pietro e Lina Bo Bardi, Franco Terranova e Jean Boghici. Esses comerciantes de arte perceberam o potencial do mercado ao trabalhar com leilões, onde compravam grandes lotes de pinturas a preços baixos. Na década de 1960, surgiram galerias de arte em prédios projetados especificamente para esse fim, como a Bonino e a Petit Galerie. Essas galerias trabalhavam com artistas consagrados das décadas de 1930 e 1940, mas também promoviam artistas mais jovens e experimentais, que ainda não tinham valor comercial, mas eram reconhecidos pela crítica e pelas instituições (Tejo, 2017, p. 129).

As galerias Bonino, Petit Galerie e Relevo ampliaram o circuito da arte contemporânea emergente. Enquanto as exposições coletivas no MAM-RJ tinham respaldo institucional, essas galerias mostravam exposições individuais de jovens artistas e contribuíam para a legitimação cultural desses artistas. As galerias trabalhavam tanto com artistas consagrados, para ganhar dinheiro, quanto com artistas iniciantes, para proporcionar visibilidade e vendas. Durante essa época, ocorreram diversas exposições importantes, como a Opinião 65, que trouxe para o Brasil influências da pop art, entre outros. A mostra marcou a ascensão institucional de jovens artistas, e é considerado um marco na historiografia da arte contemporânea brasileira. Essa é considerada uma fase de transição da arte moderna para a arte contemporânea e envolveu desafios, atritos e resoluções entre mercado, artistas, críticos e instituições, assim como também possibilitou a consolidação e a expansão da cena artística contemporânea no Brasil, o surgimento da curadoria, especialmente a curadoria chamada então de independente ou autoral, seu estabelecimento, as trocas de poder com o campo da crítica e sua futura consolidação (Tejo, 2017, p. 133).

Como pudemos observar a partir da primorosa pesquisa realizada por Tejo (2017) a curadoria de arte no Brasil é descendente direta da crítica de arte e podemos considerar que seus expoentes seminais foram Aracy Amaral, Frederico Moraes e Walter Zanini. Frederico foi um desses 3 precursores que vivenciou todo esse período de transição e mudança de status entre o crítico de arte e o curador de arte, sendo um dos importantes pioneiros constituidores da curadoria contemporânea e do novo papel do curador de arte no Brasil.

A curadoria em suma, segundo Elisa (Martinez, 2007b), implica em apresentar obras e processos de arte ao público, permitindo que o espectador as interprete, estabeleça conexões significativas e participe. Isso envolve não apenas a exposição física das obras, mas também a consideração dos conteúdos artísticos e das circunstâncias em que serão exibidas. Cada contexto de exposição é permeável, pois está relacionado a diversos aspectos da atividade humana que podem influenciar a interpretação das obras, das exposições. Para efetivamente difundir a arte e suas questões, é essencial estabelecer diretrizes e coordenadas, como a escolha de um tema específico que possa conectar um conjunto de obras, estimulando diálogos e contrastes com base nos conceitos e conteúdos subjacentes a cada uma delas. O objetivo é criar uma narrativa conceitual e espacial que permita ao público uma experiência de visualização, leitura e vivência dentro de um contexto expositivo planejado, mas que não limite a participação do público a uma posição passiva ou a uma compreensão estreita da experiência estética. Nesse sentido, o trabalho curatorial envolve a concepção e organização cuidadosa de uma exposição, buscando ativar o potencial de interação e interpretação do público, proporcionando uma experiência enriquecedora e envolvente.

Elisa Martinez ainda nos aponta que a documentação que acompanha o processo de concepção e montagem de uma exposição de obras de arte pode incluir diversos elementos, como material iconográfico e textos produzidos pelo curador. Além disso, dependendo das abordagens metodológicas adotadas na criação de um projeto curatorial, museológico ou em uma encomenda institucional, as decisões tomadas ao longo do processo de curadoria podem se transformar em componentes essenciais da exposição, como os textos das etiquetas explicativas, materiais de divulgação como *press releases* e até mesmo publicações como catálogos. Este material desempenha um papel fundamental, especialmente quando é publicado e fica disponível para além do período de visita da exposição. Ele permite que as pessoas conheçam, estudem, contextualizem, relacionem e apreciem a contribuição que um determinado projeto oferece para a valorização de um segmento da produção artística. Embora se possa considerar que a literatura produzida para eventos efêmeros seja voltada para complementar a experiência direta com as obras ou para fornecer informações relevantes para contextualizar o projeto curatorial, seu impacto pode variar de acordo com a natureza do evento em questão. Esse aspecto se torna particularmente relevante em exposições onde a arte pode ser apresentada em um contexto de produção que pode não estar amplamente documentado na bibliografia de história da arte acessível a

pesquisadores locais ou estrangeiros. Por outro lado, os textos de um projeto ou evento não têm necessariamente o compromisso teórico de fornecer referências ou informações detalhadas sobre o contexto de produção, e conseqüentemente, não são voltados para a promoção da reflexão como geralmente acontece na crítica de arte (Martinez, 2007a, p. 229).

3.2 O Roteiro Narrativo Curatorial e uma possível Tipologia Curatorial

A rede de cooperadores dos mundos da arte (Becker, 2010) é formada por diversos profissionais da área cultural, que atuam de acordo com códigos e convenções estabelecidas dentro do campo da arte. Entre esses profissionais, destaca-se o curador, cuja função e perspectivas de atuação são abordadas em diferentes publicações. O livro organizado por Alexandre Dias Ramos (2010) reúne reflexões de oito curadores, buscando trazer insights sobre a profissão e suas áreas de atuação. Essa obra segue a linha das publicações de Hans Ulrich Obrist (2014), que registram os caminhos e entrevistas com curadores, explorando os desafios, estratégias de formação e compromissos do curador. Essas publicações destacam a necessidade do curador ser estudioso, ter proximidade com os artistas, apresentar um pensamento próprio e enfrentar os desafios de uma profissão em desenvolvimento (Ruoso, 2019, p. 26).

Em sua tese de doutorado, Cristiana Tejo (2017) analisa a origem da profissão de curador no Brasil, utilizando as trajetórias de Walter Zanini, Aracy Amaral e Frederico Morais. A autora destaca a relação interdependente entre a crítica de arte e a construção da história da arte brasileira, evidenciando que os curadores herdaram seu lugar na rede de cooperadores dos mundos da arte dos críticos de arte. Segundo Tejo, os curadores conquistaram reconhecimento por meio do registro de suas exposições em portfólios e pelo respeito aos códigos e convenções estabelecidos pela rede de curadores. Embora ela observe que não há uma formação específica para curadores (Ruoso, 2019, p. 27), é importante ressaltar a necessidade destes em participar de eventos, produzir reflexões sobre a prática curatorial e se manterem ativos e visíveis entre seus pares, construindo parcerias e trabalhos que promovam uma perspectiva teórica curatorial compartilhada.

A curadoria, na história das exposições, é um campo de estudo que nos permite compreender o papel do curador, suas perspectivas teóricas e os métodos utilizados no desenvolvimento das exposições. Tradicionalmente as exposições eram organizadas pelos

museus sem uma assinatura específica, sendo a instituição responsável pela sua organização. No entanto, mesmo sem uma autoria individual atribuída, havia diferentes perspectivas teóricas e metodológicas que influenciavam a elaboração dos roteiros narrativos das exposições. O roteiro narrativo da exposição, segundo Carolina (Ruoso, 2019, p. 28), é o produto entregue pelo curador e representa a sua visão no momento de realizar um projeto de gerenciamento da exposição. Ele deve conter elementos como a apresentação do tema, o argumento do conceito curatorial, a descrição dos núcleos narrativos com as obras de arte ou objetos selecionados, as temáticas que se desenvolvem através dos núcleos, textos e legendas, lista de artistas e objetos com suas respectivas biografias, sugestões de atividades educativas, referências bibliográficas e fontes. Esse roteiro curatorial serve como guia para a equipe de curadoria, expografia e educadores dos museus, proporcionando uma estrutura coerente para a exposição.

O roteiro narrativo curatorial é composto por diversas partes que auxiliam na organização e desenvolvimento de uma exposição. Duas dessas partes essenciais são a apresentação do tema da exposição e a elaboração do conceito e argumento (Ruoso, 2019, p. 29). A apresentação do tema da exposição consiste na definição do tema central e sua justificativa. É importante contextualizar a escolha do tema, explicando sua relevância e como ele contribuirá para os mundos dos museus e do patrimônio. Além disso, é necessário descrever como o tema se insere na história das exposições, destacando se trará inovações, rupturas ou contribuições para narrativas já existentes.

A elaboração do conceito e argumento da exposição (Ruoso, 2019, p. 30) é a etapa em que o curador desenvolve as reflexões teóricas que fundamentam a narrativa curatorial. Nesse sentido, é fundamental apresentar os fundamentos teóricos que sustentam a montagem da curadoria, como escolhas de cenários, cores e mobiliários. Essas escolhas devem ser embasadas em abordagens conceituais que dialoguem com as obras expostas. Além disso, é importante expor os argumentos que sustentam a narrativa, revelando os enredos e intrigas que compõem a trama da exposição. O papel do visitante passa a ser o de sujeito da narrativa e há um cuidado sobre como ele será envolvido ao percorrer o roteiro desenhado.

No roteiro narrativo curatorial, é importante incluir a descrição dos núcleos da narrativa, que são os agrupamentos de bens culturais selecionados para fundamentar o argumento curatorial. Essa descrição envolve o processo de montagem e desmontagem dos

objetos, buscando criar um enredo e uma trama por meio da contraposição de imagens e da exploração de semelhanças e diferenças entre eles. É essencial detalhar o papel de cada objeto no conjunto e como eles se relacionam entre si, contribuindo para a temática geral proposta. Outra parte fundamental do roteiro é a lista de objetos (Ruoso, 2019, p. 31), imagens e artistas que serão expostos, incluindo informações sobre sua localização e acervo responsável. Essa lista é atualizada ao longo do processo de curadoria, considerando a disponibilidade e o estado de conservação dos itens, bem como a possibilidade de empréstimos, quando necessário.

Além disso, é importante sugerir as temáticas que se desdobram a partir da aproximação ou confronto entre os núcleos narrativos. Essas temáticas adicionais podem surgir de forma espontânea durante o processo e oferecem oportunidades para o desenvolvimento de atividades educativas relacionadas à exposição. Essa parte do roteiro é especialmente relevante para a equipe de educadores museais (Ruoso, 2019, p. 32). O roteiro narrativo também deve conter os textos e legendas que serão utilizados na exposição. Isso inclui textos de apresentação geral da exposição, bem como textos de apresentação dos núcleos narrativos. Esses textos serão posteriormente trabalhados pelos designers, considerando as necessidades da equipe de expografia, e também serão traduzidos para outras línguas e formatos acessíveis, como Braille e Libras. É responsabilidade da equipe de curadoria fornecer esses textos organizados no documento técnico do projeto de exposição.

Para a exposição, é necessário organizar uma lista dos artistas/personagens que estarão presentes na narrativa curatorial, incluindo uma breve biografia e um resumo crítico de cada um. Essas informações são importantes para fundamentar o trabalho da equipe de educadores museais, fornecendo referências para a montagem de conteúdos educativos e atividades relacionadas. É fundamental lembrar que o ciclo de vida de uma exposição vai além dos bastidores e da abertura ao público, envolvendo também o período de visitação, que deve ser planejado pela equipe de mediação (Ruoso, 2019, p. 33). Além disso, é recomendado que o curador indique uma lista de especialistas, grupos de estudos, artistas, guardiões da memória ou mestres da cultura, dependendo do tema da exposição. Essa lista servirá para a organização de seminários, debates, reuniões e outras atividades que ampliem as possibilidades de reflexão propostas pela narrativa curatorial. Essa programação, desenvolvida em conjunto com a equipe de educação em museus, contribuirá para a leitura e compreensão do público que visita a instituição cultural que sediará a exposição.

Por fim, é importante incluir uma lista de referências bibliográficas, detalhando todas as fontes consultadas durante o processo de concepção da exposição. Essas referências podem ser consultadas por toda a equipe do projeto, facilitando o envolvimento de todos.

(...) um roteiro narrativo de exposição com todos estes dados poderá contribuir de maneira muito rica para o desenvolvimento dos projetos expográfico e educativo, ou para com o projeto de salvaguarda que cuidará do empréstimo das obras ou da avaliação do estado de conservação dos objetos solicitados no roteiro, sendo assim, este dossiê funcionará como subsídio para todos os demais trabalhos que serão desenvolvidos no projeto de exposição. Este produto é resultado de um processo de profissionalização nos museus, para tanto, o curador precisa dialogar com toda a equipe envolvida na exposição durante todo o processo de elaboração do roteiro narrativo da exposição, pois precisará acompanhar através da escuta dos demais profissionais se uma ideia proposta para o cenário é exequível ou se uma obra de arte está em bom estado de conservação (Cury, 2005).

Investigar as perspectivas teóricas estruturais das narrativas curatoriais ao longo da história das exposições visa compreender como essas perspectivas foram trabalhadas e exploradas, busca ainda mostrar a importância do roteiro narrativo curatorial como uma ferramenta para ampliar o debate e sistematizar as ideias no campo da curadoria. Jérôme Glicenstein (2015) argumenta que não existe uma teoria da curadoria de exposições organizada em compêndios ou manuais, mas sim uma produção de reflexões críticas encontradas em diversos tipos de textos. No entanto, Jérôme (Glicenstein, 2009) demonstra que é possível identificar perspectivas teóricas e metodológicas ao interpretar as práticas de curadoria de exposição. Dentre as perspectivas teóricas identificadas, destaca-se o enfoque memorialista que propõe o gabinete de curiosidades e a viagem ao túnel do tempo, onde o cenário conduz o visitante de forma cinematográfica. Também são mencionadas as teorias da história de cunho positivista, que incluem a sala de época, o objeto testemunho e o cubo branco. Essas perspectivas tratam o objeto como prova da História, seguindo uma narrativa linear e evolutiva com a pretensa neutralidade do curador. Os objetos são apresentados como instrumentos da verdade histórica, com o objetivo de contemplação e educação da nação (Poulot, 1997).

Essas perspectivas teóricas são abordadas no contexto da curadoria institucional, mas podem ser encontradas em outras metodologias de curadoria de exposições. No geral, os museus são vistos como instrumentos de educação e formação de valores dos cidadãos,

utilizando os objetos como exemplos para ensinar sobre o passado e construir o futuro (Ruoso, 2019, p. 37). Nas perspectivas teóricas e metodológicas presentes nas narrativas curatoriais ao longo da história das exposições são exploradas diferentes abordagens, desde as vertentes memorialistas até as teorias da história de cunho positivista, destacando a importância do roteiro narrativo curatorial como uma ferramenta para o debate e a sistematização dessas ideias.

Até meados do século XX, as perspectivas teóricas da curadoria institucional foram criticadas pelas Novas Museologias, artistas e ativistas do patrimônio cultural. Os museus também sentiram a necessidade de atrair novos públicos e adotar uma abordagem mais voltada para a economia da cultura, levando ao surgimento dos Museus Modernos. Isso resultou na criação de exposições temporárias de curta ou média duração e na contratação de curadores independentes para atender a essas demandas, especialmente em eventos como as Bienais de Arte e também no surgimento de museus modernos, como no caso do Brasil (Tejo, 2017).

Os curadores independentes reconhecem a importância de tomar uma posição e apresentar um ponto de vista sobre os artistas e as obras. Eles têm o papel de tornar os “sonhos” dos artistas realidade e criar algo novo, conforme descrito por Hans Ulrich Obrist (2014). A ênfase agora está em atrair e envolver o público, oferecendo experiências interessantes nos museus, além de simplesmente expor artistas específicos. No entanto, apesar dessas mudanças, ainda prevalece uma forma de curadoria que abusa das perspectivas teóricas tradicionais, como a do cubo branco (Obrist, 2014, p. 37). As críticas às perspectivas teóricas da curadoria institucional impulsionaram o surgimento dos Museus Modernos e a contratação de curadores independentes. Esses curadores buscaram então criar propostas novas para a curadoria, oferecendo experiências interessantes ao público, mesmo contando com a predominância da curadoria de tipo tradicional.

As novas museologias deram origem à Museologia Crítica (Lorente, 2009) e à Museologia Social (Moutinho, 1993), duas teorias que consideram os museus como espaços reflexivos e participativos, nos quais os públicos são vistos como sujeitos ativos e transformadores da realidade social. Essas teorias criticam as narrativas que se pretendiam neutras e propõem uma abordagem mais criativa e crítica na curadoria de exposições. Um exemplo de narrativa curatorial crítico-criativa é a proposta do historiador Francisco Régis Lopes Ramos (2004), que utiliza a metodologia de alfabetização de Paulo Freire e escolhe

objetos para confrontá-los no cenário expositivo, convidando os visitantes a refletir sobre suas relações. Outro exemplo é a exposição "Fortaleza Imagens da Cidade", curada pelo historiador Antônio Luiz Macêdo e Silva Filho (2001), que compôs um cenário com três objetos - uma imagem religiosa, um cocar indígena e um canhão - para provocar reflexões sobre a resistência do indígena no processo colonizador (Ruoso, 2019, p. 37).

Segundo Cristiana (Tejo, 2017, p. 150-183), Frederico Morais foi um dos curadores independentes pioneiros, que propôs uma abordagem crítico-criativa em suas exposições, integrando obras de arte a objetos do cotidiano ou da sociedade de consumo, e reconhecendo que a obra de arte deveria ser problematizada ao ser inserida em um contexto reflexivo conectado aos debates sociais e culturais. Além disso, Frederico Morais valorizava o público como sujeito criador e protagonista da arte e de sua própria experiência como visitante em museus. Em suma, as novas museologias trouxeram uma abordagem curatorial crítico-criativa, na qual os objetos e obras de arte são compreendidos como documentos históricos construídos social e culturalmente. Os museus passaram a ser vistos como espaços de experiências, laboratórios, zonas de contato e em movimento, nos quais as narrativas curatoriais são reflexivas e participativas, envolvendo o público como sujeitos ativos. (Ruoso, 2019, p. 38).

Carolina Ruoso (2019) propõe em seu texto pensar como a curadoria autoral tem sido objeto de reflexão no contexto contemporâneo, especialmente no que diz respeito à participação do público, bem como a crítica à figura do curador como único autor das narrativas expostas nos museus. Reconhecendo que a participação do público é sempre parcial e incompleta, não podendo abranger a totalidade dos visitantes, mas atingindo grupos distintos de pessoas. É importante ressaltar que, em algumas ocasiões, a participação pode até mesmo segregá-los, ao separá-los por faixa etária, gênero ou condição social, entre outros critérios. Nesse sentido, a análise histórica das práticas dos visitantes também se mostra relevante para compreender as questões levantadas por esses diferentes públicos ao longo do tempo ou de uma determinada época. A partir dessas perspectivas metodológicas e da participação do público, Carolina Ruoso (2019) descreve sete tipos de metodologias de curadoria de exposição que foram identificadas em sua pesquisa², em fase inicial de gestação,

² Pesquisa a respeito das teorias e metodologias de curadorias de exposições em desenvolvimento na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte do programa interunidades, nos cursos de Artes Visuais, Conservação e Restauração e Museologia.

através do estudo da prática de curadores de exposição, ressaltando que não se trata de uma síntese conclusiva, as quais veremos a seguir:

Curadoria institucional é aquela em que o roteiro narrativo da exposição não tem assinatura, quem é o responsável pelo argumento conceitual da exposição é a instituição cultural que o acolhe. Curadoria sem par é aquela desenvolvida apenas por um autor, que é o responsável pela exposição, ele quem assina o roteiro narrativo curatorial elaborado. Curadoria coletiva é aquela que reúne muitos curadores, mas cada um assina um núcleo narrativo da exposição, ou seja, cada curador tem a sua parte no todo. Este tipo de curadoria é bastante comum em salões de arte e bienais. (Ruoso, 2019, p. 38).

A curadoria institucional é um modelo em que o roteiro narrativo de uma exposição não leva geralmente uma assinatura individual de um curador específico, mesmo podendo acontecer, mas sim, é concebido e desenvolvido pela instituição cultural que a acolhe. Nesse contexto, a responsabilidade pelo argumento conceitual da exposição recai sobre a própria instituição. Na curadoria institucional o enfoque está na visão e missão da instituição, bem como nos seus objetivos e propósitos específicos. A instituição cultural assume a responsabilidade de criar e transmitir uma narrativa coerente e significativa, alinhada com sua identidade e proposta cultural.

Essa abordagem valoriza a instituição como um todo e reforça sua autoridade na definição do conteúdo e das mensagens que serão apresentadas ao público. O argumento conceitual da exposição pode ser uma construção coletiva também, envolvendo a equipe curatorial da instituição, especialistas e outros profissionais relacionados a algum tema abordado, ou necessidade específica. Geralmente a curadoria institucional busca garantir uma coerência entre as exposições realizadas, contribuindo para uma identidade institucional sólida e uma programação cultural consistente ao longo do tempo. A instituição assume a responsabilidade de oferecer uma experiência enriquecedora ao público, alinhada com seus propósitos e valores.

É importante ressaltar que, embora a curadoria institucional não se baseie na figura de um curador individual, ela não exclui a possibilidade de colaborações e parcerias com curadores externos ou consultores especializados. Essas colaborações podem enriquecer a concepção da exposição, trazendo diferentes perspectivas e expertise para o desenvolvimento do argumento conceitual ou de qualquer outra etapa dos processos ligados

à produção dos trabalhos. Sintetizando, a curadoria institucional enfatiza a importância da instituição cultural como produtora de conhecimento e narrativas, promovendo um diálogo constante entre a identidade da instituição, seu público e as temáticas abordadas nas exposições.

A curadoria sem par é um modelo em que a responsabilidade pela concepção e desenvolvimento de uma exposição geralmente recai exclusivamente sobre um único autor, que atua como curador e assina o roteiro narrativo curatorial elaborado. O curador desempenha um papel central e autoral na seleção das obras, organização do espaço expositivo e definição do argumento conceitual da mostra. Ele assume a responsabilidade por todas as etapas do processo curatorial, desde a pesquisa inicial até a montagem final da exposição.

A curadoria sem par valoriza a visão e a expertise do curador individual, permitindo que ele imprima sua perspectiva, conhecimento e sensibilidade artística na concepção da exposição, possibilitando uma maior coesão e coerência como autor, criando uma narrativa curatorial única e distinta. O curador, como autor da exposição, tem a liberdade de explorar e expressar suas ideias, interpretando as obras de arte e estabelecendo conexões conceituais, exercendo sua criatividade e originalidade na apresentação das obras, na escolha dos recursos museográficos, na definição da disposição espacial e no uso de tecnologias e recursos audiovisuais.

Apesar de ser desenvolvida por um único autor, a curadoria sem par não implica em um isolamento absoluto. O curador pode buscar colaborações e consultorias pontuais com especialistas, outros curadores, ou outros profissionais para enriquecer sua abordagem e assegurar uma pesquisa aprofundada e embasada para os projetos curatoriais. A curadoria sem par essencialmente valoriza a figura do curador como autor e responsável pela exposição, sua visão, expertise, singularidade, orientam a coesão e a originalidade a todo o processo curatorial.

Curadoria compartilhada é aquela em que o curador autor de uma exposição decide compartilhar um espaço da exposição com um público específico. O público pode escolher uma obra de arte ou objeto que estará em exposição, pode também ser convidado para escrever algumas legendas ou textos dos bens culturais que serão expostos. Poderá também montar um núcleo narrativo da exposição, como é o caso de alguns museus que reservam uma das salas da exposição para um projeto do educativo. Esta metodologia

curatorial está bastante fundamentada e estudada pela vertente teórica da Museologia Crítica. (Ruoso, 2019, p. 39).

Na curadoria compartilhada o curador pode decidir abrir um canal para a participação e contribuição ativa de um público específico. O público é convidado a interagir de diferentes maneiras, influenciando diretamente o conteúdo e a narrativa. Uma das formas é por meio da seleção de uma obra de arte ou objeto que estará em exposição. O público tem a oportunidade de escolher uma peça que seja significativa para si, trazendo uma perspectiva pessoal e diversificada para a mostra, possibilitando ampliar a representatividade de obras expostas e uma maior inclusão de vozes e histórias.

Outra forma de participação é quando o público é envolvido na montagem de um núcleo narrativo da exposição. Alguns museus reservam uma sala específica para um projeto educativo, no qual o público é convidado a contribuir na definição do conteúdo e na organização das obras. Isso possibilita que o público se torne coautor da exposição, trazendo suas vivências, questionamentos e interesses para o espaço museal. Além disso, o público também pode ser convidado a contribuir escrevendo legendas ou textos relacionados aos bens culturais que serão expostos. Essa participação na produção textual permite que o público compartilhe seus conhecimentos, percepções e interpretações sobre as obras, enriquecendo a experiência do visitante e promovendo uma pluralidade de pontos de vista.

Essa metodologia curatorial chamada de curadoria compartilhada tem sido estudada e fundamentada pela vertente teórica da Museologia Crítica como nos conta Mariana Ratts (2005-2007) em sua dissertação sobre o Museu de Arte Contemporânea do Ceará. Essa abordagem enfoca e valoriza a participação ativa do público, promovendo a democratização do conhecimento e o engajamento social, proporcionando uma experiência mais inclusiva, ampliando a representatividade e tornando o espaço museal mais dinâmico ao abrir espaço para diferentes perspectivas e experiências, fortalecendo a relação entre o museu e seu público:

Curadoria colaborativa é aquela em que a autoria do roteiro narrativo da exposição é construída juntamente com o público do museu. Este público é entendido como público frequentador e colaborador do museu que participa de todas as etapas. A narrativa curatorial é resultado de um trabalho conjunto, colaborar, quer dizer trabalhar junto. Todos os participantes envolvidos assinam a autoria da curadoria da exposição. Parte dos públicos da instituição cultural são considerados como protagonistas do processo e,

tal experiência faz do museu uma zona de contato, neste sentido, podemos dizer que esta metodologia é influenciada por abordagens da Museologia Social e da Museologia Crítica juntas. (Ruoso, 2019, p. 40).

Na curadoria colaborativa a autoria do roteiro narrativo da exposição é construída diretamente com o público, como aponta Carolina. Nesse formato, o público é colaborador do museu e participa ativamente de todas as etapas do processo curatorial. A narrativa curatorial resulta de um trabalho colaborativo, em que todos os participantes envolvidos são reconhecidos como autores da curadoria da exposição. A ideia de colaboração valoriza trabalhar em conjunto, reconhecendo o conhecimento e as experiências do outro como fundamentais para a construção significativa. O público aqui em vez de ser um espectador passivo é um protagonista que contribui com ideias, perspectivas e expertises.

A curadoria colaborativa parte da premissa que o público deve ser considerado protagonista do processo. Assim como na vertente da Museologia Crítica, o público mais ativamente compartilha suas histórias, conhecimentos e pontos de vista, agregando uma diversidade de vozes e experiências ao processo, criando um espaço de encontro e diálogo, transformando o museu em uma zona de contato, onde as fronteiras entre curador, equipe do museu e público são cada vez mais diluídas. Com uma pegada também na Museologia Social, que busca uma maior inclusão, participação e empoderamento do público, visa romper com hierarquias tradicionais de poder e conhecimento, promovendo uma abertura para múltiplas perspectivas.

Existe uma certa ideia de democratização do museu ligada à curadoria colaborativa, onde diferentes visões de mundo devem ser valorizadas e representadas, estimulando ainda mais o engajamento do público, buscando fortalecer os laços entre a instituição cultural, sua comunidade e o público.

Curadoria de Barricada é aquela do momento insurgente, em que em alguns contextos, faz-se necessário destruir uma estrutura montada para inventar uma nova cena. Nesta curadoria de barricada, seus protagonistas atuam como vândalos/patrimonializadores. A assinatura não é de um autor, mas de um coletivo, um grupo ou uma pauta dos movimentos sociais, de um povo, de uma etnia, de uma ocupação. São os objetos recolhidos no momento e, que estão à disposição, acessíveis e, nos convocam a compreender, como nos explica François Hartog (2012), que a memória é instrumento do presente, ou seja, que os lugares de memórias são lugares de afirmações identitárias. Deste modo, uma exposição é uma barricada contra as remoções, contra as ameaças das demarcações de terra indígena,

quilombola ou para a agricultura familiar, em todas as situações as terras e/ou os lugares de memória são vividos como experiências coletivas. Em algumas situações estes objetos ou obras de arte reunidas em contexto insurgente, através de uma curadoria de barricada, são expostos nas ruas como durante as caminhadas do Museu Cortejo³.(Ruoso, 2019, p. 40).

Na curadoria de barricada, a escolha dos objetos e trabalhos a serem expostos é feita de forma espontânea e contextual, refletindo as demandas e urgências do momento insurgente. Esses objetos podem ser símbolos de resistência, testemunhos de injustiças, vestígios de lutas sociais ou manifestações artísticas que geralmente expressam as vozes e narrativas dos grupos oprimidos. Nessa perspectiva busca desestabilizar as narrativas dominantes e questionar as estruturas de poder existentes. Ao romper com as convenções tradicionais da curadoria, a curadoria de barricada visa desafiar as hierarquias de autoridade e promover a horizontalidade na construção dos processos. Todos os participantes, contribuindo com suas perspectivas e experiências únicas, operam em coletividades.

A curadoria de barricada pode utilizar espaços não convencionais, como ruas, praças e locais públicos para expor as obras, objetos e trabalhos selecionados. Busca democratizar o acesso, levando as expressões artísticas além dos limites institucionais para alcançar outros públicos, especialmente pessoas que não frequentam espaços culturais tradicionais. A curadoria de barricada assume uma dimensão ativista. A exposição pode ser uma forma de denúncia, mobilização e conscientização, destacando questões sociais urgentes, promovendo a solidariedade e a união entre os grupos marginalizados. Funcionam como espaço de encontro, resistência e celebração da diversidade cultural e valorizam as vozes muitas vezes silenciadas e narrativas apagadas.

François Hartog citado por Carolina (Ruoso, 2019, p. 40), aborda a questão dos regimes de historicidade e a forma como o tempo é experimentado e compreendido em diferentes contextos históricos e culturais. Hartog explora o conceito de "presentismo" como uma tendência contemporânea que valoriza o presente e desvaloriza o passado e o futuro. Hartog investiga como os diferentes regimes de historicidade moldam nossa relação com o tempo e influenciam nossa compreensão da história. Ele discute como o presente é vivenciado

³ Museu Cortejo, experiência desenvolvida pelo Museólogo Mário Chagas que consiste em uma exposição que acontece em movimento de marcha, peregrinação e os bens culturais são carregados pelos diferentes públicos que performam a sua manifestação.

como um momento fugaz, onde o passado é frequentemente reinterpretado e o futuro é incerto e instável.

Hartog analisa em seu livro diversos exemplos históricos e culturais, desde a antiguidade clássica até os dias atuais, para ilustrar como as concepções de tempo e historicidade mudam ao longo do tempo. Ele também explora as implicações políticas e sociais dessas diferentes formas de experiência do tempo. Hartog argumenta que nossa compreensão do tempo é construída socialmente e está sujeita a transformações históricas. Ele desafia a ideia de uma única noção universal de tempo e destaca a importância de considerar as múltiplas perspectivas temporais que coexistem em diferentes sociedades e períodos históricos. Buscando oferecer reflexão crítica sobre a natureza mutável da experiência do tempo ao longo da história.

A curadoria de barricada é um tipo curatorial que surge nos momentos insurgentes e contestatórios, desafiando as estruturas de poder e promovendo a horizontalidade na construção dos processos, utiliza geralmente objetos e obras de arte que representam a luta e a resistência dos grupos muitas vezes marginalizados, busca ampliar o alcance e o impacto dessas narrativas ao expô-las em espaços não convencionais e de acesso diverso aos circuitos institucionais tradicionais. Essa forma de curadoria tem uma dimensão muito assumidamente política e ativista na luta por uma construção da experiência do próprio tempo a partir das próprias referências sociais distintas, buscando sempre promover a conscientização e a transformação social.

Curadoria de Caleidoscópio é aquela que acontece no círculo de cultura, a partir do movimento e das trocas entre imagens, objetos e/ou palavras. Cada vez que os membros dos círculos trocam seus objetos muda-se a configuração da narrativa. Em ação de montagem, desmontagem, para montar outra vez novas possibilidades de perguntas aparecem ao visualizar as aproximações e afastamentos elaborados para a narrativa curatorial. (Ruoso, 2019, p. 41).

A curadoria de Caleidoscópio foi concebida a partir da leitura do método de alfabetização de Paulo Freire, que valoriza o diálogo, a participação ativa e a construção coletiva do conhecimento. Na curadoria de Caleidoscópio, os convidados são solicitados a selecionar previamente imagens, palavras ou objetos geradores, que servirão como base para a criação da exposição que pode ser efêmera ou performance. Durante o movimento do

círculo, os participantes realizam o trabalho de leitura da exposição, explorando as conexões, significados e possibilidades que surgem a partir das combinações entre os elementos escolhidos. Essa interação dinâmica entre os participantes e as obras expostas promove um processo de descoberta, reflexão e diálogo.

A curadoria de Caleidoscópio ocorre no contexto de círculos de cultura, por meio do movimento e da troca entre imagens, objetos e/ou palavras. Nesse tipo de curadoria, a configuração da narrativa curatorial é alterada a cada vez que os membros dos círculos trocam seus objetos, gerando assim novas possibilidades e perspectivas. A ação de montagem e desmontagem das obras, para posteriormente montar novamente em novas configurações, cria um espaço de experimentação e questionamento. À medida que os objetos são rearranjados, surgem novas relações, aproximações e afastamentos, e novas perguntas podem surgir ao visualizar essas combinações criadas para a narrativa curatorial.

Esse tipo curatorial busca criar narrativas curatoriais fluidas e em constante transformação, que estimulam a reflexão, a interação e a diversidade de perspectivas, busca romper com a ideia de uma narrativa curatorial fixa e pré-determinada, privilegiando a fluidez, a pluralidade e a participação ativa dos envolvidos, criando um espaço de encontro e troca, onde diferentes perspectivas e interpretações são valorizadas, e o conhecimento é construído essencialmente de forma coletiva.

Curadoria de Mutirão é aquela curadoria afrocentrada, relacionada ao canto de trabalho como nos ensina o Mestre Zé Negão, que nos explica que as suas canções de Côco de Senzala, existem porque a música construía um lugar de reunião da resistência do povo africano escravizado. Através da música, eram transmitidas as memórias do povo negro, suas palavras podem ser compreendidas a partir da filosofia da negritude⁴ onde a arte é, também, lugar de afirmação das culturas negras. Entendemos que a curadoria de mutirão é responsável pelas diferentes exposições que acontecem no Canto das Memórias Mestre Zé Negão, no cenário da casa de taipa⁵ (Ruoso, 2019, p. 41).

⁴ Para Babacar Mabaye Diop (1965 -2015), ao estudar o pensamento de Léopold Sédar Senghor Ser Negro está presente e ser atuante, junto com Aimé Césaire criaram a palavra Negritude, seria uma palavra que definiria o modo de ser negro, que designam os valores do mundo negro. Essas estruturas e valores, que resultam de uma sensibilidade, são a chave de sua filosofia e de sua arte.

⁵ Descrição apresentada no canal no Youtube: “O SemeArt tem o prazer de apresentar, Mestre Zé Negão com todo seu conhecimento cultural e histórico de resistência. É nisso que acreditamos no nosso povo, pois é feito por ele e para ele, a divulgação, consolidação, busca e expressividade do coco depende de nossa resistência, de nosso trabalho. Vivamos a efervescência de nossas raízes”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SxAvVtbpoK0> . (acessado em setembro de 2023)

A curadoria de Mutirão, como aponta Carolina, é um tipo curatorial afrocentrada relacionado ao canto de trabalho. Mestre Zé Negão nos explica que suas canções eram um elemento crucial na construção de um espaço de reunião e resistência para o povo africano escravizado. Com a música, eram transmitidas as memórias e histórias do povo negro, a filosofia da negritude e a afirmação das culturas e artes negras. Mestre Zé Negão conta que na curadoria de Mutirão o povo negro e suas experiências estão no centro do processo de curadoria, criando espaços de diálogo, celebração e conscientização sobre a história e a luta do povo negro, sendo importante forma de resistência, preservação cultural e afirmação identitária.

Nas Sambadas da Laia, no Canto das Memórias Mestre Zé Negão na cidade de Camaragibe no estado de Pernambuco ocorrem exposições de diferentes grupos que se apresentam, esse tipo curatorial vai além de organizar exposições, busca proporcionar uma imersão nas memórias, vivências e saberes do povo negro e nordestino. Reconhecendo a importância da filosofia da negritude e buscando fortalecer a identidade e o legado do povo negro através da curadoria, para valorizar e reconhecer as contribuições culturais e históricas desse grupo, resgatando as narrativas que foram muitas vezes marginalizadas ou apagadas.

O Laboratório de Intervenção Artística, coletivo cultural de Camaragibe, promove a sambada que congrega grupos, mestras, mestres e brincantes das culturas populares em ações de celebração às práticas culturais de origem afro indígena. Além de preservar o patrimônio imaterial, como brincadeiras de roda, narrativas griôs e cantos de capoeira, referências culturais comuns para o povo nordestino, os moradores de Camaragibe, o povo negro, as festas se tornaram parte do processo de musealização do patrimônio imaterial.

Até aqui apresentamos junto com Carolina Ruoso (2019) essa proposta de um panorama inicial para as sete perspectivas de metodologia na curadoria de exposições oriundas das museologias crítica e social. É importante ressaltar que os estudos de cada uma dessas metodologias estão em processo e serão abordadas individualmente e de forma mais aprofundada na medida que a jornada da pesquisa de Carolina avançar. Mergulhar nas práticas específicas, analisar estudos de caso e compartilhar reflexões sobre as questões levantadas na curadoria de exposições e suas implicações teóricas e práticas é o foco para contribuir na construção de um conhecimento mais abrangente e diversificado do campo,

com perspectivas enriquecedoras para o campo acadêmico, profissional e prático da curadoria.

Carolina ainda aponta outras perspectivas e trata no seu artigo do tema do artista/curador ou do ateliê de artista no museu, em que apresenta como precursor um texto do artista francês Daniel Buren, intitulado *Função de Atelier* (1979). Onde o artista questiona a posição do curador e propõe a extinção do ateliê, sugerindo que o museu também pode ser o lugar de trabalho do artista. Sugere também que o tema foi puxado no Brasil pelo artista Ricardo Basbaum através do seu livro *Manual do Artista/etc* (2013) em que coloca na cena desdobramentos e trânsitos dos artistas para outros campos importantes nos mundos da arte como a crítica e a curadoria.

Buscando complementar e dar continuidade nessa tipologia iniciada por Carolina pretendo classificar as práticas de Frederico Morais dentro de um novo tipo, o qual estou identificando como curadoria de invenção. Para fixar uma possível episteme das práticas de Frederico Morais combinarei os textos do próprio com contribuições de Hélio Oiticica e Mário Pedrosa (Carvalho, 2023, p. 16-49). A curadoria de invenção opera um processo de democratização e dessacralização da arte onde todas as pessoas são consideradas criativas, independente de sua origem, classe, gênero e faixa etária. Os processos devem acontecer sempre com a participação do público, o cotidiano e a atualidade do momento são a força motriz para o desenvolvimento dos processos, contanto com suas possibilidades utópicas, delírios, sonhos e desejos. Superar os suportes tradicionais em direção à criação de novas ordens estruturais compõe a concepção da produção artística a ser explorada, o aprendizado não se restringe a técnicas e habilidades específicas e tradicionais, todo material pode ser trabalhado poeticamente, inclusive os materiais precários, sendo os mais adequados aqueles disponíveis em dados locais e momentos. Os espaços museais devem funcionar como laboratórios pedagógicos, experimentais, políticos e poéticos, híbrido entre arte, educação e manifesto político, misturando arte e vida, entretenimento e educação, crítica, curadoria e fazer artístico, promovendo uma reflexão em todos os sentidos sobre o contemporâneo. Bem como o uso do espaço público para a produção e a exibição dos trabalhos e em sua relação e interação com o ambiente. Articular o conhecimento sensível a proposições político-poéticas, é o fio condutor e agenciador das ações experimentais ou do exercício experimental da liberdade

Um dos conceitos centrais que a curadoria de invenção opera é um processo de democratização e dessacralização da arte, buscando incluir todas as pessoas como criativas, independentemente de sua origem, classe, gênero e faixa etária. Essa perspectiva reconhece que a criatividade está presente em todos nós e que todos têm potencial de contribuir e trabalhar o pensamento e a produção artística. Nesse contexto, os processos curatoriais são conduzidos com a participação do público. A interação com o cotidiano e a atualidade é a força que move o desenvolvimento desses processos, levando em consideração as possibilidades utópicas, delírios, sonhos e desejos presentes na sociedade. A curadoria de invenção busca superar os suportes tradicionais da arte, explorando a criação de novos meios, mídias e suportes. Na curadoria de invenção a produção artística vai além do aprendizado de técnicas e habilidades específicas e tradicionais. Ela reconhece que todo material pode ser trabalhado poeticamente, inclusive os materiais precários. Sendo os materiais mais adequados para serem utilizados aqueles disponíveis no contexto local e no momento em questão, valorizando a relação entre a arte e o ambiente.

Na curadoria de invenção os espaços museais desempenham um papel fundamental, funcionando como laboratórios pedagógicos, experimentais, políticos e poéticos. Eles se tornam um híbrido entre arte, educação e manifesto político, misturando arte e vida, entretenimento e educação, crítica, curadoria e prática artística. Esses espaços promovem uma reflexão abrangente sobre o contemporâneo, em todos os seus aspectos. Além disso, a curadoria de invenção valoriza o uso do espaço público para a produção e exibição de trabalhos artísticos. Essa interação com o ambiente e a sociedade amplia o alcance da arte, aproximando-a das pessoas e estimulando uma relação mais íntima e significativa com a própria cultura.

No cerne dessa proposta está a articulação do conhecimento sensível com proposições político-poéticas. Esse é o fio condutor e agenciador das ações experimentais ou do exercício experimental da liberdade que impulsiona e movimenta a invenção. A intenção é trazer à tona reflexões críticas e transformadoras, que conectem a arte com a realidade social e estimulem uma abordagem engajada e emancipatória. Em suma, a curadoria de invenção busca ampliar os horizontes da arte, promovendo a inclusão de todos como agentes criativos. Rompendo com os paradigmas tradicionais da produção artística, valorizando a participação e a interação com o cotidiano, a utilização de materiais diversos e a conexão com o ambiente. Englobando aspectos pedagógicos, políticos e poéticos, visando estimular uma reflexão ampla

sobre o contemporâneo e abrindo espaços ainda mais intensos para a experimentação e a liberdade artística.

3.3 Cartografia de Estratégias nas práticas curatoriais de Frederico Morais

Esse tópico se propõe a decupar e traçar a construção de uma cartografia, um mapa das estratégias elaboradas e praticadas por Frederico Morais e seu grupo circundante a partir dos dois eventos aqui descritos e de sua atuação, funcionando como um tipo de condição epistêmica, de métodos dos processos realizados ou *modus operandi*. Dentre elas, a crítica nos jornais e revistas; a comunicação gráfica; os grupos experimentais e a formação de redes colaborativas; os cursos de arte, de história da arte e os artistas professores; as novas materialidades, a desmaterialização da arte, a arte e vida em fluxo; a participação do público e o coletivo.

3.3.1 A crítica nos jornais e revistas

Frederico de Morais se destacou por sua atuação nos jornais e revistas brasileiros a partir da década de 1950. Ao longo de sua carreira, ele colaborou com diversas publicações, contribuindo para a divulgação, a apreciação, a crítica e a curadoria da arte no país. Frederico iniciou sua trajetória como crítico no Centro de Estudos Cinematográficos em Belo Horizonte, com a crítica de cinema. O acesso a muitas obras do cineclube despertou o seu interesse pela uma crítica de cinema, e a partir do cinema veio seu interesse pelas artes plásticas. De 1956 a 1965, ainda aos 19 anos, atuou como jornalista publicando em pequenos jornais como o “Informador Comercial”. Em 1957, assumiu a coluna de artes visuais do Diário de Minas, passando logo depois para o jornal Estado de Minas (Diários Associados), onde escreveu até 1965. Também colaborou com a Revista de Cinema, Complemento e Mapa (Oliva, 2017, p. 21). Morais se dedicava à arte e cultura em geral, escrevendo textos sobre artes plásticas, cinema, teatro, música e política cultural. Sua atuação nos jornais já era marcada por análises e reflexões sobre as produções artísticas contemporâneas, sobre as obras, artistas e exposições, posicionando-se ao lado de vertentes experimentais e vanguardistas, mesmo escrevendo também sobre outros artistas de períodos anteriores.

(...) Kac (2015, p. 12) ressalta que Frederico Morais foi um dos primeiros críticos a analisar o caráter inovador da obra de Wladimir Dias-Pino, pioneiro da poesia visual: "Pintor, poeta, tipógrafo, decorador, além de suas experiências bem sucedidas no domínio da xilogravura, W. Dias-Pino impõe ao livro uma totalidade artística, no qual as relações plásticas, poéticas e tipográficas, formam um todo, uno e indivisível, pleno, cheio de sentido e que possui autêntica vida" ("A poesia e as artes visuais: Um poema espacial", Diário de Minas, 19 Maio 1957) Mário Pedrosa só iria escrever sobre Dias-Pino dez anos depois. (...) "Revisão do método crítico", publicado no Estado de Minas (25.10.1962), é o primeiro texto em que Morais empunhou sua bandeira em prol da renovação dos critérios para análise da obra de arte. Expunha uma clara consciência da diferença entre arte moderna e sua centralidade nos meios próprios expressivos de cada linguagem artística e a arte contemporânea, baseada nos preceitos dadaístas, que transborda limites de linguagens e técnicas e firma-se no conceito e na ideia. (...) Nas artes plásticas, a discussão em torno da especificidade da pintura, escultura, desenho ou gravura já se encontra superada, visto que nenhum crítico, perfeitamente consciente do caminho percorrido pela arte neste século, e em especial após o surgimento do dadaísmo, pode tomar como critério de valor, para efeito de julgamento da qualidade ou não da obra plástica, aqueles elementos considerados até aqui como sendo específico de cada forma de arte. (...) a pergunta que deve ser colocada é: qual o significado desta arte que se faz hoje. Ou para sermos mais claros: qual o conteúdo desta arte. Sei que esta palavra é perigosa, devido as suas implicações várias e o radicalismo como é empregada pelos dois lados da crítica - a conteudística e a formalista". (Tejo, 2017, p. 165-166).

Ainda podemos destacar que as discussões sobre vanguarda e renovação estética em Minas Gerais intensificavam-se e em 1963, Frederico Morais escreveu uma serie de reportagens em que destacava a ruptura com os ensinamentos de Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), devido ao júri do XIX Salão da Prefeitura de Belo Horizonte comandado à época por Mário Pedrosa ter recusado artistas consagrados e premiado obras experimentais de jovens artistas. Naquele momento Frederico escreveu:

"A exposição de artistas jovens no início deste ano, na Galeria do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, apresentada pelo crítico Olívio Tavares, o recente Salão Universitário, e agora o Salão Municipal (...) estão a indicar, de maneira bem clara e evidente, que as artes plásticas em Minas tomarão um rumo decisivo e irreversível, cuja característica principal é a destruição do fardo pesado e difícil: Guignard, E não só Guignard, mas tudo o que gira em torno dele: as cidades históricas, a paisagem mineira, um "estilo mineiro" de pintar e desenhar. Romper principalmente com o "guignarismo." (Frederico Morais apud Tejo, 2017, p. 167).

Em 1966 Frederico se muda para o Rio de Janeiro e começa a escrever no jornal Diário de Notícias, importante periódico da época, assumindo a coluna de Artes Plásticas. A partir de então se mantém em contato com diversos artistas, passando a escrever e militar em prol de uma arte de vanguarda brasileira. No Suplemento Dominical escreveu inúmeras matérias sobre artes plásticas, algumas assinadas com o pseudônimo de Fernando Gomes. Suas principais referências vinham de Mário Schenberg⁶ e especialmente de Mário Pedrosa⁷. Frederico escreveu no Diário de Notícias de 1966 a 1973, quando deixou o jornal. É na capital carioca que sua presença no meio das artes ganha relevância e projeção em todo o Brasil. (Oliva, 2017, p. 21).

Em 1975, Frederico retoma sua crítica em jornais escrevendo para O Globo, onde permanece escrevendo até o ano de 1987. Ao longo dos anos, Frederico expandiu sua atuação para além do Rio de Janeiro. Ele passou a colaborar com jornais de outras regiões do Brasil, contribuindo para a difusão e valorização da arte em vários estados do país. Seu trabalho de crítica foi publicado em periódicos e revistas como no Jornal do Brasil e outros, geralmente participando como convidado em matérias ligadas à arte, a promoção de diálogos em torno das obras de arte, estabelecendo-se como uma referência no campo da crítica, em sua expansão e na valorização da arte no Brasil. Como vimos nos exemplos citados acima, a partir do desenvolvimento e do afloramento das empresas de comunicação abriu-se novos espaços para a arte que foram ocupados estrategicamente pelo debate da crítica na qual Frederico atuou intensamente desde a década de 50 até a década de 90.

3.3.2 A comunicação gráfica

⁶ O crítico pernambucano Mário Schenberg (1914-1990) é considerado o maior físico teórico do Brasil e foi apontado por Albert Einstein como um dos 10 cientistas mais importantes de sua época. Exerceu a crítica em júris, catálogos e textos, nunca trabalhando em jornais. Tinha um contato muito próximo com os artistas e conciliou sua relevante carreira científica com um forte envolvimento com a arte de seu tempo. No mesmo ano em que foi aposentado compulsoriamente pelo regime, Schenberg posicionou-se contra o boicote à X Bienal, participando em seu júri de seleção. Sua opinião era de que a Bienal era um patrimônio brasileiro e não oficial ou pertencente ao estado (Tejo, 2017, p. 114).

⁷ Entre todos os críticos atuantes no Brasil entre os anos 1940 e 1960, foi Mário Pedrosa quem mais encarnou e radicalizou o projeto moderno para a crítica e as artes plásticas, em seu sentido de um imbricamento entre arte e política e universalidade, e tornou-se um modelo exemplar não apenas para o país, mas internacionalmente, devido ao seu método de análise crítica, seu senso aguçado de oportunidade histórica, de sua relação com a vanguarda brasileira e sua intervenção no debate cultural sempre contextualizado com o que ocorria no mundo (Tejo, 2017, p. 97).

Em 1966, Frederico Moraes levou sua crítica além das páginas jornalísticas, adentrando o espaço expositivo de maneira impactante. A exposição "Vanguarda Brasileira", realizada na reitoria da UFMG e organizada por Moraes, marcou o primeiro passo nesse novo território. A mostra reuniu criações experimentais de artistas cariocas que personificavam a emergente arte contemporânea, incluindo notáveis como Hélio Oiticica, Antônio Dias, Rubens Gerchman, Pedro Escosteguy, Ângelo Aquino, Dileny Campos e Maria do Carmo Secco. Curiosamente, Oiticica, impossibilitado de estar presente para montar sua própria obra, delegou essa tarefa a outros. Seguindo suas instruções, Frederico, Gerchman e Escosteguy deram vida aos "Bólides", caixas repletas de elementos terrestres primordiais - pigmentos coloridos, pedras, carvão. Essa colaboração singular, na qual os artistas concretizaram o trabalho em nome de Oiticica, encapsulou a essência da arte contemporânea, podendo ser considerado um dos marcos de transição (Tejo, 2017, p. 167). Além dessa nova dinâmica Frederico engendrou uma nova estratégia, que aqui chamo de comunicação gráfica, ou seja, a utilização da comunicação em impressos. Nesse primeiro caso com um catálogo-poster (fig. 13) que buscava explicar as questões relativas à exposição.

Fig. 13. Catálogo-poster Vanguarda Brasileira. Belo Horizonte, 1966. Fonte: Acervo Frederico Moraes.

Em janeiro de 1967, a "Declaração de Princípios Básicos da Vanguarda" (fig. 14) foi lançada, com as assinaturas de figuras notáveis como Antônio Dias, Carlos Vergara, Rubens

Gerchman, Lygia Clark, Lygia Pape, Glauco Rodrigues, Sami Mattar, Solange Escosteguy, Raymundo Colares, Carlos Zílio, Maurício Nogueira Lima, Hélio Oiticica, Anna Maria Maiolino, Renato Landim, Frederico Moraes, Mário Barata e Mário Pedrosa (Tejo, 2017, p. 169). Essencialmente, o documento se opunha à institucionalização e à mercantilização da arte. Defendia que a vanguarda surgia da liberdade de expressão, e que essa liberdade era sustentada por uma linguagem inovadora que, se copiada, perdia sua essência. O texto declarava que "na vanguarda, não há espaço para a imitação de modelos de sucesso, pois copiar é estagnar. O que prevalece é o esforço criativo, a audácia e uma franca oposição às técnicas e tendências esgotadas." No sétimo ponto, a declaração explora a inquietação do grupo em relação à comercialização da arte contemporânea: "O movimento rejeita a subserviência ao mercado de arte como força condicionante. Em vez disso, busca ampliar os critérios para alcançar a humanidade, alinhando-se às possibilidades da revolução industrial. Isso implica em despertar as consciências para novas técnicas, fomentar uma participação renovadora e promover uma análise crítica da realidade.

Fig. 14. Declaração de Princípios Básicos da Vanguarda. Rio de Janeiro, 1967. Fonte: Acervo Lygia Clark, 2023. <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/5790/declaracao-de-principios>

Ainda em 1967 a exposição "Nova Objetividade Brasileira" foi organizada por um grupo de artistas e críticos, incluindo Aloísio Carvão, Anna Maria Maiolino, Antônio Dias, Carlos Vergara, Carlos Zílio, Ferreira Gullar, Geraldo de Barros, Lygia Pape, Marcello Nitsche, Maria do Carmo Secco, Lygia Clark, Raymundo Colares, Nelson Leirner, Rubens Gerchman, Pedro Escosteguy, Teresa Simões, Ivan Serpa, Walter Smetak e Waldemar Cordeiro. Pouco antes da abertura, Frederico Moraes se afastou da organização devido à inclusão de certos participantes. A equipe de montagem foi composta por Lygia Clark, Lygia Pape, Hélio Oiticica, Sami Mattar e Kiko Basílio. Na exposição, Hélio Oiticica apresentou um "ambiente-instalação" chamado de "Tropicália", cercado por elementos como plantas, araras, areia, brita, poemas enterrados e, no interior, raízes de cheiro, objetos de plástico e um aparelho de televisão ligado. O visitante podia percorrer o ambiente descalço. O texto "Esquema Geral da Nova Objetividade" de Oiticica, foi publicado no catálogo da exposição, sendo um ensaio influente da década de 1960 e enfatizando a rejeição à mercantilização da arte e a busca por uma liberdade criativa autêntica. Apesar da saída de Frederico da organização da exposição, indicando seu compromisso inabalável com a causa vanguardista, a estratégia da comunicação gráfica se fez novamente presente com o catálogo (fig. 15-21) produzido (Tejo, 2017, p. 170).

Fig. 15. Catálogo Nova Objetividade Brasileira. Rio de Janeiro, 1967. Fonte: Acervo Lygia Clark, 2023. <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/10394/nova-objetividade-brasileira>

Já o evento *Arte no Atêrro*, em 1968, foi amplamente divulgado por meio de volantes distribuídos em locais de ampla concentração popular, nas ruas, praias, escolas e no entorno do Maracanã, como podemos observar nas figuras do manifesto e da programação apresentados no capítulo 2. Frederico pontua que o objetivo era tornar a arte disponível ao povo, geralmente excluído, promover atividades criativas, de debate sobre arte e ensino que abarcasse o grande público crianças (Chagas, 2021, p. 6). Em 1970, na cidade de Belo Horizonte, Frederico continuou sua estratégia de comunicação na apresentação conjunta da exposição *Objeto e Participação* e do evento *Do Corpo à Terra*. Não houve catálogo, por falta de dinheiro e de tempo para editá-lo, este foi substituído pela publicação nos jornais de um texto, e a publicidade do evento foi feita por volantes, distribuídos nas ruas, praças, estádios de futebol etc. O texto escrito por Frederico foi reproduzido em cópias mimeografadas e entregues também a alguns artistas participantes e jornalistas. Outras pessoas produziram novas cópias, aumentando a circulação e reforçando a divulgação que já vinha sendo feita pelos volantes. Frederico conta ainda que o texto depois foi reproduzido na íntegra pelo jornal Estado de Minas. (Ribeiro, 2013, p. 338-350). Nos *Domingos da Criação* não foi diferente, Frederico efetivou as mesmas estratégias de publicar os textos nos jornais, bem como fazê-los impressos e distribuir nas imediações do museu e em locais estratégicos para alcançar o público, o grande público como ele cita. Alguns jornais da época anunciaram um comparecimento de mais de 6.000 pessoas em alguns dos dias, Frederico informava a participação de aproximadamente 10.000 pessoas ao longo dos dias. Imagens das atividades foram incluídas numa exposição de fotografias dos eventos, incluída como registros dos *Domingos*, divulgada com o sexto evento da série e juntamente com a apresentação dos planos para a continuidade (Gogan, 2017, p. 16).

3.3.3 Os grupos experimentais e a formação de redes colaborativas

Quando se mudou para o Rio de Janeiro entre 1965 e 1966, Frederico continuou mantendo contatos com os participantes da exposição Vanguarda Brasileira, realizada em 1966, especialmente Gerchman, Maria do Carmo Secco e Oiticica. Ao mesmo tempo Frederico foi se relacionando com novos artistas, frequentadores do MAM-RJ, entre eles estavam Cildo Meireles, Antonio Manuel, Artur Barrio, Wanda Pimentel, Raymundo Colares, Cláudio Paiva e

Humberto Costa Barros. O grupo reunia-se praticamente todos os dias na cantina do museu, onde debatiam, comentavam exposições, discutiam questões estéticas ou para programar atividades e ações, redigir manifestos. Como comentou certa vez Carlos Vergara, para “resolver todos os problemas do Brasil e se possível do mundo”. (Ribeiro, 2013, p. 339). Nesse processo está o embrião da estratégia dos grupos experimentais e a formação de redes colaborativas.

A formação de grupos experimentais e a criação de redes colaborativas existem em diversas áreas do conhecimento, incluindo ciência, educação, tecnologia, para citar alguns. Esses conceitos estão ligados à busca por novas perspectivas, inovações e avanços em diferentes campos, promovendo interações enriquecedoras e oportunidades de aprendizado. Os grupos experimentais consistiam nos conjuntos de indivíduos e empresas orbitando em torno de Frederico e dos eventos organizados à época. Se organizavam com as variações e condições de cada momento e foco de assunto. Buscando o avanço do conhecimento e o desenvolvimento de novas teorias.

Por outro lado, esses grupos experimentais proporcionaram a formação de redes colaborativas, envolvendo a criação de conexões entre indivíduos, grupos ou organizações que compartilham interesses, objetivos ou áreas semelhantes. Essas redes promoviam a troca de informações, conhecimentos e recursos, possibilitando um ambiente propício para o aprendizado mútuo e o desenvolvimento de perspectivas inovadoras. As redes colaborativas acabaram por se formar tanto em níveis locais, regionais, nacionais e em alguns casos internacionais, seu caminho potencial era impulsionar a criatividade, a resolução de “problemas” e a disseminação de informações.

A intersecção de grupos experimentais e redes colaborativas é notável. A união de diferentes sujeitos, instituições e áreas possibilitou compartilhar experiências, trocar ideias sobre arte e mesmo discutir resultados de estudos e trabalhos. A colaboração possibilitou refinamentos nos processos e projetos, a exploração de novas perspectivas e até mesmo a identificação de lacunas que precisavam ser preenchidas em futuros experimentos. Naturalmente essas redes colaborativas permitiram ampliar o alcance das ações a um público mais amplo e diversificado. Isso não apenas aumentou a visibilidade, mas também possibilitou sua validação e a replicação dos experimentos.

Resumidamente, a formação dos grupos experimentais e a criação dessas redes colaborativas desempenham papéis cruciais para o avanço e ampliação do conhecimento, a

promoção de inovações, facilitando a troca de ideias, a disseminação de informações e o desenvolvimento conjunto, impulsionando a criatividade e a resolução dos desafios propostos. Nessa interconexão os processos como um todo puderam se beneficiar em muitos aspectos.

Um marco importante dessa estratégia aconteceu no MAM-RJ em 1969, Frederico cofundou o grupo Unidade Experimental junto com os artistas Luiz Alphonsus, Guilherme Vaz e Cildo Meireles. Em comunicado a Maurício Roberto, diretor executivo do museu, Frederico já descrevia o papel da Unidade como laboratório, atuando como "uma extensão dos cursos do MAM-RJ", um "laboratório de vanguarda" com "artistas, músicos, cientistas, críticos de arte, professores universitários e estudantes". A Unidade estava interessada em experiências visando "abrir e afiar a percepção". O grupo atuou até 1973. De certa forma foi a partir do Salão da Bússola, realizado também no MAM-RJ, que esse grupo se consolidou. No campo da arte brasileira, foi como uma espécie de contraponto mais conceitual às duas gerações anteriores, de Wladimir Dias-Pino e Rubens Gerchman e a dos neoconcretos. Organizado por Haroldo Araújo com em um regulamento absolutamente convencional, por uma dessas ironias da nossa história artística, tornou-se em um dos marcos inaugurais de uma nova vanguarda brasileira e da arte contemporânea (Gogan, 2017, p. 8).

No item a seguir das estratégias curatoriais de Frederico Morais veremos uma descrição um pouco mais detalhada dos participantes em colaboração nas práticas realizadas pelos grupos experimentais que acabaram por consolidar essas redes colaborativas.

3.3.4 Os cursos de arte, de história da arte e os artistas professores

Morando no Rio de Janeiro e escrevendo a coluna de Artes Plásticas no Diário de Notícias, Frederico foi convidado a dar aulas de história da arte no MAM-RJ onde dois anos depois, assumiu a coordenação do setor de cursos, promovendo ampla reforma. Integrou os diversos ateliês (pintura, gravura, escultura), incorporou as aulas práticas a matérias teóricas e a história da arte moderna e pós-moderna. Frederico criou ainda o curso de cultura contemporânea, com aulas diárias pela manhã e duração de um ano (Ribeiro, 2013, p. 338).

O pioneirismo de Ivan Serpa com os professores artistas na Escolinha de Arte do MAM-RJ na década de 50 deve ser aqui considerado como principal influência ou como

possível embreante da estratégia ligada aos cursos e formação em arte posteriormente levados à frente por Frederico. A atuação de Ivan Serpa foi além da produção artística. Como professor, foi mestre de importantes artistas como Waltércio Caldas e Hélio Oiticica, entre outros, além de inúmeras crianças, jovens e adultos. Sua perspectiva como professor e artista além do caráter político, tornou a experiência no MAM-RJ um caso singular para a arte e para o ensino de arte no Brasil (Zink, 2023, p. 63).

O trabalho do artista professor é amplamente comentado pelo crítico Mário Pedrosa em seus textos através de ensaios em diferentes jornais como o *Correio da Manhã*, *Tribuna da Imprensa*, *A Noite* e o *Jornal do Brasil* no Rio de Janeiro. O momento específico do pós-guerra e do ensino da arte no Brasil teve especial atenção dada ao trabalho de Serpa com as crianças no museu, denotando sua relevância e importância. O trabalho se iniciou no ano de 1952 quando Serpa tinha 29 anos de idade. No texto *Crescimento e Criação* de 1954, Mário Pedrosa faz as seguintes considerações:

Entre tantas escolinhas que já funcionam por aqui, a do Museu de Arte Moderna se distingue pela orientação que lhe imprime Ivan Serpa, jovem pintor de méritos reconhecidos e mestre de crianças, já de reputação formada. A experiência dele com o trato da criançada não é de agora. Mesmo antes do aparecimento do curso inaugurado pelo museu, já ele, desde 1947, conduzia uma escolinha para meninos, num colégio privado desta cidade (Pedrosa, 1996, p.72).

A ideia da formação de um grupo de artistas em torno do ateliê do MAM-RJ fundou a experiência em si, o convívio e atuação dos jovens artistas, colaborou para a expressão de novas linguagens artísticas e as aulas de Serpa deram continuidade às práticas que tiveram início no Ateliê do Engenho de Dentro. O museu incorpora então a nova perspectiva de se tornar também um espaço de criação. De certo modo, uma via de mão dupla entre a arte concreta de então e impulsionando o desejo de nova vocação ao museu (Zink, 2023, p. 64).

Já aos comandos de Frederico Morais no departamento de cursos do MAM-RJ aos sábados e domingos pela manhã, e no evento *Arte no Atêrro*, vários artistas professores desenvolveram atividades de ensino de arte como nos conta Tamara Chagas:

(...) se realizaram aulas de arte e de história da arte para adultos e crianças ministradas por jovens artistas de vanguarda, como Antonio Manuel (1947-) (que ensinou desenho sobre jornal e flan), Raymundo Colares (1944-1986) (este deu aula de colagem e composição para adultos), Wilma Martins (1934-) e Manoel Messias (1945-2001) (que ensinaram gravura), além de Maria do

Carmo Secco (1933-2013), Dileny Campos e Ângelo Aquino (1945-) (ARTE..., 1968a, p. 13). Além destes, consoante Morais, os artistas Wanda Pimentel (1943-2019), Vera Roitman (1942-), João Carlos Goldberg (1947-2020), José Barbosa (1948-), e o próprio crítico também lecionaram em *Arte no Atêrro* (CHAGAS, 2021, p. 4).

Vale ainda destacar a incorporação em *Arte no Atêrro* da exposição de presidiários de várias instituições penitenciárias dentro do Pavilhão Japonês, nas quais os trabalhos haviam sido realizados pelos detentos participantes na Escola de Artes Plásticas do Instituto Educacional Muniz Sodré. Afirmando o sucesso do programa de ensino de arte na recuperação dos detentos, proposta que ganhou apoio e visibilidade com Frederico (Chagas, 2021, p. 5). Outra perspectiva que merece destaque é o caráter gratuito de todos esses cursos, aulas e oficinas. Da arte como proposta articulada com a educação numa abordagem política diretamente relacionada com o contexto do período e buscando interferir na realidade cotidiana, atentando ainda sobre a democratização da arte, suas possibilidades de conexão e compartilhamento com o público, com objetivo de promover por meio da experiência uma tentativa de revolucionar pela sensibilidade e revelando a importância dada a essa estratégia (Bassani, 2020, p. 4).

Sobre os *Domingos da Criação*, conforme tratado no capítulo 2 desta dissertação, podemos observar e complementar essa lista de ações educativas observando a assertividade da estratégia no ensino de arte, produzida por suas redes colaborativas, os grupos experimentais e os artistas professores nos cursos, aulas e oficinas promovidos por Frederico Morais.

3.3.5 Novas materialidades, desmaterialização da arte, arte e a vida em fluxo

Podemos aferir que inicialmente as primeiras ações partiam e ou derivavam de atividades tidas como tradicionais, desenho, pintura, gravura e depois começaram a se expandir para novos suporte e meios constituindo verdadeiramente um enorme arcabouço de novas materialidades. Aqui podemos contar com todo o processo oficialmente liderado pela *Nova Objetividade Brasileira* a partir de 1967. Qualquer material era possível dentro do processo de experimentação artística e no ensino de arte, principalmente aquele disponível nos locais e momentos, o precário se tornou então fonte de possibilidades, potência.

Poderiam ser usadas novas matérias primas da indústria, tanto quanto, os materiais mais simples, ordinários e comuns no ambiente e no cotidiano, ou mesmo a desmaterialização como nos casos de *O som do Domingo* e *O corpo a corpo do domingo* citados no capítulo 2.2 desta dissertação.

Tamara propõe a partir de *Arte no Atêrro* uma leitura das manifestações como *happening*. Como uma arte desmaterializada e marcada pela improvisação, em diálogo com as artes cênicas e outras linguagens, como a música, a literatura, a dança e o audiovisual. As pessoas em situações e experiências caracterizadas por formas de criação efêmera, muitas vezes precária e então de difícil assimilação mercadológica. Talvez por isso tenha impulsionado os artistas de vanguarda nos anos 1960 e 1970. Seu caráter tornou-se também uma alternativa contestatória em relação às normas que ainda eram hegemônicas na arte à época, e reproduzia a estrutura opressora e elitista de todo o sistema social em vigor (Chagas, 2021, p. 7).

Allan Kaprow (1927-2006) foi um artista, professor e teórico americano conhecido por ser um dos pioneiros na criação e desenvolvimento do termo *happening*. Ele é amplamente considerado uma figura central na arte contemporânea conhecida como "arte experimental" ou "arte de eventos". O *happening* é uma forma de arte interdisciplinar e efêmera que mistura elementos da performance, escultura, música, teatro e participação do público. *Assemblage, Environments & Happenings* de 1966 escrito por Allan Kaprow compreende uma coleção de ensaios onde apresenta sua filosofia e abordagem em relação ao *happening* e à arte em geral, mas foi em 1961 com o texto *Happenings in the New York Scene* que Kaprow definiu pela primeira vez o termo "happening" como nova forma de expressão artística. Lembrando que Kaprow pertencia ao Fluxus, um grupo de artistas, oriundos de diversas origens, que utilizaram amplamente o *happening* como prática criativa. Ademais, vale salientar também o acaso e a espontaneidade como elementos característicos do *happening*. O *happening* na perspectiva proposta por Tamara é visto como:

(...) Uma força radical capaz de reaproximar arte e vida, contribuindo para a diluição da práxis artística no cotidiano, de forma a trabalhar em prol de fazer da vida uma experiência poética, tal como ocorreu em *Arte no Atêrro*. O artista Allan Kaprow, por exemplo, defende o happening como linguagem que dá fluidez à fronteira entre arte e vida. No evento, arte e vida se uniram de tal forma que os espectadores foram também participantes das atividades propostas: isto é, *Arte no Atêrro* desalienou o público da postura tradicional

de contemplação que lhe é imposta, chamando-o à ação e à transformação de seu próprio cotidiano por meio da prática e da experiência estética. (Chagas, 2021, p. 8).

A precariedade e a efemeridade são características que tornaram o happening um tipo de arte mais próximo à vida, também essencialmente precária e efêmera. Ademais, as características imateriais do happening intensificaram a dificuldade em comunicá-lo com um público diverso daquele que pôde presenciá-lo. Acompanhou-se o uso de ferramentas como a fotografia e o audiovisual como sobrevida da experiência para além de seu tempo de realização. Os eventos realizados por Frederico Moraes foram amplamente documentados como no caso do cineasta e poeta Raymundo Amado que registrou o evento Apocalipopótese, apresentando-o posteriormente como um filme experimental/documental. Essencialmente, sem compromisso com a agradabilidade ou com sua mercantilização, o happening ultrapassa a arte tradicional, pois, para além de interpretar a vida, integra-se a ela em seu desenvolvimento e permite a colaboração do público, para além do monólogo da pintura tradicional, fechada no discurso do artista (Chagas, 2021, p. 9).

Lucy R. Lippard é uma renomada crítica de arte, escritora e ativista americana que teve um papel significativo no desenvolvimento da teoria e crítica de arte contemporânea, especialmente em relação à desmaterialização da arte. Ela é conhecida por seu envolvimento com a arte conceitual e por suas reflexões sobre as transformações na prática artística nas décadas de 1960 e 1970. A desmaterialização da arte refere-se ao afastamento das formas tradicionais de expressão artística baseadas em objetos físicos e tangíveis em direção a abordagens mais conceituais e imateriais. Lippard desempenhou um papel fundamental na discussão desse fenômeno. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, ela começou a explorar a arte conceitual e a desmaterialização, e suas ideias foram expressas em várias publicações e ensaios. Um dos conceitos centrais que ela discute é a noção de "desmaterialização da arte" (Lippard, 1968), que sugere uma mudança de foco da materialidade da obra de arte para as ideias, conceitos e processos envolvidos em sua criação.

Lippard foi uma das primeiras a perceber que a arte estava se afastando do objeto físico e passando a se concentrar em processos mentais, interações sociais e conceitos. Lippard defendia que a ênfase nas ideias e no processo criativo era uma maneira de os artistas questionarem a comercialização excessiva da arte e as instituições tradicionais. Um exemplo notável dessa desmaterialização é a prática da arte conceitual, em que os artistas

frequentemente criavam obras que existiam apenas como conceitos, instruções ou documentações, muitas vezes deixando de lado a criação de objetos físicos como única forma possível. Essa abordagem desafiou as definições convencionais de arte e sua relação com o mercado e os sistemas de galerias. Lippard também esteve envolvida em várias exposições e projetos que exploravam essa temática. Por exemplo, ela organizou a exposição "557,087" em 1969 (Alves, 2019, p. 37), onde artistas contribuíram com trabalhos em forma de cartas, textos e diagramas, criando uma mostra que transcende a materialidade tradicional da arte (Lippard, 1968).

O envolvimento de Lucy Lippard com a crítica de arte e o ativismo a levou a articular questões políticas e sociais em sua abordagem à arte e à desmaterialização, enfatizando a importância do engajamento crítico e da arte como veículo de expressão política e social. Com suas reflexões sobre a desmaterialização da arte, contribuiu para uma compreensão mais ampla das mudanças na prática artística e nas relações entre arte, público e instituições. Suas ideias continuam influentes até os dias de hoje, enquanto os artistas continuam a explorar novas formas de expressão e conceitualização artística. Suas reflexões podem ser encontradas no seu livro *Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972* publicado em 1973, entre outros.

3.3.6 A participação do público e o coletivo

A partir da década de 1950, houve uma transformação significativa na forma como o público e o coletivo passaram a interagir e participar na arte. Esse período testemunhou um afastamento das formas tradicionais de produção artística, que muitas vezes eram vistas como elitistas e distantes do público em geral. Em vez disso, artistas começaram a explorar maneiras de envolver ativamente o público nas suas obras e de colaborar com outros artistas e indivíduos, levando a um movimento mais inclusivo e participativo na arte.

Artistas como Joseph Beuys e Yoko Ono, por exemplo, começaram a explorar ideias de arte conceitual e arte participativa. Eles desafiaram as noções convencionais de uma obra de arte como um objeto físico e passaram a criar obras que fossem mais conceituais e interativas. Por exemplo, Yoko Ono convidava o público a participar de suas "instruções" artísticas, encorajando ações simples, porém significativas. Outra perspectiva como vimos

veio com os *happenings*, eventos artísticos que combinavam várias formas de expressão, como performance, música, dança e interação com o público. Artistas como Allan Kaprow foram pioneiros nesse estilo de arte, criando experiências imersivas em que o público era parte integrante da obra. Artistas como Robert Smithson e Christo e Jeanne-Claude começaram a criar obras de arte em ambientes naturais ou urbanos, muitas vezes com materiais efêmeros. Essas obras frequentemente envolviam o público no processo de criação e exploração das instalações, incentivando uma conexão mais direta entre as pessoas e o espaço ao redor. A performance também trabalhou formas de expressão que frequentemente desafiavam as fronteiras entre o artista e o público. Artistas como Marina Abramović e Chris Burden realizaram performances que muitas vezes envolviam o público emocionalmente e fisicamente (Bishop, 2006).

Esses movimentos e abordagens artísticas representaram uma mudança significativa na relação entre o público e a arte. O público deixou de ser um mero espectador passivo e passou a ser ativamente envolvido nas obras, muitas vezes participando ativamente ou sendo convidado a refletir sobre as questões levantadas pelas obras de arte. Isso permitiu uma maior democratização da arte e abriu caminho para novas formas de expressão e colaboração. Claire Bishop, Grant Kester, Nicolas Bourriaud e RoseLee Goldberg são alguns dos autores que se debruçaram sobre esse tema tão caro à arte contemporânea.

“Crianças e adultos, pais e filhos, operários e estudantes, todo mundo” dizia o panfleto-manifesto produzido por Frederico Moraes para o evento *Arte no Atêrro*. Vários artistas utilizaram essa estratégia como meio de produzir uma arte que ultrapassasse o conceito tradicional de obra, promovendo uma experiência estética libertadora, alavancada pelo processo criativo. A participação do público instigaria no indivíduo a consciência de que é um agente relevante não apenas na arte, mas também na vida social (CHAGAS, 2021, p. 8). Chamar o espectador à participação, retirando-o de seu papel tradicional de contemplador, era a premissa na qual Frederico propunha um diálogo entre os artistas e público, funcionando muitas vezes como um ritual capaz de transformar a percepção, o comportamento e a própria realidade dos participantes (Chagas, 2021, p. 10).

3.4 Frederico Morais e a prática experimental

Para começar essas considerações finais, apresentarei bem resumidamente outros quatro momentos significativos da produção de Frederico Morais que completam todo um arco de ações e pensamentos que compõem o período analisado nessa dissertação, e que não foram aqui mais detalhados, de modo a complementar melhor o arcabouço movido: a exposição Vanguarda brasileira, na Reitoria da UFMG em 1966; a exposição Objeto e Participação e a manifestação Do corpo à terra, no Palácio das Artes e no Parque Municipal de Belo Horizonte em 1970; e o diálogo crítico com a exposição Agnus Dei, na Petite Galerie, também conhecida como “Nova Crítica”, no Rio de Janeiro 1970.

Em 1966, Frederico Morais foi convidado por Celma Alvim e Jacques do Prado Brandão para uma exposição na Galeria de Arte da Reitoria da UFMG. Ele organizou a exposição intitulada "Vanguarda brasileira", convidando apenas artistas cariocas ou ligados ao Rio de Janeiro, argumentando que o movimento de vanguarda estava centralizado naquela cidade naquele momento. A exposição incluiu nomes como Ângelo de Aquino, Antônio Dias, Dileny Campos, Hélio Oiticica, Maria do Carmo Secco, Pedro Escosteguy e Rubens Gerchman. Oiticica, um dos artistas convidados, não pôde comparecer. Diante da ausência de Oiticica, Frederico Morais, juntamente com Rubens Gerchman e Antonio Dias, decidiu executar uma obra baseada na ideia de "apropriação" proposta por Oiticica. Eles compraram uma cesta de arame e uma dúzia de ovos no Mercado Municipal de Belo Horizonte para recriar um trabalho de Oiticica chamado "bólido". Além disso, eles também apresentaram uma instalação feita com carrinhos de pedreiro cheios de brita e areia, já que o prédio da Reitoria estava em reforma. Durante a abertura da exposição, ocorreu um happening espontâneo em que ovos foram lançados contra o público, especialmente contra os militares presentes. Isso aconteceu em pleno período de ditadura militar. O General Carlos Luiz Guedes, comandante da Infantaria Divisionária de Minas Gerais, esteve presente na ocasião. Esse evento colocou Frederico Morais em destaque como uma figura política importante no cenário das artes, especialmente durante um período de repressão política. Além disso, do ponto de vista de sua atuação crítica, essa exposição foi fundamental, pois ele, na posição de curador e crítico, realizou uma obra de outro artista, abrindo espaço para repensar a função da crítica. Embora Frederico não tenha se transformado em artista, o gesto espontâneo e radical que ele realizou desafiou a autoridade puramente julgadora, borrando as fronteiras entre atuação crítica e artística,

conferindo-lhe um caráter híbrido e múltiplo que o acompanharia dali em diante. (Rebouças, 2014, p. 2).

Em 1970, Frederico Moraes recebeu um convite da diretora Mari' Stella Tristão para uma exposição no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Originalmente, o Salão de Ouro Preto daquele ano seria focado em escultura, mas Moraes, que foi convidado para curar a mostra, decidiu que seria sobre o "Objeto". Isso se relaciona com um movimento anterior, como o 4º Salão de Arte de Brasília em 1967, que já havia introduzido a categoria de "Objeto" como uma alternativa às formas tradicionais de arte. Frederico também havia sido membro do júri deste Salão, que ficou conhecido por apresentar a obra "porco empalhado" de Nelson Leirner, uma peça emblemática na história da arte brasileira recente. A exposição "Objeto e participação" ocorreu no Palácio das Artes, enquanto a manifestação "Do corpo à terra" foi realizada no Parque Municipal. Artistas como Artur Barrio, Carlos Vergara, Cildo Meireles, Décio Noviello, Dileny Campos, Dilton Araújo, Eduardo Ângelo, Franz Weissmann, José Ronaldo Lima, Lee Jaffe, Lotus Lobo, Luciano Gusmão e Terezinha Soares participaram desses eventos, incorporando a ideia de Hélio Oiticica. Nessa exposição, Frederico Moraes se apresentou pela primeira vez como artista, com a obra *Quinze lições sobre Arte e História da Arte - Apropriações: Homenagens e Equações* (ver Anexos A ao O) (Rebouças, 2014, p. 4).

Quinze Lições Sobre Arte e História da Arte foi outra novidade do evento, não só por estarem as fotos na rua, mas, também, porque nele o curador, que é um crítico de arte, participa como artista. Foi o primeiro trabalho que realizei como artista, mesmo tratando de temas da história da arte. De certa maneira, foi um desdobramento de minhas aulas de história da arte, nas quais, como relatei anteriormente, levava meus alunos para supermercados, praias ou áreas industriais para, mediante confrontos, analisar movimentos artísticos como a pop-art, a minimal art e a earth-art. Trazer a história da arte para o nosso cotidiano, para a rua. Passar do texto à imagem. Para realizar a série, pedi ao Maurício Andrés Ribeiro que fotografasse determinadas áreas do Parque Municipal. Reveladas, as fotos eram montadas sobre placas de madeira e implantadas bem à frente da área ou objeto fotografado. Cada foto era legendada com um texto que estabelecia um vínculo ou conexão significativa entre o conteúdo da imagem fotográfica e a obra de um artista de minha preferência – Constantin Brancusi, Piet Mondrian, Kasimir Malevich, Marcel Duchamp etc. – ou um capítulo da história da arte, como, por exemplo, o cinetismo. Ou, relacionando a imagem resultante e a área fotografada, buscava estabelecer determinadas equações estéticas, tipo “a arte não deixa traços”, “arte: tensionar o ambiente”, “arqueologia do urbano”. Na verdade, o que eu estava propondo era ler, na paisagem do parque, a própria história da arte universal e, em ambas, uma parte de minha história de vida. (Frederico Moraes apud Ribeiro, 2013, p. 351)

Partindo de uma definição expandida de Objeto, Morais estabeleceu critérios curatoriais em *Do corpo à terra* que exigiam que as obras fossem pensadas para o local e o momento da exposição, rejeitando trabalhos pré-existentes que seriam apenas exibidos. O patrocínio da Hidrominas, uma empresa estatal de turismo e cultura, permitiu que os artistas obtivessem uma autorização para usar o Parque Municipal para atividades artísticas. Isso foi uma proteção importante para garantir que as obras pudessem ser realizadas durante um período de repressão política. As obras expostas no parque ou as ações realizadas lá deveriam permanecer no local até se degradarem naturalmente ou serem levadas por visitantes, destacando a natureza efêmera da arte. Ao contrário das inaugurações tradicionais com vernissages, onde todas as obras são apresentadas ao público, os trabalhos ocorreram em horários e locais diversos, impossibilitando que alguém pudesse experimentar a manifestação como um todo. A divulgação foi feita por meio de panfletos, sem a criação de um catálogo ilustrado dos eventos. No contexto dessas ações, Frederico Morais não se limitou a ser apenas curador; ele desafiou os papéis convencionais da crítica, curadoria e arte, assumindo simultaneamente as funções de crítico, curador e artista. Isso refletiu uma abordagem multidisciplinar e questionadora sobre as fronteiras tradicionais dessas atividades (Rebouças, 2014, p. 5).

Frederico Morais identifica, nas ações daquela semana, algumas dimensões que nortearam as obras lá desenvolvidas, tais como a dimensão participativa, à medida em que muitas obras convocavam o espectador; a geográfica/cartográfica, ao mapearem fronteiras e territórios, ressignificando os locais; a política, que se direcionava mais diretamente ao contexto social daquele regime de ditadura (Rebouças, 2014, p. 6).

Ainda em 1970, agora no Rio de Janeiro, ocorreu um importante momento na trajetória de Frederico Morais, considerado por ele seu primeiro trabalho como "crítico-visual". Isso aconteceu como uma resposta à exposição intitulada "Agnus Dei" na Petite Galerie, que contou com a participação de artistas como Cildo Meireles, Thereza Simões e Guilherme Magalhães Bastos. Inicialmente, a exposição estava planejada para durar três horas durante a noite da vernissage. No entanto, pouco após a abertura, a polícia interveio e fechou a mostra. Na ocasião, Cildo Meireles apresentou as *Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola* (1970) e fotografias de sua obra *Totem-monumento ao preso político* (1970), na

qual queimava galinhas amarradas a um mastro. Em resposta, Frederico Morais foi à fábrica da Coca-Cola e levou 15 mil garrafas de refrigerante para a galeria, colocando-as no chão. Isso criou um contraste marcante com as três garrafas que Cildo havia marcado com suas serigrafias. Uma placa branca colada por Frederico na base das três garrafas declarava: "Quinze mil garrafas de Coca-Cola gentilmente cedidas e transportadas por Coca-Cola Refrescos SA". Com essa ação, Frederico quis mostrar que as tentativas de inserção não afetariam o poder do circuito artístico que Cildo aludia. Frederico também adicionou um texto às fotos do "Totem-monumento", comparando as galinhas queimadas aos autos sacrifícios no Vietnã e incluindo um trecho bíblico sobre Abraão (Rebouças, 2014, p. 7).

Por sua vez, a artista Thereza Simões propôs uma exposição de telas em branco. Frederico seguiu essa ideia e colocou três telas em diferentes pontos do Rio de Janeiro. Uma foi colocada em um bar conservador na Tijuca, onde foi destruída após ser vandalizada. Outra foi roubada em um bar na Glória. A terceira foi instalada em um banheiro de um bar em Ipanema, onde foi completamente pintada, desenhada e escrita. Frederico reuniu os fragmentos das telas e as incluiu na exposição. Guilherme Magalhães Bastos propôs um edital que declarava que todos os visitantes teriam seus pertences desapropriados ao entrar na exposição. Frederico respondeu criando outro edital desafiador. Ele descreve essa abordagem como *Nova Crítica*, buscando uma crítica aberta que não limita o significado da obra com julgamentos e que não se encerra em um único texto, mas em múltiplos textos, outras obras e outras exposições. Frederico Morais, ao agir com base nessas críticas, obras e intervenções, não se proclamou artista, visto que a transformação de crítico em artista não fazia sentido para ele. Ele estava interessado no limiar e na comunicação entre diferentes espaços e conceitos, rejeitando estatutos fixos e limitantes (Rebouças, 2014, p. 8).

No caso da 'Nova Crítica', me parece que não era exatamente um crítico assumindo o papel e o lugar do artista. Mas era ainda um crítico se relacionando com o objeto da crítica no mesmo suporte. (...) Assim como a crítica literária se exerce através do texto talvez a crítica cinematográfica ideal deva ser exercida num filme, mais do que num texto sobre o filme (Cildo Meireles citado por Júlia) (Rebouças, 2012, p. 8).

Embora ainda sejam uma quantidade limitada quando comparados com sua rica trajetória profissional desde 1956, uma carreira que engloba um total de 41 livros publicados,

a curadoria de mais de 70 exposições e sua participação em mais de uma centena de salões, bienais e concursos de arte tanto no Brasil quanto no exterior, esses eventos cristalizam elementos cruciais de sua atuação que interessam à essa pesquisa. Esses quatro outros momentos selecionados destacam-se como representativos e complementam o arcabouço para exemplificar a diversidade e profundidade da obra e atuação de Frederico Morais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

[...] a arte encontra-se afastada da experiência direta, devido ao interdito secular: pede-se não tocar. Trata-se, então, de acelerar a compreensão da obra de arte a partir de um relacionamento direto com a criação, dando ênfase à experiência, revelando potencialidades e provocando iniciativas (Morais, 2017, p. 5). [...] A atividade criadora se justifica nela mesma. Viver em estado de criação é reencontrar-se consigo todo o tempo. Só quem está permanentemente aberto à busca do novo e do original, quem cria o tempo todo, pode enfrentar a massificação e o processo repressivo da sociedade atual (Morais, 2017, p. 242).

Frederico Moraes com suas ações e visões utópicas sobre a arte, crítica, curadoria e educação influenciaram o pensamento sobre a democratização da arte e sua integração na vida cotidiana. Afetando desde escolhas estéticas, técnicas até o comportamento. A arte e a educação imbricadas acabaram impulsionando a inovação e estimulando um ambiente institucional inovador e criativo (Barbosa, 2014, p. 2). Os eventos realizados demonstraram que todos podem ser criativos, mostrando que a criatividade é parte fundamental do ser humano. As ideias de Moraes transformaram a arte em um campo de experimentação para compreender como nos relacionamos com o mundo. A criatividade era vista como uma libertação pessoal, especialmente para professores de arte. A criatividade também era uma resposta aos desafios políticos no Brasil (Barbosa, 2014, p. 11). Os eventos liderados por Moraes não visavam resultados finais, mas sim o processo de criação coletiva. A arte resultante era a própria ação experimental. Experimentar com arte se tornou uma forma de compreender o mundo e estreitar nossa conexão com ele (Dewey, 2010).

Olhando para o passado, encontramos memórias de experiências em arte e educação que respondem à saída de um modo técnico e anestesiado de produzir e viver. Essas experiências envolveram experimentações ativas e dinâmicas, com foco ético, estético e social. Através da prática da experimentação, criação de memórias e busca pela libertação pessoal, emergiram propostas que transcenderam limites físicos e materiais, transformando a consciência individual e coletiva por meio da vivência artística. Ao se desvincular das amarras, o sujeito encontrava um novo campo de experimentações que revitaliza o poder simbólico, as memórias, imagens e discursos (Rancière, 2017, p. 14). Essa abordagem buscou construir atitudes críticas para viver em um cotidiano, transformado pela sensibilidade, mesmo em tempos de repressão social e censura. As práticas poéticas e educacionais

exploradas por Frederico Morais enfatizaram a potência da arte como experiência, oferecendo novas vivências que desafiavam as imposições da época. (Favaretto, 2019, p. 35) A arte, a crítica, a curadoria e a educação com Frederico Morais se tornam um território de resistência, reunindo pessoas em encontros que proporcionavam buscas para as saídas da realidade difícil. A ênfase em propostas coletivas que interagem com o espaço urbano, aproximava as pessoas da criação artística e as tornava protagonistas da experiência proposta. O espaço urbano se transformou em palco para essas experiências, que podem não ter começo ou fim definidos, mas agem no mundo ao nosso redor.

Frederico Morais, atuando como curador, crítico, artista e professor, desempenhou um papel significativo na cena cultural da época, em que as instituições e atribuições estavam sendo redefinidas. No começo escrevendo textos provocativos em prol da liberdade de expressão e da arte experimental, seguindo na sua atuação marcante na organização de várias exposições e eventos. Com *Vanguardas Brasileiras* (1966), *Arte no Atêrro* (1968), *Do Corpo à Terra* (1970), *Objeto e Participação* (1970), *Quinze lições sobre Arte e História da arte - Apropriações: homenagens e equações, Nova Crítica* (1970) e *Domingos da Criação* (1971), demonstrou seu desejo em expandir sua abordagem da arte e ensino de arte, desafiando as estruturas e classificações convencionais da arte de seu tempo e expandindo seu trabalho para um híbrido de crítica, curadoria, ensino e criação artística, mesclando então, campos diversos à época e sendo reconhecido por sua influência (Sinhorelli, 2013, p. 27-32).

O golpe militar de 1964 levou o Brasil a um cenário de conflito político e o enfrentamento, a reação cultural contra a padronização, o moralismo social e a alienação, levaram a uma busca por formas transformadoras de relação com a arte. Foi nesse contexto que Frederico Morais atuou e promoveu uma nova abordagem desafiando as normas estabelecidas, introduzindo novos conceitos e categorias, autoproclamado como vanguarda, contra o conformismo e a cultura oficial. A ideia de marginal desempenhou um papel estratégico, através dela, os artistas se distanciaram do estabelecido e buscaram formas de manifestação abertas e desafiadoras. A complexidade da abordagem se tornou evidente nas relações com o ambiente político repressivo da época e funcionava como uma resposta dinâmica à situação política e social, buscando criar alegria e ação em oposição ao conformismo. Frederico acreditava na radicalidade artística como uma resposta à situação de exceção, permitindo a expressão e a resistência em um ambiente de censura e repressão. A vanguarda brasileira agiu em favor da resistência cultural, da auto afirmação baseada na

situação presente e no desejo de um futuro revolucionado pelo exercício experimental da liberdade. O movimento liderado por Frederico Morais buscou cavar esse espaço em período tão tumultuado da história do Brasil (Sinhorelli, 2013, p. 32-35).

O golpe militar de 1964 no Brasil levou ao fim das vanguardas construtivas na arte brasileira, marcando um período de crise institucional e repressão política. As tendências artísticas brasileiras seguiram em termos gerais os movimentos internacionais da nova figuração, da pop art, da antiarte, e da arte conceitual, que ganhou destaque durante os anos finais da década de 1960 e na década de 1970. Frederico Morais, então um jovem, organizou seus eventos, manifestações, exposições, críticas, curadorias e cursos nesse período. Morais argumentava (Mari, 2013, p. 430) que a vanguarda na arte brasileira passou por uma mudança de foco. Num primeiro momento era uma “atualização permanente”, representando a inovação constante, e com a crise política e a repressão, passou a ser “engajamento e ação”. “A arte como ação e engajamento. O artista de vanguarda não se restringe a produzir obras. Ele luta por impor suas ideias, que não se esgotam, evidentemente, no campo estético.” (Morais, 1975, p. 69).

Morais destacou a crise da vanguarda brasileira, resultante das circunstâncias políticas e da entrada do mercado na produção artística após os anos de 1970. A repressão política e a falta de liberdade para a produção artística levaram a uma reestruturação do sistema das artes, com a diminuição do papel da crítica, perseguição a artistas e descredibilidade das instituições culturais. O fim das vanguardas construtivas foi associado à crise do projeto moderno brasileiro. A utopia da arte construtiva, que representava uma projeção positiva do futuro do país, foi considerada frustrada diante das circunstâncias adversas e de sua desrealização. A descrença no projeto moderno e nas instituições levou a uma mudança na atitude da neovanguarda artística, com uma produção baseada em uma nova assimilação do moderno (Mari, 2013, p. 423-424).

“Não se pode inferir, porém, apressadamente que o fim do ‘sonho desenvolvimentista’ seja também o fim do ‘sonho construtivo’, pois se os paralelismos existem, a arte está sempre à frente da realidade. O certo é que nas décadas de 40/50 há uma coincidência de objetivos entre as ideologias construtivas no plano cultural, o desenvolvimentismo no plano econômico e as alianças continentais no plano político.” (Morais, 2004, p. 178).

A crise política e a expansão do mercado de arte impactaram a produção artística. Várias manifestações artísticas foram marcadas por esse âmbito, como a mostra *Opinião*, a exposição *Nova Objetividade*, bem como, as realizações de Frederico Morais. As mudanças na abordagem artística e nas relações entre arte, vida e política foram seu ponto alto. A incerteza política e social contribuiu para uma nova atitude artística. A crise do projeto moderno virou fonte de questionamento e transição para as neovanguardas e o contemporâneo. A perspectiva conceitual e crítica encontrou um terreno fértil no Brasil, emergindo em meio a tempos difíceis. As propostas de Morais ampliaram o espaço da arte para além dos museus, buscando uma maior dimensão social. Morais defendia a importância da criatividade na crítica de arte, na curadoria, na vida e mesmo nos momentos de lazer e entretenimento, explorando a efemeridade e a abertura para experiências do público. A proximidade entre arte e vida se refletiu em eventos de arte pública e nas manifestações de rua, muitas vezes próximos e em contexto com movimentos políticos de ativismo. A arte também se tornou uma forma de denúncia política, aderindo a táticas de resistência. Morais reflete e reformula sobre a definição de vanguarda na arte do Brasil, nessa arte denominada "pós-moderna" ou contemporânea. O termo "vanguarda" começa a ser usado para se referir ao experimentalismo artístico brasileiro em contraposição à arte chamada de tradicional, à época o modernismo tardio e ao mesmo tempo alinhada a valores da arte e cultura popular. Frederico Morais propôs uma arte que ultrapassasse esses limites, que aproximasse o coletivo, a criatividade e a invenção (Mari, 2013, p. 425-429).

Outro elemento primordial, a "descoberta do corpo" se manifestando, como nos trabalhos de Hélio Oiticica, nos *Parangolés* em 1964, ou antes, com Lygia Clark, em sua proposta *Caminhando* (1963), assim como outras propostas e trabalhos, revelaram a ênfase que tornaria o corpo um elemento característico constante na arte das décadas de 1960 e 1970, na qual Frederico Morais, em seu texto *Contra a arte afluyente - o corpo é o motor da obra* (1975), traçou a história e as implicações da incorporação desse elemento como essencial nas práticas da arte contemporânea. Os vários eventos realizados por Frederico desde o *Arte no Atêrro* acabaram por destacar o papel central que o corpo ganhou, seu protagonismo, tanto conceitualmente quanto em ações. A dissolução das fronteiras entre arte e vida é a raiz das poéticas do corpo e da atitude na arte, o uso do corpo redefinira então a concepção tradicional de arte, afetando a forma como as obras de arte são apreciadas e circulam. Essa dissolução das fronteiras entre arte e vida implicou uma preocupação ética e

estética com a reconfiguração das relações entre arte e cultura. A arte que resulta dessas práticas, seja lúdica, sensorial ou outra, é sempre crítica, envolvendo o participante em situações estéticas que estimulam interações entre artistas, obras, público, instituições e o cotidiano, seu contexto político e social. Essa desmaterialização nos processos, da arte e mesmo dos sistemas da arte, nas suas formas mais radicais, tinha a intenção de estabelecer uma nova ordem simbólica e uma forma diferente de inscrição onde o valor não se relacionaria com a mercantilização. Essa atitude não era uma recusa da arte, mas uma tentativa de revitalizá-la e de promover outros predicados mais amplos e ativos na sociedade (Favaretto, 2021, p. 127-128).

As representações e impactos de um imaginário corporal que se tornaram visíveis nas atividades artísticas brasileiras no final dos anos 60 e durante os anos 70 atenderam a uma necessidade das neovanguardas: conectar a renovação dos processos artísticos à necessidade de modificar as relações estabelecidas entre ética e estética, propondo novas formas de participação. Nas diversas manifestações que ocorreram, o corpo se tornou um elemento conceitual central, refletindo uma nova concepção de arte que estava emergindo nessas experimentações. Nos campos artístico e comportamental, com implicações políticas, essa ampla gama de experiências atingiu seu ápice nos anos de 1967-68, especialmente nas artes visuais, no teatro, cinema e música popular. Nos anos seguintes, adquiriu outras formas, incluindo desdobramentos do movimento contracultural e tornaram-se emblemas de uma vida liberta das restrições da razão pura, tanto na política quanto na cultura, no comportamento. Essa nova situação, artística e cultural, se desenvolveu e foi amplificada pela disseminação de informações sobre as experiências do underground e pela divulgação de autores e textos que se tornaram referências para os novos comportamentos. Esses desenvolvimentos também se originaram dos avanços recentes no campo da psicanálise no Brasil, terapias variadas, expressão corporal e terapias corporais, além da disseminação e uso de drogas, rock roll, mudanças nos costumes e uma abordagem mais aberta da sexualidade. O cerne dessas transformações estava na integração da arte e da vida, numa busca pelo desregramento sistemático de todos os sentidos normativos para a construção de novas percepções e sensibilidades (Favaretto, 2021, p. 129-130).

O que resta da curadoria de invenção e da prática experimental de Frederico Moraes? Ao refletirmos um pouco mais, percebemos que essas icônicas manifestações ainda permanecem na memória de alguns participantes, em escassos catálogos, em teses,

dissertações e artigos. Quase sem perceber, passaram-se cinco décadas. O país transformou-se, as cidades transformaram-se, o aterro, as ruas, os museus transformaram-se. O local público ainda é onde as pessoas expressam seus pensamentos e ideias por meio de ações artísticas. Os artistas participantes, os espectadores participantes e o crítico artista curador, assim como os eventos/exposições/manifestações permanecem, ainda em um estado de suspensão e de questionamento de seus papéis (Melendi, 2021, p. 117).

Frederico Morais acreditava que o artista era uma espécie de guerrilheiro. A arte é uma forma de emboscada (Morais, 1975, p.49). Atuando de forma imprevisível, em locais e momentos inesperados, de maneiras inusitadas (pois qualquer coisa pode se tornar uma arma ou instrumento de guerra ou arte), o artista criaria uma tensão constante, uma expectativa contínua. Tudo pode se tornar arte, até mesmo os eventos cotidianos mais banais. O espectador, constantemente alvo da guerrilha artística, é obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (visão, audição, tato, olfato, agora também mobilizados e, acima de tudo, tomar iniciativa. A tarefa do artista-guerrilheiro era criar essas situações nebulosas, incomuns e indefinidas, provocando, mais do que estranhamento ou repulsa, o medo. Somente diante do medo, quando todos os sentidos são mobilizados, ocorre a iniciativa, ou seja, a criação" (Frederico Morais apud Melendi, 2021, p. 118).

Maria Melendi (2021) nos conta que o texto *"Contra a arte afluyente: o corpo é o motor da obra"*, de Frederico Morais, representa de certa forma o último suspiro do projeto de uma vanguarda nacional brasileira. Nesse contexto, o conceito de corpo estava intrinsecamente ligado a uma dimensão coletiva e estava imerso na resistência política, nas manifestações de rua, no confronto físico com a repressão, nas fugas, no exílio, na guerrilha e, infelizmente, também na tortura e na morte. O corpo, como palco da vida social, tornou-se o mesmo que serviu como cenário para a vivência e a experimentação artística compartilhada. A vanguarda, além de seus fundamentos históricos e de sua importância sociológica, adquiriu uma dimensão antropológica, estabelecendo, em seus rituais de experimentação artística, notáveis interações entre os múltiplos corpos: políticos, sociais e culturais. A ideia de equiparar as ações guerrilheiras às ações artísticas, que o autor propõe, também foi abraçada por muitos artistas sul-americanos durante as décadas de 1960 e 1970. Para esses artistas, a violência política se manifestava como execução ou ação direta. A lógica da guerrilha provocou uma transformação na forma como a violência era tratada nas ações artísticas ligadas à política. As práticas utilizadas pelos ativistas - distribuição de panfletos, grafites, atos-

relâmpago, sabotagem, ações clandestinas - foram reinterpretadas como formas de intervenção urbana, acompanhadas por discursos de libertação. A arte se tornou um meio de expressão e resistência que estava intrinsecamente ligado aos eventos políticos e sociais. O corpo humano, como protagonista e instrumento dessa expressão artística, representava não apenas uma tela para a experimentação estética, mas também um símbolo da luta coletiva por mudanças sociais e políticas. A vanguarda, em suas manifestações artísticas e políticas, buscou desafiar as normas estabelecidas e redefinir o papel do artista e da arte na sociedade, enquanto confrontava diretamente as estruturas de poder repressivas da época. (Melendi, 2021, p. 120).

É difícil hoje falar do futuro como falávamos então, quando tínhamos a certeza de que estava tão próximo. Em 1970, me lembro, era possível escavar o futuro, questioná-lo, interpelá-lo, aprová-lo ou o pôr sob suspeita. Como todos nós, Frederico Morais acreditava viver num momento no qual já não existiam posições determinadas, críticos, artistas e espectadores já não tinham papéis bem definidos. Na “guerrilha artística” todos eram guerrilheiros e combatiam por convicção. O artista, o público e o crítico mudariam continuamente de posição. (Melendi, 2021, p. 119).

No campo artístico, as propostas de Frederico Morais representaram uma expansão dos horizontes criativos e marcaram uma mudança de paradigma que ainda estamos começando a compreender completamente. Uma das mudanças notáveis foi a abolição do objeto físico como elemento central da arte, sendo substituído por registros fotográficos, narrativos e escritos. Isso implica que a compreensão de algumas obras só pode ser alcançada através dos relatos daqueles que estiveram presentes. Um exemplo disso é a única fotografia existente de *Totem-Monumento ao preso político* de Cildo Meireles, que só pode ser completamente compreendida quando acompanhada das narrativas daqueles que testemunharam a obra. Da mesma forma, *Situações TT/1* de Artur Barrio, que envolveu fotos e textos escritos, oferece apenas uma visão parcial do tumulto causado pelos "presuntos" (trouxas) na cidade naquele momento. Os conceitos como land art e arte ecológica ainda não eram discutidos, essas manifestações foram pioneiras, destacando a interação com o ambiente natural e a consciência ecológica. Um exemplo disso é o trabalho de George Helt, que recolheu água de um riacho e a redirecionou para um lago, seguindo o curso natural do córrego. Essas ações ecoaram a preocupação com a preservação ambiental que se tornaria mais proeminente nas décadas seguintes. Além disso, as manifestações introduziram uma

prática artística que priorizava a efemeridade da ação em detrimento do objeto durável, desafiando a ideia tradicional de que uma obra de arte deve ser um objeto físico permanente. Também deram início a uma forma de expressão que colocava o corpo do artista no centro da obra, muitas vezes representando corpos metaforicamente, como galinhas vivas, ossos e carne de boi, em rituais cruéis ou celebrações dionisíacas. Essa abordagem não apenas denunciou a repressão e a tortura, mas também aspirou a restaurar sensibilidades reprimidas e a explorar o potencial político e poético do corpo humano presente na arte (Melendi, 2021, p. 123).

Uma parte significativa da geração que atuou no Brasil nas décadas de 1960 e 1970 transformou a arte em um espaço crucial de mudança. As preocupações com forma, material, escolas e movimentos artísticos surgiram do desejo de alterar a perspectiva através da qual o mundo era percebido. Tanto nas cidades quanto no campo, dentro e fora de museus, com público ou sem, seja enfatizando a beleza ou confrontando o horror, a busca era pela modificação de um estado de coisas insustentável. Nesse cenário, agentes do meio artístico como pesquisadores, curadores e críticos debatiam, impulsionavam, concebiam, refletiam e apresentavam o movimento de intervenção artística. Nesse contexto, Frederico Moraes emergiu como uma figura fundamental para o desenvolvimento da arte brasileira contemporânea (Rebouças, 2014, p. 8).

As mudanças na atividade do crítico e o crescente protagonismo do curador no cenário artístico contemporâneo levantam questionamentos sobre o papel da arte e seus mecanismos de funcionamento. O enfraquecimento da profissão e a diminuição do impacto da crítica nos tempos atuais nos levam a refletir sobre o papel dela na constituição e consolidação do campo artístico e do pensamento contemporâneo. Em contraste, os curadores parecem ter conquistado uma relevância crescente, por vezes até superando, em visibilidade e prestígio intelectual, dos próprios artistas (Rebouças, 2014, p. 9).

Podemos finalmente considerar, de maneira bem geral e sucinta, que em suas exposições-manifestações-eventos-conceito, Frederico Moraes trouxe os artistas para fora dos espaços convencionais e estabelecidos para a arte, invadindo por diversos flancos a vida cotidiana e a cidade. Colaborou em transformar os museus em locais de criação para a população, construiu ensaios críticos em forma de obras audiovisuais, compilou textos como manifestações artísticas e participou em diálogos e discussões sobre arte tanto nas formas tradicionais quanto na experimentação por meio de outras obras. Além disso, estabeleceu

laços de amizade e camaradagem com seus contemporâneos, especialmente os artistas, e contribuiu de maneira essencial para ampliar e estimular as experiências na arte, no ensino de arte, no jornalismo cultural, na crítica e na curadoria. Essa sua atuação multifacetada consolidou sua posição como uma figura complexa, pioneira e emblemática que moldou a história da arte.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, Andrew. **Linked Ecologies: States and Universities as Environments for Professions.** In: *Sociological Theory*, 23:3, September. pp- 245-274, 2005.

AGAMBEN, Giorgio. **O que é o contemporâneo? e outros ensaios.** Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó - SC: Argos, 2009.

ALVES, Maria Gabriela de Carvalho Ribeiro. **Exposição em campo ampliado: a resignificação do espaço nas curadorias de Lucy Lippard.** Dissertação (Mestrado em Artes) - Universidade do Estado de Minas Gerais, . 2019.

ALVES, Valéria. **Opiniões: críticas sobre as artes plásticas no Brasil (1965-1968).** *Fronteiras & Debates*, p. 05-27, 2020.

AMARAL, Aracy. **História da Arte e Curadoria,** In: CONDURU, R. e PEREIRA, Sonia G. (Org.). *Anais do XXIII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte.* Rio de Janeiro: CBHA/UERJ/UFRJ, 2004.

ANDRADE, Oswald. **Manifesto pau-brasil.** In: *A utopia antropofágica.* SP: Globo, 1990.

APOCALIPOPÓTESE. Direção de Raymundo Amado. Produção Leonardo Bartucci. Filme Documentário, 35mm. Duração: 15'. Rio de Janeiro, 1968.

BARBOSA, Ana Mae. Mediação cultural é social. in: BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão (org.). **Arte/educação como mediação cultural e social.** São Paulo: Editora UNESP. 2009. p. 13-22.

BARBOSA, Ana Mae. **A Imagem no Ensino da Arte: Anos 1980 e novos tempos.** São Paulo: Perspectiva. 2014.

BARTHES, Roland. **A Morte do autor em: O Rumor da Língua.** SP: Martins Fontes, 2004.

BASBAUM, Ricardo. **Manual do artista-etc.** Beco do. Azougue 1. ed. Rio de Janeiro, 2013.

BASSANI, Tiago. **Arte no atêrro: Relações entre arte, educação e política.** PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, [S. l.], v. 10, n. 20, p. 131–146, 2020.

BECKER, Howard. **Les mondes de l'art.** Paris: Flammarion, 2010.

BISHOP, Claire. **Participation - Documents of Contemporary Art.** Cambridge, MIT, 2006.

BOURDIEU, Pierre. **A Distinção: crítica social do julgamento.** São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2008.

CARVALHO, Celso Azevedo Lembi de. **A curadoria como lugar de invenção e a prática experimental de Frederico Moraes**. Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2023.

CHAGAS, Tamara. **A noção de Happening em Arte no Atêrro (1968)**. In: 31 Simpósio Nacional de História, 2021, Rio de Janeiro. Anais do 31 Simpósio Nacional de História. São Paulo: ANPUH-Brasil, v. 1., p. 1-13, 2021.

CHAGAS, Tamara e LOPES, Almerinda. **Considerações sobre happening da crítica, de Nelson Leirner**. Revista VIS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, 19(1), 294-308., 2020.

COSTA, H., & MAGALHÃES, A. G. **Breve história da curadoria de arte em museus**. *Anais Do Museu Paulista: História E Cultura Material*, 29, 1-34, 2021.

CURY, Marília Xavier. **Exposição: concepção, montagem e avaliação**. São Paulo: Annablume, Coleção: Selo Universidade, 2005.

DANTO, Arthur. **O Mundo como Armazém: Fluxus e Filosofia**. In: O que é Fluxus? O que não é! O porquê. (cat.) Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002.

DEWEY, John. **Arte como experiência**. São Paulo: Martins Fontes. 2010.

DIOP, Babacar Mbaye. **Critique de la notion d'art africain: approches historiques, ethno-esthétiques et philosophiques**. Paris: Éditions Connaissances et savoirs, 2012.

DN Vai levar a Arte Plástica para o Atêrro. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 6, 1968.

DUCHAMP, Marcel. **O Ato Criador** In: BATTCKOCK, Gregory. A Nova Arte. São Paulo: Perspectiva (coleção Debates), p. 72-74, 1986.

ELIAS, Norbert. **A Peregrinação de Watteau à Ilha do Amor**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

FAVARETTO, Celso. **A contracultura, entre a curtição e o experimental**. São Paulo: n-1 Edições, 2019.

FAVARETTO, Celso. **Ativar o Ambiente: a Arte como Acontecimento**. In: Festival Durante: do corpo à terra. Belo Horizonte: Editora ABCA, 2021.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Orgs.). **Escritos de artistas: anos 60/70**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

FERREIRA, Glória. (Org.). **Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas**. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2006.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1967.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1970.

GLICENSTEIN, Jérôme. **L'invention du curateur: mutations dans l'art contemporain**. Éditeur. Paris: Presses Universitaires de France - PUF, 2015.

GLICENSTEIN, Jérôme. **Une histoire d'expositions**, PUF, 2009.

GOGAN, Jéssica e MORAIS, Frederico. **Domingos da Criação: Uma coleção poética do experimental em arte e educação**. Rio de Janeiro: Instituto MESA, 2017.

GOGAN, Jéssica. **Frederico Morais, os Domingos da Criação e o museu liberdade**. Rio de Janeiro: Instituto MESA, 2017.

GRAHAM, Dan. **A Arte em relação à arquitetura**. Artforum, 1979.

GROYS, Boris. **Art Power**. Cambridge: MIT Press, 2008.

HARTOG, François. **Régimes d'historicité, Présentisme et expériences du temps**. Paris: Éditions du Seuil, 2012. 322 p.

HEINICH, Nathalie. **A Sociologia da Arte**. Bauru, SP: Edusc, 2008.

HEINICH, Nathalie; POLLAK, Michael. **Du conservateur de musée à l'auteur d'exposition: l'invention d'une position singulière**. Sociologie du Travail, Lyon, v. 31, n. 1, p. 29-49, 1989.

HOFFMANN, Jens. **A exposição como trabalho de arte**. Concinnitas, Rio de Janeiro, Instituto de Artes/Uerj, n. 6, jul. 2004.

HOFFMANN, Jens. **Curadoria de A a Z**. João S. Câmara. Rio de Janeiro: Cobogó, 2017.

KAC, Eduardo. **Entrevista com Wladimir Dias-Pino, poeta revolucionário**. ARS: São Paulo, v. 13, n. 26, p. 6-56, 2015.

KRAUSS, Rosalind. **A escultura no campo ampliado** (Tradução de Elizabeth Carbone Baez). Rio de Janeiro: PUC-RJ, n. 1, 1984.

LEENHARDT, Jacques. **Sérgio Milliet e o Olhar Etnológico: a respeito de "Marginalidade da Arte Moderna"**. IN: GONÇALVES, Lisbeth Rebollo (Org.). **Sérgio Milliet 100 anos: trajetória, crítica de arte e ação cultural**. São Paulo: ABCA: Imprensa Oficial do Estado, 2005.

LEWIS, Charlton T., Ph.D.; SHORT, Charles, LL.D. **A Latin Dictionary**. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary. Revised, enlarged, and in great part rewritten. Oxford: Clarendon Press, 1879.

LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert. **A Greek-English Lexicon**. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press, 1940.

LIPPARD, Lucy R; CHANDLER, John. **A desmaterialização da arte**. Art International n. 12. 1968.

LORENTE, Jesús Pedro. **La “nueva museología” ha muerto, ¡ viva la “museología crítica”!** In: LORENTE, Jesús Pedro, ALMAZAN David (dir.), *Museología crítica y Arte contemporáneo*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009 [2003], p. 1326.

MACIUNAS, George. **Neo-Dada na Música, Teatro, Poesia, Arte, 1962**. In: *O que é Fluxus? O que não é! O porquê*. (cat.) Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002.

MARI, Marcelo. **Frederico Morais: A Crise da Vanguarda Construtiva no Brasil (1960-70)**. Palíndromo, Florianópolis, v. 4, n. 8, 2013.

MARTINEZ, Elisa de Souza. **Textos efêmeros, leituras duradouras: a história da arte como um projeto curatorial**, In: XXVI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, São Paulo, 2007a.

MARTINEZ, Elisa de Souza. **Um percurso de pesquisa em curadoria: anotações para uma abordagem metodológica**. In: *Anais do 15º Encontro Nacional da ANPAP*. Salvador, 2007b.

MORAIS, Frederico. **Rio e a vanguarda brasileira**. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 1 set., 1966a.

MORAIS, Frederico. **Jornal Diário de Notícias**, p.3, 2ª seção, 15 de set., 1966b.

MORAIS, Frederico. **Como julgar uma obra de arte: o porco do Leirner**. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 3, 2ª seção, 14 jan. 1968a.

MORAIS, Frederico. **Arte no Atêrro: agora a tarefa é do Governo**. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p.1, 1o ago., 1968b.

MORAIS, Frederico. **Arte no Atêrro: Programação**. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p.3, 6 jul. 1968c.

MORAIS, Frederico. **Um laboratório de vanguarda**. Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 15 out., 1969.

MORAIS, Frederico. **Plano-pilôto da futura cidade lúdica**. Correio da Manhã, 1970a.

MORAIS, Frederico. **Contra a arte afluyente: o corpo é o motor da obra**. Revista de Cultura Vozes, Rio de Janeiro, ano 64, v. 64, n. 1, p. 45-59, jan./fev., 1970b.

MORAIS, Frederico. **A criatividade liberada: domingo, terra-a-terra**. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 25 abr. 2º Caderno, p. 8, 1971.

MORAIS, Frederico. **Criatividade de maio e os Domingos da Criação**. Suplemento Literário de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1º jul. p. 7, 1972.

- MORAIS, Frederico. **Artes plásticas: a crise da hora atual**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
- MORAIS, Frederico. **Introdução: resistir ou libertar**. In: Artes plásticas na América Latina: do transe ao transitório. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
- MORAIS, Frederico. **Arte brasileira: cortes e recortes - quinta parte: 1965-1973**. Rio de Janeiro: Soraia Cals, 2010.
- MORAIS, Frederico. **Cronologia das artes plásticas no Rio de Janeiro, 1816-1994**. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995.
- MORAIS, Frederico. **Cronocolagem: Os Domingos de Criação**. in: GOGAN, Jéssica; MORAIS, Frederico (orgs.). *Domingos da Criação: uma coleção poética do experimental em arte e educação*. Rio de Janeiro: Instituto MESA. 2017.
- MOUTINHO, Mário Casanova. **Sobre o conceito de museologia social**. In: Cadernos de Sociomuseologia, vol. 1, nº 1, Lisboa, 1993.
- OBRIST, Hans Ulrich. **Caminhos da curadoria**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2014.
- OBRIST, Hans Ulrich. **Uma breve história da curadoria**. SP, BEI Comunicação, 2010.
- OITICICA, Hélio. **Apocalipopótese no atêrro: páginas datilografadas**. Rio de Janeiro, 1968.
- OITICICA, Hélio. **Aspiro ao grande labirinto**. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
- OITICICA, Hélio. **O Museu é o mundo**. Rio de Janeiro: Beco Azougue, 2011.
- OITICICA, Hélio. **Objeto: Instâncias do problema do objeto**. Revista GAM, Rio de Janeiro, n.15, fev., 1969.
- OLIVA, Fernando Augusto. **Um crítico em mutação: Frederico Morais e a arte brasileira em três momentos (1966-1973; 1974-1984; 1985-2012)**, 2017. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
- PEDROSA, Mário. **Catálogo da exposição Hélio Oiticica: Projeto Cães de Caça**. MAM-RJ, 1961.
- PEDROSA, Mário. **Crescimento e Criação**. In: Forma e percepção estética: textos escolhidos II. São Paulo: Edusp, 1996.
- PEDROSA, Mário. **Do porco empalhado ou os critérios da crítica**. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 11 fev., 4o Caderno p. 4, 1968.
- PEDROSA, Mário. **O bicho-da-seda na produção em massa**. Jornal Correio da Manhã, p.3.14, ago., 1966.

POULARD, Frédéric. **La “professionnalisation” des conservateurs de musées - Relations aux amateurs et mise en culture des territoires**. 2012. In: BERCOT, Régine; DIVAY, Sophie; GADEA, Charles. *Les groupes professionnels en tension - Frontières, tournants, régulations*. Toulouse: Octarès Editions.

POULOT, Dominique. **Musée nation patrimoine (1789-1815)**, Paris: Gallimard, 1997.

RAMOS, Alexandre Dias. **Sobre o ofício do curador**. Porto Alegre: Zouk, 2010.

RAMOS, Francisco Régis Lopes. **A danação do objeto: o museu no ensino de História**. Chapecó: Argos, 2004.

RANCIÈRE, Jacques. **O mestre ignorante = cinco lições sobre a emancipação intelectual**. Tradução de Lilian do Valle. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

RATTS, Mariana; **Curadoria compartilhada na experiência de mediação cultural no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (2005-2007)**. Dissertação de Mestrado, Artes Visuais. Recife: Universidade Federal do Pernambuco/Universidade Federal da Paraíba, 2014.

READ, Herbert. **Education Through Art**. Editora: Faber and faber, 1943.

RIBEIRO, Marília Andrés. **Neovanguardas: Belo Horizonte, anos 60**. 1. ed. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 1997.

RIBEIRO, Marília Andrés. **A arte não pertence a ninguém: entrevista com Frederico Morais**. Revista UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n. 1, p. 336-351, jan./jun., 2013.

RUOSO, Carolina. **Curadoria de Exposições, uma abordagem museológica: reflexões teóricas e propostas de metodologias participativas**. In: Araújo, Bruno Melo de [et al.]. (Org.). *Museologia e suas interfaces críticas: museu, sociedade e os patrimônios*. Recife: Ed. UFPE, 2019, p. 23-65.

SILVA FILHO, Antônio Luiz Macêdo e. **Fortaleza: imagens da cidade**. Fortaleza: Museu do Ceará, 2001.

SINHORELLI, Carolina. **Situação crítica: proposições de Frederico Morais nos anos 1960 e 1970**. Revista Aedos, [S. l.], v. 5, n. 13, 2013.

STRECKER, Marion. Parangolé em Opinião 65 in: *Catálogo da exposição Hélio Oiticica: a dança na minha experiência*, MAM-RJ, Rio de Janeiro, 2020.

TEJO, Cristiana Santiago. **A gênese do campo da curadoria de arte no Brasil: Aracy Amaral, Frederico Morais e Walter Zanini**. 2017. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.

TURNER, Jane. **The Grove Dictionary of Art**. New York: Macmillan, 1996.

UM DOMINGO COM FREDERICO MORAIS. Direção de Guilherme Coelho. Produção Mariana Ferraz. Filme Documentário, Digital. Duração: 61'. Rio de Janeiro, 2011.

VILLAS BÔAS, Gláucia. **A estética da conversão: o ateliê do Engenho de Dentro e a arte concreta carioca (1946-1951).** Tempo Social São Paulo, vol. 20, nº 2, nov. 2008.

WARBURG, Aby. **Mnemosyne.** In: Arte & Ensaios. Rio de Janeiro: Programa de Pós Graduação em Artes Visuais/ Escola de Belas Artes, UFRJ, nº 19, dezembro de 2009.

ZINK, Roberto Loureiro. **A Escolinha de Arte do MAM-RJ no início dos anos 1950 um outro olhar.** In: NAVA 13: A Atualidade de Mario Pedrosa. Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens Instituto de Artes e Design da UFJF. 2023.

ZOLBERG, Vera L. **Para uma Sociologia das artes.** São Paulo: Editora Senac, 2006.

Referências Complementares

AMARAL, Aracy A. **Textos dos Trópicos de Capricórnio: Bienais e artistas contemporâneos no Brasil,** 2006.

CAMNITZER, Luis; PÉREZ-BARREIRO, Gabriel Pérez-Barreiro. **Arte para a educação / educação para a arte.** Porto Alegre: Fundação Bial do Mercosul, 2009.

CRIMP, Douglas. **Sobre as Ruínas do Museu.** Martins Fontes, 2005.

FERREIRA, Glória. **Escolhas e experiências.** In: RAMOS, Alexandre Dias (Org.). Sobre o ofício do curador. Porto Alegre, ZOUK, 2010.

MELENDI, Maria. **Brasil: uma arte de retaguarda.** In: Campbell, Brígida; Vilela, Bruno (Orgs.). Arte e política na América Latina. BH: Exa. 2021.

REBOUÇAS, Júlia. **EIS A ARTE: a atuação do crítico, curador e artista Frederico Moraes,** 2017. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.

ANEXOS

ANEXO A - Lição 1

1. ARQUEOLOGIA DO URBANO - escavar o futuro

ANEXO B - Lição 2

2. ARTE CINÉTICA: " não é o que se move, mas a consciência da instabilidade do real".

ANEXO C - Lição 3

3. A ARTE NÃO DEIXA TRAÇOS

ANEXO D - Lição 4

**4. HOMENAGEM A BACHELARD: "imaginar é sempre maior que viver".
Imagino, logo existo.**

ANEXO E - Lição 5

5. HOMENAGEM A BRANCUSI – coluna infinita.

ANEXO F - Lição 6

6. "KITSCH" = RESÍDUO DA ARTE =
Arte – resíduo de "kitsch"

ANEXO G - Lição 7

7. ARTE TOTAL = inespecificidade de tôdas as artes.

ANEXO H - Lição 8

8. HOMENAGEM A BRETON – Desarrumar o cotidiano com a "fabricação e o lançamento em circulação de objetos aparecidos em sonho", com "a missão de retificar contínua e vivamente a lei, quer dizer, a ordem".

ANEXO I - Lição 9

9. HOMENAGEM A DUCHAMP - "O homem sério nada coloca em questão. Por isso êle é perigoso. É natural que se faça tirano". "A inconseqüência é a fonte da tolerância".

ANEXO J - Lição 10

10. HOMENAGEM A SCHWITTERS – estética do lixo e do precário.

ANEXO K - Lição 11

11. ARTE = TENSIONAR O AMBIENTE
Tensionar o ambiente - treinar a percepção.
Arte = exercícios perceptivos.

ANEXO L - Lição 12

12. CONTRA - ARTE/ CONTRA - NATUREZA – Onde a arte? Onde a natureza?

ANEXO M - Lição 13

ANEXO N - Lição 14

14. HOMENAGEM A TIRADENTES:

"Arte = liberdade" : inscrição encontrada na parede externa do MAM do Rio.

ANEXO O - Lição 15

15. HOMENAGEM A MONDRIAN: Quando a vida tiver equilíbrio não teremos necessidade de pinturas e esculturas. Tudo será arte.
A morte da vida é a vida da arte. Arte = vida.